

Metsien ja puustoisten soiden ekologisen kompensaation laskenta

Esimerkkinä Kauramäen pilottihanke

Nieminen, Eini^{1,2}

Jalkanen, Joel³

Halme, Panu^{1,2}

Kujala, Heini³

Moilanen, Atte^{3,4,5}

Versio 2.0

17.9.2025

Kirjoittajien kytkökset:

¹Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

²School of Resource Wisdom, Jyväskylän yliopisto

³Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto

⁴Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

⁵Think Nature, Japani

Viittausohje:

Nieminen, E., Jalkanen, J., Halme, P., Kujala, H. & Moilanen, A. 2025. Metsien ja puustoisten soiden ekologisen kompensaation laskenta. Esimerkkinä Kauramäen pilottihanke. Versio 2.0. doi: 10.5281/zenodo.17120928

Kannen kuva:

Kuusikkolampi, Jyväskylä.

© Eini Nieminen

Tiivistelmä

Tämä julkaisu on päivitys metsien ja puustoisten soiden kompensatiolaskennan periaatteisiin sekä *Ekologinen kompensatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)* -hankkeen julkaisemien päivitettyjen kompensatiolaskureiden käyttöön. Tapausesimerkkinä toimii Jyväskylän Kauramäkeen rakennettava pientaloalue, jonka osalta Jyväskylän kaupunki harkitsee ekologista kompensatiota. Julkaisussa lasketaan pientaloalueen rakentamisen aiheuttama luontohaitta ja sen täysimääräinen luontohyvytyys. Suojelemalla toteutettavan hyvityksen suuruus lasketaan periaatteiltaan kahdella erilaisella tavalla. Ensimmäinen tapa noudattaa syyskuussa 2025 voimassa ollutta kompensatiolainsäädäntöä. Toinen taas on kansainvälisesti ja tieteellisesti hyväksytty laskentatapa. Ensimmäisestä tavasta käytetään tässä julkaisussa termiä palautumishyvytyys. Siinä suojelun hyöty kertyy vain luonnonarvon luontaisesta palautumisesta kohti luonnontilaa, ilman ihmisen tekemiä ennallistamis- tai hoitotoimenpiteitä. Toisesta tavasta käytetään termiä suojeluhyvytyys. Siinä hyötyä kertyy luontaisen palautumisen lisäksi myös suojelun aikaan saamista maankäytön estymisestä eli vältetystä haitasta, josta vähennetään maankäytön vuotaminen muille alueille. Laskentatapojen erot liittyvät ensisijaisesti tilanteisiin, joissa hyvitys toteutetaan suojelemalla. Kuitenkin ne heijastuvat myös tilanteisiin, joissa hyvitys toteutetaan ennallistamalla, koska ennallistamisen jälkeen kohde rajataan ja asetetaan hävitys- ja heikennyskieltoon, eli käytännössä suojellaan.

Julkaisu osoittaa, että kansainvälinen suojeluhyvytyksen laskennan tapa pienentää metsien hyvityspinta-alaa merkittävästi verrattuna lakisääteiseen palautumishyvytyksen laskentatapaan. Ero on sitä suurempi, mitä korkeammassa ekologisessa tilassa metsä on. Lakisääteinen ennallistamishyvytyys voi olla toimiva vaihtoehto lakisääteiselle palautumishyvytykselle riippuen siitä, mistä luontotyypistä on kyse ja millaiset ennallistamistoimet sille soveltuvat.

Kauramäen pientaloalueella merkittävimmät heikennettävät metsäluontotyypit ovat lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Niiden osalta voitaneen saavuttaa lakisääteinen täysimääräinen hyvitys suunnitellulla hyvitysalueella. Lakisääteisenä suojeluhyvytyksenä tämä ei ole mahdollista, koska hyvitysalueella ei ole lähimainkaan riittävästi tähän kelpaavia metsiä. Ennallistamisen kautta lakisääteinenkin hyvittäminen onnistunee. Lehtojen osalta täysimääräinen kompensatio ei ole mahdollinen kummallakaan lakisääteisellä tavalla, koska hyvitysalueella ei ole riittävästi lehtoja. Siten hyvitystä pitäisi täydentää muualla. Soiden osalta hyvityksen täysimääräisyys riippuu siitä, ovatko hyvitysalueen suot käytännössä ennallistamiskelpoisia sekä saako heikennettyjä suotyyppejä vaihtaa hyvitysalueella ennallistettuihin turvekankaisiin. Julkaisussa ei oteta kantaa näihin kysymyksiin.

Ehdotettu lain vastaisella tavalla laskettu lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden täysimääräinen, suojelun kautta syntyvä hyvityspinta-ala on melko pieni vaihdellen 185 ja 236 hehtaarin välillä. Tämä tarkoittaa noin 2–3-kertaista hyvitysalaa verrattuna koko heikennettävään pinta-alaan. Kertoimen pienuus johtuu ensisijaisesti siitä, että välilliset haitat kattavat heikennysalasta kolmanneksen ja niiden voimakkuus on suhteellisen vähäinen. Lisäksi rakennettavan alueen metsät ovat melko heikossa ekologisessa tilassa.

Tällä tavalla laskettuna hyvitys ei kuitenkaan ole lain edessä pätevä, eikä viranomaisen siten valvo hyvityksen toteuttamista tai merkitse sitä kansalliseen kompensatiorekisteriin. Mikäli Jyväskylän kaupunki päättäisi tehdä täysimääräisen lehtojen ja tuoreiden kankaiden hyvityksen, joka ei laskennan osalta täytä kompensatiolainsäädännön sääntöjä (vaikkakin täyttää kansainväliset ja

tieteellisesti hyväksytyt säännöt), niin viherpesuväitteiltä välttyäkseen kaupungin kannattaa julkistaa heikennys- ja hyvityslaskelmat sekä lopullinen hyvitysalue avoimesti kaikkien saataville.

1 Sisällysluettelo

Tiivistelmä	3
2 Esipuhe ja päivitysloki	7
3 Termistöä	9
4 Kauramäen kompensatiopilotti	13
5 Luontotiedon kerääminen	15
5.1 Valmiit tietolähteet	15
5.2 Maastaselvitys ja ekologisen tilan arviointi.....	15
6 Luontotiedon prosessointi ennen laskentaa.....	17
6.1 Luontotieto paikkatieto-ohjelmassa.....	17
6.2 Välitön haitta	17
6.3 Välilliset haitat	19
6.4 Luontotieto taulukkolaskentaohjelmassa	21
7 Kompensaatiolaskurit	22
8 Luontohaitan laskenta haittalaskurissa	24
9 Johdatus hyvityksiin ja niiden laskentaan	30
9.1 Hyvittämisen tavat.....	30
9.2 Suojeluhyvityksen peruspilarit – vältetty haitta ja vuoto.....	30
9.3 Vasteet.....	32
9.4 Luontotyyppien ryhmittely hyvityslaskennassa	33
9.5 Metsien, turvekankaiden ja puustoisten soiden kohtelu hyvityslaskennassa	33
9.6 Hyvityksen laskentatavat metsissä ja puustoisilla soilla.....	34
10 Metsien kompensatiolaskenta.....	37
10.1 Metsien vasteet ja muut laskennassa tarvittavat luvut	37
10.2 Metsien hyvityslaskenta nettohyvityslaskurissa	39
10.2.1 Laskenta lain vaatimalla tavalla – palautumishyvitys	39
10.2.2 Laskenta lain vaatimalla tavalla – palautumishyvitys yhdistettynä ennallistamiseen	44
10.2.3 Laskenta toisin kuin laki määrää – suojeluhyvitys	45
10.2.4 Laskenta toisin kuin laki määrää – yhdistetty suojele- ja ennallistamishyvitys.....	47
10.2.5 Tulokset.....	48
10.3 Metsien hyvitysesimerkkejä Kauramäessä.....	50
10.3.1 Lakisäätäinen palautumishyvitys	51
10.3.2 Lain vastainen palautumishyvitys	51
10.3.3 Lain vastainen suojeluhyvitys	53

10.3.4	Päätelmät.....	57
11	Puustoisten soiden kompensatiolaskenta	59
11.1	Puustoisten soiden vasteet ja muut laskennassa tarvittavat luvut.....	59
11.2	Puustoisten soiden hyvityslaskenta nettohyvityslaskurissa	59
11.2.1	Laskenta lain vaatimalla tavalla – ennallistamishyvitys.....	60
11.2.2	Laskenta toisin kuin laki määrää – yhdistetty suojele- ja ennallistamishyvitys.....	64
11.2.3	Laskenta toisin kuin laki määrää – suojelehyvitys	65
11.2.4	Tulokset.....	67
11.3	Soiden hyvitysesimerkkejä Kauramäessä	68
11.3.1	Lakisääteinen ennallistamishyvitys sekä lain vastainen ennallistamis- ja suojelehyvitys	69
12	Luonnonarvohehtaarien karttumisen seuranta kertymälaskurilla	71
13	Johtopäätökset.....	76
14	Lähdeluettelo	78
	Liite 1. Hyödyn laskentatapojen tehokkuus.....	81

2 Esipuhe ja päivitysloki

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa monivuotista *Ekologinen kompensatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisuikentymättömyyttä (BOOST)* -tutkimushanketta, jossa ekologista kompensatiota tutkitaan, kehitetään ja valtavirtaistetaan. BOOST-hankkeen yksi tärkeä osa-alue on ollut kehittää kompensatiolaskennan menetelmä ja työkalut käytännön toimijoiden sekä kompensatiota valvovan viranomaisen käyttöön, ja siten mahdollistaa kompensatioiden laaja käyttöönotto.

Jyväskylän kaupunki on yksi BOOST-hankkeen yhteistyökumppaneista ja samalla testilaboratorio kompensatiolaskennan menetelmälle ja työkaluille. Tämän julkaisun esimerkit ovat päivitys Jyväskylän kompensatiopilotin eli kahden Kauramäen asuinalueelle sijoittuvan asemakaavan aiheuttaman metsien ja puustoisten soiden heikennyksen sekä niiden hyvityksen laskemiseen. Kyseiset luontotyypit kattavat 77 % Suomen maapinta-alasta (Kotiaho ym. 2023), joten julkaisussa esitetyt käytänteet ja luvut lienevät käyttökelpoisia useimmissa ekologisen kompensoinnin tapauksissa.

BOOST-hanke julkaisi ensimmäiset kompensatiolaskurit sekä käsillä olevan julkaisun ensimmäisen version vuonna 2023. Sittemmin hanke on julkaissut muun muassa luontotyyppien ekologisen tilan maastoarvioinnin mittaristot (Jalkanen ym. 2025a), ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteiden sekä luontaisen palautumisen vasteet ja niiden kuvaukset (Jalkanen 2025, toim.) sekä yleispätevän ohjeistuksen heikennys- ja hyvitysalueiden luonnonarvohehtaarien laskennasta (Jalkanen ym. 2025b). Tiedossa on ollut, että kompensatiolaskurit ovat kömpelöt ja alttiita käyttäjän inhimillisille virheille. Laskentamenetelmää ja itse laskureita on kehitetty hiljalleen muun työn ohessa ja vihdoin uudet laskuriversiot sekä käsissäsi oleva opastus niiden käyttöön ovat valmiit. Toivottavasti ne auttavat edeltäjiänsä paremmin ymmärtämään kompensatiolaskentaa ja säästävät työtunteja ja hermoja!

Huomaa kuitenkin, että tämä julkaisu ei ole kompensatiolainsäädännön virallinen tulkintasuositus, vaan sisältää runsaasti kirjoittajien näkemyksiä siitä, miten kompensatiolaskentaa pitäisi tehdä. Vastuu lain tulkinnasta on aina viranomaisella.

Kaikki BOOST-hankkeessa kehitetyt kompensatiolaskentaan jollain tavalla liittyvät materiaalit on julkaistu sivulla: <https://zenodo.org/communities/suomikompensaatio/re-cords?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

BOOST-hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivujen (<https://boostbiodiversityoffsets.fi/julkaisu/>), LinkedIn-profiilin (<https://www.linkedin.com/company/boostforbiodiversity/>) tai Bluesky-profiilin kautta (@boost-stn.bsky.social).

Muuramessa 17.9.2025.

Eini Nieminen

Päivitysloki

Käsissäsi on julkaisun versio 2.0, joka eroaa edellisestä versiosta 1.0 (Nieminen ym. 2023) usealla tavalla:

- Versiossa 1.0 laskettiin ekologinen kompensatio vain metsille. Versiossa 2.0 mukana on myös puustoisten soiden laskenta, ja lisäksi metsien laskenta on uudistettu.
- Suojeluhyvityksen suuruus lasketaan versiossa 2.0 kahdella eri tavalla. Kyseiset tavat on eroteltu toisistaan paitsi laskenta- myös termitasolla. Syyskuussa 2025 voimassa olleessa lakisääteisessä laskentatavassa lasketaan suojelun hyödyksi vain se osuus, jonka verran luontotyyppin tila palautuu luontaisesti suojelun jälkeen ilman aktiivisia toimia. Tässä julkaisussa tätä kutsutaan *palautumishyvitykseksi*. Tämä ei kuitenkaan ole kansainvälisten käytänteiden mukainen, eikä tieteellisesti pätevin laskentatapa (Kujala ym. 2024). Siksi tässä raportissa lasketaan lisäksi varsinainen *suojeluhyvitys*, jossa hyöty lasketaan perustuen paitsi luontaiseen palautumiseen, myös maankäytön uhan poistumiseen suojeltavalta alueelta (engl. *averted/avoided loss*) pois lukien tästä aiheutuva maankäytön vuoto muille alueille. Raportin lukijan on tiedostettava, että jälkimmäistä tapaa käyttämällä hyvitykselle ei voi toistaiseksi saada viranomaisen hyväksyntää.
- Versiossa 1.0 laskureita oli kolme (haitta-, vaste- ja hyvityslaskuri). Versiossa 2.0 haittalaskuria ja vastelaskuria on päivitetty ja lisäksi esitellään uusi nettohyvityslaskuri, johon on sisällytetty sekä vaste- että hyvityslaskenta (olettaen, että käyttäjä hyödyntää BOOST-hankkeessa tuotettuja vasteita) sekä uusi kertymälaskuri, jolla voi tarkastella luontohyödyn kertymistä kuviokohtaisesti vuositasolla. Monissa tapauksissa käyttäjä pärjää tästä lähtien kahdella laskurilla eli haitta- ja nettohyvityslaskureilla.
- Toisin kuin aiemmissa laskuriversioissa, on maankäytön aiheuttama luontotyyppin keskimääräinen heikentymisnopeus kytketty nettohyvityslaskurissa luontotyyppin ekologiseen tilaan eikä ikään.
- Versiossa 1.0 laskettiin päällekkäisiä epäsuoria haittoja eli haitan määrä, jonka jo olemassa oleva infrastruktuuri aiheuttaa epäsuorien haittojen vyöhykkeelle, sekä uuden rakentamisen aiheuttaman haitan määrä. Versiossa 2.0 päällekkäisten haittojen laskenta on tarpeettomana jätetty pois, koska haittalaskenta perustuu vuosina 2023–2024 tehtyyn ekologisen tilan maastokartoitukseen.
- Versiossa 2.0 hakkuiden aiheuttamaa ekologisen tilan aleneman voimakkuutta ei ole perustettu Mikkosen ym. (2023) artikkeliin, kuten versiossa 1.0, vaan se on arvioitu Kauramäestä kerätyn maastoaineiston perusteella.
- Termistöä on päivitetty versiossa 2.0. Muun muassa habitaattihehtaarista käytetään kompensatiolainsäädännössäkin esiintyvää termiä luonnonarvohehtaari, ja termit suora ja epäsuora haitta on korvattu YVA-arvioinnissa käytetyillä termeillä välitön ja välillinen haitta.

3 Termistöä

Aikadiskonttaus. Ks. nykyarvolaskenta.

BOOST-menetelmä. Vasteisiin perustuva luonnonarvohehtaarien laskentamenetelmä.

Ekologinen tila (synonyymi luonnonarvon tila). Numeerinen luonnonarvon luonnontilaisuudesta kertova arvo välillä 0...1. Tilassa 1 luonnonarvo on luonnontilainen tai sen kaltainen ja vastaavasti tilassa 0 luonnonarvoa ei ole olemassa. Käytännössä alin mahdollinen ekologinen tila tietylle luonnonarvolle on siten 0,1, jolloin luonnonarvo on erittäin heikossa tilassa, mutta vielä tunnistettavissa kyseiseksi luonnonarvoksi.

Ennallistamishyvitys. Hyvityksenä jokin alue ennallistetaan eli luonnontilaltaan heikentynettä aluetta käsitellään tavalla, joka käynnistää alueen kehityksen kohti luonnontilaa. Kun alue otetaan hyvityskäyttöön, sille asetetaan hävittämis- ja heikentämiskielto. Sopii hyvitykseksi hankkeisiin, joissa luonnon heikennys on väliaikaista tai pysyvää.

Ennallistamisen vaste. Arvio siitä, kuinka paljon ennallistamistoimi parantaa luonnonarvon ekologista tilaa valitun ajan kuluessa verrattuna siihen, että kohdetta ei ennallistettaisi.

Hyvittävä toimenpide (synonyymejä hyvitystoimenpide, hyvitystoimi). Toimenpide, jonka ansiosta luonnonarvon ekologinen tila alkaa kohota. Esimerkiksi alueen suojeleminen, suo-ojien tukkiminen, lahoppaan lisäys tai laidunnus.

Hyvitysalueen käyttöönotto (ks. myös hyvitysalueen perustaminen). Ajan hetki, jolloin viranomaisen hyväksyy hyvitysalueen jonkin tietyn haitan hyvitykseksi luonnonsuojelulain mukaisesti. Tällöin hyvitysalue rajataan ja asetetaan hävittämis- ja heikentämiskieltoon sekä merkitään kansalliseen kompensatiorekisteriin.

Hyvitysalueen perustaminen (ks. myös hyvitysalueen käyttöönotto). Ajan hetki, jolloin hyvittävät toimenpiteet on tehty ja viranomaisen hyväksyy ne sekä laskelman tuotettavista luonnonarvoista. Hyvitysalueen perustamisen jälkeen sen saa ottaa hyvityskäyttöön.

Hyvitystoimenpide. Ks. hyvittävä toimenpide.

Hyvitystoimi. Ks. hyvittävä toimenpide.

Haitta (ks. myös välitön, välillinen ja ulkoistettu haitta). Menetettävän luonnon määrä luonnonarvohehtaareina. Lasketaan kaavalla: heikennettävän luonnonarvon pinta-ala x luonnonarvon ekologinen tila x heikennyksen voimakkuus välillä 0...1.

Haittalaskuri. Excel-pohjainen apuväline sen laskemiseen, kuinka paljon välittömiä ja välillisiä haittoja luontoa heikentävä hanke aiheuttaa luonnonarvoille, jotka ovat rakennettavalla alueella tai sen vaikutuspiirissä.

Heikennysalue. Alue, jonka luonnonarvoja heikennetään esimerkiksi rakentamalla.

Heikentymisnopeus. Luonnonarvon keskimääräinen heikentymisen vauhti (esim. ha/vuosi), kun kohdetta ei suojella, jolloin se on alttiina maankäytölle, kuten hakkuille tai rakentamiselle.

Heikentäminen. Toimenpide, kuten infrastruktuurin rakentaminen, joka heikentää tai hävittää tietyn alueen luontoa.

Hyvittäminen (ks. myös kompensointi). Yhtäällä heikennetyt luonnonarvot hyvitetään toisaalla joko suojelemalla, ennallistamalla tai luonnonhoidon keinoin. Kokonaisen kompensatioprosessin yksittäinen osa-alue.

Hyvitysalue. Alue, jonka luonnonarvoja parannetaan hyvittäväillä toimenpiteillä, kun halutaan kompensoida toisaalla sijaitsevan alueen luonnonarvojen heikennys.

Hyvityslaskuri. Excel-pohjainen apuväline sen laskemiseen, kuinka suuri pinta-ala hyvitysalueella on ennallistettava ja/tai suojeltava ja/tai hoidettava luonnonhoitotoimin, jotta hyvitys vastaa heikennystä.

Hyödyn vaste (synonyymi paraneman vaste). Kuvaa, kuinka suuri on luontotyyppin ekologisen tilan paranema, jonka hyvittävä toimenpide tuottaa ajan kuluessa. Lasketaan vähentämällä ekologinen lähtötila ennen toimenpidettä tilan vasteesta (ks. tilan vaste).

Hyöty (synonyymi luontohyöty). Ekologinen hyöty, joka kertyy tehdystä hyvittävästä toimenpiteestä, ja joka vaikuttaa hyvitysalueen kokoon.

Kertymälaskuri. Excel-pohjainen apuväline sen laskemiseen, kuinka paljon tietyltä alueelta kertyy luonnonarvohehtaareita kunakin tarkasteltavana vuonna.

Kokonaisheikentymättömyys (ks. myös täysimääräinen hyvitys). Luonnonarvoja tuotetaan vähintään yhtä paljon kuin niitä heikennetään. Englanniksi *No Net Loss* (NLL). Ekologisen kompensatiion kriteeri on, että hyvityksen on oltava täysimääräinen eli johdettava kokonaisheikentymättömyyteen.

Kompensointi tai kompensatio (ks. myös hyvittäminen). Koko ekologisen kompensatioprosessin ja sen periaatteet sisältäen lievennyshierarkian noudattamisen, päätöksen kompensatioprosessin tekemisestä, haitan ja hyvityksen suuruuden laskennan, hyvityssuunnitelman tekemisen sekä hyvittävien toimenpiteiden toteuttamisen ja valvomisen.

Lisäisyys. Hyvittävän toimenpiteen eli ennallistamisen, suojelun tai luonnonhoidon on oltava lisäistä eli se ei saa olla toimenpide, joka olisi tehty joka tapauksessa ilman päätöstä kompensatiosta. Näin ollen jo olemassa olevien tai suunnitteilla olevien suojelu-, ennallistamis- tai viherryttämishjelmien alueet eivät kelpaa kompensatioprosessin hyvitysalueiksi, sillä ne eivät ole lisäisiä. Lisäisyys voi olla osittaista tai täydellistä.

Luonnonarvo. Luontotyyppi tai laji.

Luonnonarvohehtaari, lyhenne lha (engl. habitat hectare). Luonnon määrän numeerinen mitta, joka yhdistää tiedon luonnonarvon pinta-alasta ja ekologisesta tilasta. Lasketaan kaavalla: luonnonarvon pinta-ala x luonnonarvon ekologinen tila. Yksi luonnontilainen hehtaari vastaa yhtä luonnonarvohehtaaria.

Luonnonhoitohyvitys. Hyvityksenä hoidetaan jotain aluetta, esimerkiksi poistetaan kuusta lehdosta tai laidunnetaan perinnebiotooppia. Luonnonhoito joudutaan toistamaan tietyin väliajoin, jotta sen vaikutukset pysyvät yllä. Kun alue otetaan hyvityskäyttöön, sille asetetaan hävittämis- ja heikentämiskielto. Luonnonhoito sopii parhaiten väliaikaisten haittojen hyvittämiseen.

Luontohyvitys. Ks. täysimääräinen hyvitys.

Nettohyvityslaskuri. Apuväline sen laskemiseen, kuinka paljon luontohyötyä luonnonarvohehtareina mitattuna tietty alue tuottaa määrätyn ajanjakson aikana.

Nykyarvolaskenta (synonyymi aikadiskonttaus). Mitä kauempana tulevaisuudessa hyöty realisoituu, sitä vähemmän arvoa sille annetaan.

Palautumishyvitys (vrt. suojeluhyvitys). Hyvityksenä suojellaan pysyvästi uhanalaisen luonnonarvon edustavassa tilassa oleva esiintymä, mutta lasketaan siitä kertyvä hyöty perustuen ainoastaan kohteen luontaiseen palautumiseen, joka tapahtuu suojelun jälkeen. Syyskuussa 2025 voimassa olleen luonnonsuojelulain mukainen tapa laskea suojelusta kertyvä hyöty.

Paraneman vaste (ks. hyödyn vaste).

Suojeluhyvitys (vrt. palautumishyvitys). Hyvityksenä suojellaan pysyvästi luonnonarvon esiintymä. Lasketaan siitä kertyvä hyöty huomioimalla kolme tekijää: i) kohteen luontainen palautuminen suojelun jälkeen; ii) kyseisen luonnonarvon heikentymisnopeuden aleneminen (engl. *avoided loss tai averted loss*); iii) vuoto. Kun alue otetaan hyvityskäyttöön, sille asetetaan hävittämis- ja heikentämiskielto. Suojeluhyvitys sopii hyvitykseksi hankkeisiin, joissa luonnon heikennys on väliaikaista tai pysyvää. Kansainvälisesti ja tieteellisesti tunnustettu tapa laskea suojelun hyöty, mutta ei sallittu syyskuussa 2025 voimassa olleessa luonnonsuojelulaissa.

Suojelun vaste. Arvio siitä, kuinka paljon suojelu keskimäärin säästää luonnonarvoja valitun ajan kuluessa verrattuna siihen, että kohdetta ei suojeltaisi, jolloin se heikentyisi tai tuhoutuisi jollain todennäköisyydellä. Suojeluvasteen suuruus riippuu luontotyyppiä heikentävän maankäytön paineesta, kuten metsien tapauksessa hakkuupaineesta. Syyskuussa 2025 voimassa ollut luonnonsuojelulaki ei tunnusta suojelun vasteen käyttämistä hyvityksen laskennassa.

Tilan vaste. Kuvaa, kuinka paljon ja kuinka nopeasti luonnonarvon ekologinen tila kohoaa, kun tehdään hyvittävä toimenpide.

Täysimääräinen hyvitys (synonyymi luontohyvitys, vrt. ylikompensaatio, ks. myös kokonaisheikentymättömyys). Syntyy, kun hyvittäville toimenpiteille aikaan saatu luontohyöty on yhtä suuri kuin aiheutettu luontohaitta.

Vaste. Ks. hyödyn vaste, tilan vaste ja suojelun vaste.

Vastelaskuri. Excel-pohjainen apuväline sen laskemiseen, kuinka paljon hyvitysalueella tuotetaan luonnonarvoja, kun siellä tehdään hyvittäviä toimenpiteitä.

Vuoto. Maankäyttö, joka siirtyy suojelun myötä muualle. Kun kohde suojellaan hyvityksenä, ei siihen kohdistuva maankäyttö kuten metsien hakkuu tai rakentaminen välttämättä vähene samassa suhteessa, vaan siirtyy usein vähintään osin muualle. Vuodon haitallisuus vähenee, mikäli maankäyttö siirtyy ekologisesti vähemmän arvokkaalle alueelle kuin suojeltu alue on.

Ulkoistettu haitta (ks. myös välitön haitta ja välillinen haitta). Kohdistuu luontoon rakennettavan alueen ja sen vaikutuspiirin ulkopuolella. Syntyy esimerkiksi arvoketjujen kautta. Huomaa, että vaikka välitön, välillinen ja ulkoistettu haitta erotetaan hankesuunnittelussa toisistaan, niin kaikki haitan muodot heikentävät olemassa olevaa luontoa.

Välillinen haitta (ks. myös välitön haitta ja ulkoistettu haitta). Kohdistuu luontoon, joka on rakennettavan alueen vaikutuspiirissä. Voi olla esimerkiksi melua, valoa, pölyä ja lisääntynyttä ihmisen aiheuttamaa häirintää. Voimakkuutta mitataan heikentymisen osuutena, joka on numeerinen arvo välillä 0...1. Huomaa, että vaikka välitön, välillinen ja ulkoistettu haitta erotetaan hankesuunnittelussa toisistaan, niin kaikki haitan muodot heikentävät olemassa olevaa luontoa.

Vältetty haitta. Mekanismi, jolla suojelu vähentää luonnonarvojen häviämisen riskiä. Kun alue suojellaan, sitä ei voi tuhota. Tällöin koko luontotyyppiin kohdistuva heikentämispaine alenee. Englanniksi *avoided/averted loss*.

Välitön haitta (ks. myös välillinen haitta ja ulkoistettu haitta). Kohdistuu luontoon, jonka päälle rakennetaan. Voimakkuutta mitataan numeerisena arvona välillä 0...1. Huomaa, että vaikka välitön, välillinen ja ulkoistettu haitta erotetaan hankesuunnittelussa toisistaan, niin kaikki haitan muodot heikentävät olemassa olevaa luontoa.

Ylikompensaatio (vrt. täysimääräinen hyvitys). Luonnonarvoja tuotetaan enemmän kuin niitä heikennetään. Englanniksi *Net Positive Impact (NPI)*.

4 Kauramäen kompensatiopilotti

Kauramäki sijaitsee Jyväskylän keskustan lounaispuolella. Alue on pääosin talousmetsää, jota kirjoivat pienvedet ja pienet suolaikut. Alueella risteilee runsas latu- ja polkuverkosto, ja se onkin kaupunkilaisten keskuudessa suosittu virkistysalue.

Jyväskylän kaupunki rakentaa Kauramäkeen pientaloaluetta, joka koostuu useammasta asemakaavasta. Kaupunki punnitsee kaavojen Kauramäki III ja IV osalta luonnon kokonaisheikentymättömyyteen tähtäävää ekologista kompensatiota. Kaavat kattavat kaikkiaan noin 100 hehtaaria rakentamaton luontoa. Aluetta alettaneen rakentaa noin vuosina 2026–2028.

Toiveissa on, että hyvitysalue voisi sijoittua kaupungin omistamalle maalle pääosin rakennettavan alueen eli heikennysalueen luoteispuolelle Soidenlammin ja Hanhiperän alueelle (kuva 4.1). Kyseisellä alueella on samoja luontotyyppisiä kuin heikennysalueella ja lisäksi se tukisi virkistyskäyttöä lähellä niitä alueita, jotka menetetään rakentamiselle.

Metsäluonnon hyvitys on suunniteltu tehtäväksi suojelemalla niin ekologisesti korkealaatuista metsää kuin suunniteltu hyvitysalue mahdollistaa. Mahdollisella hyvitysalueella on pääosin kangasmetsää, jossa metsien ennallistamistoimet nopeuttavat metsän luonnontilaistumista, mutta eivät ole sille edellytys. Kun metsää ei hakata, se kehittyy itsekseen luonnontilaiseen suuntaan ja tuottaa joka tapauksessa piirteitä, kuten lahoppuuta ja puuston erirakenteisuutta, joita ennallistamistoimilla saataisiin aikaiseksi.

Hyvitysalueella on myös ojitettua suoluontoa, joten soiden osalta ennallistamishyvitys on mahdollinen. Käytännössä ennallistaminen voi olla haastavaa, sillä suurimmat suot ovat ojituksen takia erittäin pitkälle muuttuneita. Tässä julkaisussa on kuitenkin laskettu ojien tukkimisesta koituvaa hyötyä osalle ojitetuista soista.

On suunniteltu, että hyvitykseen sisällytettäisiin hyvitysalueella olevien metsälakikohteiden lähialueet. Tätä varten metsälakikohteiden ympärille luotiin 50 metrin levyiset suojavaohykkeet, jotka otettiin mukaan hyvityssuunnitelmaan riippumatta niiden luontotyyppistä ja ekologisesta tilasta. Tämä tukee metsälakikohteiden säilymistä, kun muun muassa reunavaikutus pienenee (Jyväsjärvi ym. 2020; Oldén ym. 2020).

Mahdollisesta hyvitysalueesta rajattiin pois olemassa olevat suojelualueet (sisältäen viralliset luonnonsuojelualueet sekä Jyväskylän kaupungin omalla päätöksellään suojelemat alueet), sillä ne ovat toistaiseksi suojassa hakkuilta ja muulta maankäytöltä, eikä niiden suojele siten toisi lisäistä hyötyä luonnolle. Ulkopuolelle rajattiin metsänhoitoluokista myös arvometsät ja suojametsät, sillä niidenkään ei katsottu olevan aidosti lisäisiä. Poikkeuksen tekevät näiden luokkien alueella sijaitsevat metsälakikohteiden suojavaohykkeet, koska niiden haluttiin säilyvän mahdollisimman koskemattomina, ja koska ilman suojeleu pienimuotoiset hakkuut ovat ko. hoitoluokissa mahdollisia. Kolmas pois rajattu hoitoluokka olivat lähimetsät, koska nykyisen käytänteen mukaisesti asukkaat saavat vaikuttaa vahvasti niiden hoitoon. Lähimetsiä ei otettu mukaan silloinkaan, kun ne olivat metsälakikohteiden suojavaohykeillä.

Mahdolliseen hyvitysalueeseen sisällytettiin siis mukaan talousmetsät sekä ulkoilu- ja virkistysmetsät. Jälkimmäiset eivät ole lisäisiä kaikkialla Suomessa, mutta ne hyväksyttiin tässä tapauksessa mukaan täysin lisäisinä, koska Jyväskylän kaupunki tekee niissä jonkin verran hakkuita.

Virkistysreittien varsilta rajattiin hyvitysalueen ulkopuolelle 10 metrin levyinen vyöhyke molemmin puolin eli yhteensä 20 metrin levyinen vyöhyke, jotta virkistyskäytölle vaaralliset puut voidaan tarvittaessa korjata helposti pois. Hyvitysalueen ulkopuolelle rajattiin myös alueet, joilla oli rakentamista enteileviä yleiskaavamerkintöjä, alueet, jotka olivat Kauramäki III ja IV -kaavojen aiheuttamien epäsuorien haittojen vaikutuspiirissä, sekä alueet, jotka tulisivat jäämään Kauramäki II ja Ylämyllyjärvi II -kaavojen maankäytön alle tai niiden aiheuttamien epäsuorien haittojen vaikutuspiiriin.

Kuva 4.1. Kauramäen heikennysalueella sijaitsevat luontotyyppikuviot oranssilla, mahdolliset hyvittämiseen käytettävät luontotyyppikuviot vaalean vihreällä, metsälakikohteiden suojavyöhykkeet pinkillä ja olemassa olevat suojelualueet tumman vihreällä värillä.

5 Luontotiedon kerääminen

5.1 Valmiit tietolähteet

Useimmista luontotyypeistä on olemassa valmiita avoimia aineistoja. Näitä kannattaa hyödyntää ennen maastossa tehtävää luontoselvitystä. Esimerkkejä avoimista luontotietoa-aineistoista löytyy muun muassa raportista ”Kunnat hidastamaan luontokatoa - Suosituksia luontohaittojen välttämiseksi, lieventämiseksi ja kompensoimiseksi kuntien maankäytössä” (Hohti ym. 2022, s. 40). Pätevillä luontoselvittäjillä on tietotaitoa valmiiden aineistojen käyttämiseen.

5.2 Maastaselvitys ja ekologisen tilan arviointi

Ekologinen kompensatio vaikuttaa luontoselvityksiin, jotka tehdään rakennettaville ja toisaalta mahdollisille hyvittäville alueille. Jotta kompensatiolaskenta on mahdollista, on tavanomaisen luontoselvityksen yhteydessä arvioitava, missä ekologisessa tilassa kukin heikennys- ja hyvitysalueella oleva luontotyyppikuvio on. Asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensatiosta (933/2023; tästä lähtien kompensatioasetus) määrittää, mitä piirteitä kustakin luontotyypistä on tarkasteltava sekä sen, miten näiden piirteiden perusteella muodostetaan luontotyyppikuvion lopullinen ekologisen tilan arvo (Jalkanen ym. 2025a; Jalkanen ym. 2025b).

Kompensatiolaskentaan tarvitaan tieto kaikkien heikennys- ja hyvitysalueella olevien luontotyyppien tilasta. Ei siis riitä, että kartoitetaan vain parhaat luontokohteet. Tietoa kaikkien luontotyyppien tilasta tarvitaan luontohaitan ja -hyvityksen kokonaismäärän laskemiseksi. Luontotyyppien ekologinen tila tulee siis määrittää, vaikka heikennettävällä alueella ei havaittaisi suunnitteluun vaikuttavia luontoarvoja, sillä ekologisin perustein tehty ekologinen kompensatio koskee kaikkea luontoa. Lisäksi ekologisen tilan arviointi pitää ainakin toistaiseksi tehdä samalla menetelmällä ja samoihin mittareihin perustuen sekä heikennys- että hyvitysalueilla.

Luontotyyppi määritetään luontotyyppien uhanalaisuusluokitukseen (LuTU) perustuen siten, että kunkin luontotyyppin ekologisen tilan arviointi on mahdollista kompensatioasetuksen liitteen 1 mukaisesti. Esimerkiksi kangasmetsien tapauksessa tämä tarkoittaa, että ne määritetään tasolle lehtomainen, tuore, kuivahko, kuiva tai karukkokangas (LuTU-luokituksessa M02.01–M02.05, ks. Kontula & Raunio 2018; Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu). Sen sijaan esimerkiksi lehtojen kohdalla luontotyyppi on tarpeen määrittää tarkemmin (esimerkiksi kosteuden ja ravinteisuuden perusteella erotetut lehdot tasolle M01.02.01–M01.02.06).

Kauramäen heikennysalueelle sekä suunnitellulle hyvitysalueelle (kuva 4.1) tehtiin maastaselvitys, jossa arvioitiin luontotyyppikuvioiden ekologinen tila (taulukko 5.1). Noin kaksi kolmasosaa kohteista kartoitettiin loka-marraskuussa 2023 ja loput touko-kesäkuussa 2024. Maastossa ei tehty luontotyyppikuviointia, sillä alueet oli valmiiksi kuvioitu Jyväskylän kaupungin metsävara-aineistossa. Metsäluontotyyppien ekologinen tila määritettiin mittariversiolla 1–2023 ja suoluontotyyppien tila versiolla 1–2024 (BOOST & Syke 2023 ja 2024).

Taulukko 5.1. Kauramäen maastaselvitys. Sulkeissa luontotyytit, joita selvityksen yhteydessä löydettiin. Kaikki suunnitellulla hyvitysalueella kartoitetut kuviot eivät lopulta päätyneet hyvitysalueelaskentaan, joten kartoitettu pinta-ala on hiukan suurempi kuin heikennysalueen ja suunnitellun hyvitysalueen yhteenlaskettu pinta-ala.

Luontotyyppi	Kuvioita kartoitettu kpl	Kuvioita kartoitettu ha	Ekologinen tila (keskiarvo, vaihteluväli)
Lehdot (tuoreet keskiravinteiset lehdot)	17	28,07	0,6 (0,5–0,7)
Kangasmetsät (lehtomaiset, tuoreet, kuivahkot ja kuivat kankaat)	605	743,58	0,5 (0,2–0,7)
Nevat (saranevat ja sararimpinevat)	2	0,58	0,8 (0,7–0,9)
Korvet (mustikkakangaskorvet, metsäkortekorvet, mustikkakorvet, muurainkorvet ja juolasaranevakorvet)	9	2,51	0,6 (0,4–0,9)
Rämeet (isovarapurämeet ja tupasvillarämeet)	7	15,29	0,4 (0,3–0,6)
Luhdat (pajuluhdut)	1	0,21	0,4 (0,4)
Yhteensä	641 kpl	790,24 ha	–

6 Luontotiedon prosessointi ennen laskentaa

6.1 Luontotieto paikkatieto-ohjelmassa

Jotta luontohaitan suuruus voidaan laskea, on selvitettävä, mihin ja missä ekologisessa tilassa oleviin luontotyypeihin heikentäminen eli esimerkiksi rakentaminen kohdistuu sekä millaisia haittoja rakentaminen näille aiheuttaa. Tämä on helpointa tehdä paikkatieto-ohjelmassa, kuten ArcGIS:ssä tai QGIS:ssä. Kukin luontotyyppi käsitellään kompensatiolaskennassa erikseen luonnonsuojelulain ja kompensatioasetuksen mukaisesti:

”Uhanalaiseen luontotyyppiin tai uhanalaisen eliölajin elinympäristöön kohdistuva heikennys on hyvittävä saman eliölajin elinympäristöön tai samaan luontotyyppiin kohdistuvin toimenpitein. Jos heikennystä ei voida luonnontieteellisistä syistä hyvittää samaan luonnonarvoon kohdistuvin toimenpitein, heikennys on hyvittävä heikennettävää vastaavaan, yhtä uhanalaiseen tai uhanalaisempaan luonnonarvoon kohdistuvin toimenpitein.” (Luonnonsuojelulaki 9/2023, 11 luku Vapaaehtoinen ekologinen kompensatio 101 §.)

”Luonnonsuojelulain 101 §:n 2 momentissa tarkoitettuna uhanalaista luontotyyppiä vastaavana pidetään luontotyyppiä, joka kuuluu samaan luontotyyppiryhmään asetuksen liitteessä 2 kuin heikennettävä luontotyyppi. Jos sellaista ei ole, vastaavana voidaan hyväksyä parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon perusteella muu saman pääryhmän luontotyyppi.” (Kompensatioasetus 5 §.)

Asetuksen liitteessä 2 esimerkiksi metsät ovat yksi pääryhmä, joka on jaettu kahteen alaryhmään: lehtoihin ja kangasmetsiin. Esimerkiksi tuore keskiravinteinen lehtotyyppi (vaarantunut VU) voidaan hyvittää millä tahansa lehtotyyppillä, joka on yhtä uhanalainen tai uhanalaisempi kuin tuore keskiravinteinen lehto. Mikäli lehtoa ei ole saatavilla, voidaan hyvitys tehdä myös kangasmetsällä, kunhan kyseinen kangasmetsätyyppi on yhtä uhanalainen tai uhanalaisempi kuin kyseinen lehtotyyppi (kompensatioasetus 5 §).

Luonnolle aiheutettavat haitat jaetaan välittömiin ja välillisiin haittoihin.

6.2 Välitön haitta

Välitön haitta kohdistuu siihen luontoon, jonka päälle rakennetaan (kuva 6.1). Usein välitön haitta aiheuttaa luonnon täydellisen tuhoutumisen tai vähintään paikalla sijainneen alkuperäisen luontotyyppin muuttumisen joksikin muuksi luontotyyppiksi. Näin ollen esimerkiksi teiden osalta välitöntä haittaa aiheutuu asfaltin tai soran alle jääville luontotyypeille, mutta myös pientareiden alle jääville luontotyypeille, mikäli alkuperäinen luontotyyppi on ollut jotain muuta kuin niittyä tai ketoa, joka pientareille ajan saatossa kehittyy. Kauramäen tapauksessa pientareet kuuluvat välittömän haitan piiriin, koska tiet rakennetaan metsäluontotyyppien päälle, eivätkä niityt ja kedot ole metsäluontotyyppisiä.

Kuva 6.1. Kauramäessä välittömien haittojen piiriin luetaan kuuluvaksi tonttien (harmaalla), teiden (punaisella) ja ulkoilureittien (vihreällä) alle jäävät luontotyytit. Pinkillä viivalla on piirretty hankealueen raja.

Välittömistä haitoista jätetään pois ne rakenteet, jotka ovat jo olemassa ennen hyvitetävän hankkeen rakentamisen aloittamista. Esimerkiksi Kauramäen tapauksessa ulkoilureitti on suunniteltu kohtaan, jossa sijaitsee jo metsäautotie (kuva 6.2), eikä ulkoilureitti siten aiheuta luonnon lisämenetystä. Välitön haitta on realisoitunut jo silloin, kun tie on alun perin rakennettu, eikä sitä siksi lasketa kuuluvaksi Kauramäen asuinalueen aiheuttamiin luontohaittoihin. Sen sijaan ulkoilureitille on laskettava välilliset haitat, sillä reitin käyttö tulee asuinalueen rakentamisen myötä lisääntymään, mikä lisää mm. ihmisen aiheuttamaa kulumista ja häiriötä ympäröivään luontoon.

Kuva 6.2. Karttaan vihreällä merkitty ulkoilureitti on sijoitettu vanhan metsäautotien päälle, eikä sille siksi lasketa välitöntä haittaa. Hyvitetävän hankealueen raja on piirretty pinkillä viivalla, eikä tämän rajan ulkopuolelle rakennettavaa infrastruktuuria kompensoida. Siksi ulkoilureitti on tässä piirretty päättymään rajaan.

Välittömän haitan alle jäävät luontotyytit on helppo erottaa omiksi aineistoikseen leikkaamalla luontotiedon aineistot rakennettavan infrastruktuurin aineistoilla (kuva 6.3).

Kuva 6.3.

a) Alueen luontotietoaineisto.

b) Alueelle suunniteltu infrastruktuuri: tontit harmaalla, tiet punaisella ja ulkoilureitit vihreällä.

c) Violetilla värillä on rajattu ne metsäkuviot ja kuvioiden osat, jotka jäävät välittömän haitan alle. Jatkokesittelyä varten aineiston voi siirtää taulukkomuotoisena esimerkiksi Exceliin.

6.3 Välilliset haitat

Välilliset haitat säteilevät rakentamisen ulkopuolelle jäävään luontoon. Välillisiä haittoja ovat esimerkiksi keinovalo, melu, pöly, saasteet, elinympäristön pirstoutuminen ja ihmisen läsnäolon ja siten ihmisen aiheuttaman häirinnän lisääntyminen. Tutkimusten mukaan keinovalo heikentää eritoten yöaktiivisten lajien, kuten hyönteisten ja lintujen menestymistä. Melu taas vaikuttaa haitallisesti lajeihin, joille äänillä viestiminen on tärkeää. Pöly ja saasteet haittaavat eritoten kasvien yhteyttämistä ja kasvua. Elinympäristön pirstoutuminen muuttaa monien eliöiden käyttäytymistä ja kasvattaa esimerkiksi saalistuspainetta, mikä johtaa joidenkin lajien yleistymiseen ja toisten vähenemiseen. Yleisellä ihmisen läsnäolon lisääntymisellä on lukuisia haittoja. Monet eliöt välttelevät ihmisen läheisyyttä, joten ne eivät asuta alueita, jotka sijaitsevat liian lähellä ihmistä, vaikka alueet olisivat muuten sopivia elinympäristöjä. Ihmisen läsnäolo myös muun muassa edistää vieraslajien leviämistä sekä kasvattaa monien lajien osalta autoihin törmäämisen riskiä ja siten kuolleisuutta.

Välilliset haitat voivat säteillä hyvinkin kauas rakennettavasta alueesta. Esimerkiksi monet pesivät petolinnut väistävät jo 500–1 000 metrin päässä liikkuvaa ihmistä. Toisaalta esimerkiksi useiden metsän varjoisaa pienilmastoa vaativien jäkälä- ja sammallajien peittävyudet palautuvat entiselleen jo muutaman kymmenen metrin matkalla siirryttäessä metsän reunasta syvemmälle metsään.

Koska välillisiä haittoja on paljon ja niiden vaikutukset vaihtelevat suuresti riippuen tarkasteltavasta luontotyyppistä tai lajista, on kaikkien välillisten haittojen arviointi kaikkien luontotyyppien ja lajien osalta mahdotonta. Mikäli hankealueelta on olemassa esimerkiksi YVA-arvioinnissa tehtyjä haittojen mallinnuksia, voidaan niitä käyttää apuna ekologisen kompensaation vaatimia välillisiä haittoja arvioidessa. Väistämättä vähintään osa välillisten haittojen arvioinnista perustuu kuitenkin asiantuntijan tekemään arviointiin, eikä tarkkoihin laskelmiin tai lukuihin. Tämä ei poista niiden huomioimisen tarvetta, sillä välilliset haitat todistetusti vaikuttavat eliöihin.

Välillisten haittojen osalta on määritettävä haittavyyhykkeiden määrä, niiden leveys sekä haitan voimakkuus. Välillisten haittojen vyyhykkeitä voi olla yksi tai useampia. Välillisten haittojen voimakkuus luontoon arvioidaan kullakin haittavyyhykkeellä prosentteina 0–100. Lähes aina välillinen haitta

vaimenee, mitä kauempana rakennettavasta alueesta ollaan, joten voidaan tehdä esimerkiksi kaksi vyöhykettä ja määrätä molemmille erisuuruinen heikennyksen määrä. Toisaalta voidaan tehdä vain yksi vyöhyke, jolla haitan suuruus määrätään sellaiseksi, että se kattaa keskimäärin vyöhykkeelle aiheutuvat välilliset haitat (kuva 6.4).

Kuva 6.4.

a) Vain yksi välillisten haittojen vyöhyke, jolla luontotyyppien tila heikkenee 35 % verrattuna tilaan ennen rakentamista.

b) Kaksi välillisten haittojen vyöhykettä, joista ensimmäisellä luontotyyppien tila heikkenee 50 % verrattuna tilaan ennen rakentamista ja toisella 10 %.

Jos rakennettava alue sijaitsee keskellä rakentamatonta luontoa, eikä siellä juuri ole ihmisvaikutusta ennen rakentamista, on välillisen haitan vyöhykkeen oltava hyvin leveä (vähintään satoja metrejä). Jos taas täydennysrakennetaan kaupunkialuetta ja alueella on voimakasta ihmisvaikutusta jo ennestään, riittää kapeampi vyöhyke. Välillisiä haittoja määritettäessä tulee siis tunnistaa hankkeen aiheuttaman lisähaitan määrä verrattuna alueella jo oleviin paineisiin. Myös infrastruktuurin tyyppi vaikuttaa: esimerkiksi vilkasliikenteiset tiet aiheuttavat välillisiä haittoja huomattavasti kauemmas kuin kevyelle liikenteelle tarkoitetut ulkoilureitit. Luontotyyppitkin vaikuttavat välillisten haittojen kulkeutumiseen: esimerkiksi metsä pidättää monia välillisiä haittoja kuten melua ja pölyä tehokkaammin kuin avoimet luontotyytit, joten rakennettaessa avoimiin luontotyyppisiin on välillisten haittojen vyöhykkeen usein oltava leveämpi.

Kauramäen tapauksessa päätettiin yksinkertaisuuden vuoksi, että kullekin infrastruktuurin osalle luodaan vain yksi välillisten haittojen vyöhyke. Tontit ja tiet aiheuttavat kuitenkin kauemmas ulottuvaa haittaa kuin ulkoilureitit, joten ensin mainittujen osalta haittavyöhykkeen leveydeksi päätettiin 100 metriä ja jälkimmäisten osalta 50 metriä. Molemmat ovat kapeammat kuin esimerkiksi Moilasen ja Kotiahon (2020) raportissa, jossa haittavyöhykkeitä oli kolme ja joista lähimmäksi infrastruktuuria sijoittuva oli 250 metriä leveä. Tämä johtuu siitä, että Kauramäessä välillistä haittaa on jo valmiiksi paljon, sillä noin kolme neljäsosaa alueesta ympäröi alle kilometrin etäisyydellä tiheä asutus sekä vilkasliikenteiset tiet, ja lisäksi alueen virkistyskäyttö on runsasta. Esimerkiksi suuret petolinnut eivät pesi alueella muutenkaan runsaan häiriön vuoksi. Näin ollen välillisen haitan leveyden on katettava ennen muuta lajistoa, joka ei ole tähän mennessä häiriintynyt alueelle kohdistuvasta epäsuorasta haitasta. Tällaisia ovat muun muassa kasvit, jäkälät, sienet, käävät, hyönteiset ja alueella esiintyvät linnut.

Kauramäessä välillisen haitan voimakkuudeksi arvioitiin 35 %. Tämäkin poikkeaa Moilasan ja Kotiahon (2020) raportista, jossa lähimmän 250 metriä leveän vyöhykkeen haitan voimakkuudeksi arvioitiin 60 %. Haittaprosenttia alentaa Kauramäessä jo valmiiksi vaikuttava välillinen haitta sekä välillisen haitan vaikutusten arvioinnin painottaminen pääasiassa kasveihin, jäkäliin, sieniin, kääpiin, hyönteisiin ja häiriötä melko hyvin sietäviin lintuihin. Useiden näihin ryhmiin kuuluvien lajien esiintyminen palautuu tavanomaiseksi jo lyhyemmällä kuin valituilla 100 ja 50 metrin matkoilla (esim. Larrivé ym. 2008; Harper ym. 2015; Moilanen & Kotiaho 2020). On huomattava, että pieni osa välillisen haitan alaisesta luonnosta jää rakennettavan alueen keskelle ja kärsii varmasti hyvin voimakasta välillistä haittaa verrattuna alueen reunoihin. Koska haittavyöhykkeitä päätettiin luoda vain yksi kahdella eri leveydellä (kuva 6.4a), on kyseisen vyöhykkeen katettava paitsi leveytensä, myös haitan voimakkuuden puolesta keskimäärin sekä vähemmän, että enemmän haitattavat alueet.

Katso haittavyöhykkeen leveyden ja haitan voimakkuuden määrittämiseksi esim. Johansson 2008; Crockatt 2012 sekä viitteet lähteessä Moilanen & Kotiaho 2020, s. 36–47.

6.4 Luontotieto taulukkolaskentaohjelmassa

Paikkatieto-ohjelmasta luontotyyppitieto kannattaa tuoda taulukkolaskentaohjelmaan, kuten Exceliin. Aineistoja on vähintään kaksi:

- Aineisto luonnosta, joka jää hankkeen aiheuttaman välittömän haitan alle.
- Aineisto luonnosta, joka on hankkeen aiheuttamien välillisten haittojen vaikutuspiirissä.

Mikäli välillisille haitoille on luotu useita vyöhykkeitä (kuva 6.4b), kannattaa jokaisen vyöhykkeen haittojen olla taulukoituna erilliseksi aineistoksi.

7 Kompensaatiolaskurit

BOOST-hanke tarjoaa ekologisen kompensaation laskentaan useita Excel-pohjaisia työkaluja (Moilanen ym. 2025), jotka voi ladata osoitteesta <https://zenodo.org/communities/suomikompensaatio/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

Verrattuna käsillä olevan julkaisun versioon 1.0 (Nieminen ym. 2023) tässä versiossa esitellään aiempaa käyttäjäystävällisempi luontohaitan ja -hyvityksen laskentatapa. Luontohaitan laskenta tapahtuu entiseen tapaan **haittalaskurissa**. Vasteiden yhdistäminen toisiinsa sekä hyvityslaskenta on pyritty tekemään aiempaa selkeämmäksi siten, että molemmat on yhdistetty uuteen **nettohyvityslaskuriin**. Lisäksi uuden **kertymälaskurin** avulla voi määrittää, paljonko yhdeltä alueelta kertyy ajan myötä luonnonarvohehtaareita.

Mikään ei toki estä käyttäjää luomasta omia vasteita ja arvioimasta käytettyjä lukuja itse. Apuväline tähän voi olla **vastelaskuri**, jonka käyttöön perehdyttävät ko. laskurin ohjetekstit sekä joiltain osin käsillä olevan julkaisun versio 1.0 (Nieminen ym. 2023). Viherpesun välttämiseksi kaikkien numeeristen arvioiden on toki perustuttava tutkimuksiin, tilastotietoon ja/tai uskottavaan asiantuntija-arviointiin. Virallisessa kompensaatioprosessissa ympäristöviranomaisen on taho, joka valvoo tätä.

BOOST-hankkeen tuottamissa laskureissa kompensaatioasetuksen 3 pykälän määrittämä uhanalaisuuden osakerroin astuu mukaan laskentaan vasta nettohyvityslaskurissa, jolla lasketaan hyvitysalueella tuotettavan luontohyödyn määrä. Heikennettävän luonnonarvon uhanalaisuuden huomiointi on kuitenkin ennen muuta heikentäjän tehtävä ja hän voi huomioida sen yksinkertaisesti kertomalla sillä heikentämiensä luontotyyppikohtaisten luonnonarvohehtaarien määrän (luku 8; Jalkanen ym. 2025b). Hyvityksen tuottajan (eli maanomistajan) ei kuitenkaan ole välttämätöntä käyttää uhanalaisuuden osakerrointa. Näin on esimerkiksi silloin, kun tuottaja ei tiedä, minkä heikennyksen hyvätykseksi hänen tuottamansa luontohyöty päättyy. Esimerkiksi ennallistetun turvekankaan voinee tarkkan harkinnan perusteella käyttää useampien suotyyppien hyvittämiseen, jotka eivät välttämättä kaikki ole yhtä uhanalaisia.

Uudessa nettohyvityslaskurissa maankäytön paineen poistuminen ja siitä aiheutuva vuoto voidaan ottaa huomioon suojeluhyvitystä laskettaessa, vaikka syyskuussa 2025 voimassa ollut kompensaatiolainsäädäntö ei tätä salli. Suojelulla aikaan saatu vältetty haitta (luku 9.2) kytketään nettohyvityslaskurissa oletusarvoisesti luonnonarvon ekologiseen tilaan, eikä ikään, kuten aiemmin tehtiin. Tällä muutoksella on pyritty tekemään vältetyn haitan huomioinnista helpompaa myös muissa luontotyypeissä kuin metsissä, sillä monissa luontotyypeissä maankäytön paine kohdistuu eri tavoin eri tilassa oleviin kohteisiin, eikä niinkään eri ikäisiin kohteisiin. Esimerkiksi turvetuotantolupia ei myönnetä luonnontilaisille soille, mutta niitä voidaan myöntää ekologiselta tilaltaan heikentyneille soille, mikä tarkoittaa, että turvetuotannon paine ja siten tuhoutumisen riski on suurempi soilla, jotka eivät ole luonnontilaisia.

Vuoto ilmaistaan uudessa nettohyvityslaskurissa sellaisen kohteen ekologisena tilana, johon maankäyttö keskimäärin vuotaa (luku 9.2). Mikäli vuoto kohdistuu yhtä suurelle pinta-alalle kuin suojelu, vältetyn haitan hyötyä kertyy, kun suojeltavan kohteen tila on korkeampi kuin kohteen, johon vuoto tapahtuu. Kun tila on sama tai matalampi, kertyy hyötyä korkeintaan luontaisesta palautumisesta (mikäli luontotyyppi on sellainen, että se pystyy luontaisesti palautumaan). Laskentatapa mahdollistaa laajojen yhtenäisten hyvitysalueiden muodostamisen erilaisissa ekologisissa tiloissa olevista

luontotyypeistä. Tällaisten luontotyyppimosaiikkien suojelulla on pitkällä tähtäimellä mahdollista hidastaa luontokatoa merkittävästi.

HUOMAA kolme tärkeää seikkaa, kun käytät laskureita:

1. Kun otat tyhjän laskuripohjan käyttöösi, niin muista tarkistaa jokainen välilehti: merkitse nolla kaikkiin soluihin ja sarakkeisiin (paitsi 1 kertoimiin), jotka eivät ole omassa laskelmasasi käytössä.
2. Kun ohjeissa pyydetään kopioimaan lukuja taulukoiden välillä, niin kopioi pelkät luvut. Älä kopioi lukujen takana olevia lausekkeita.
3. Jos käytät samaa laskuripohjaa useamman eri alueen tai luonnonarvon laskemiseen, niin tarkista aina pitkiä vaste- ja kuvioluetteloita kopioidessasi, ettei rimpsun loppuosaan ole jäänyt rivejä edellisistä kopioinneista. Jos esimerkiksi kopioit ensin 100 rivin kuvioluettelon ja sen jälkeen samalle välilehdelle 50 rivin kuvioluettelon, niin edellinen kopiointi eli rivit 51–100 eivät tyhjene automaattisesti, vaan sinun on itse poistettava ne.

Värikoodaus on kaikissa laskureissa samanlainen (kuva 7.1):

- Oranssilla pohjalla ovat ohjeet (A).
- Solukohtaisia lisäohjeita löytyy, mikäli solun oikeassa yläkulmassa on pieni punainen kolmio. Ohjeet tulevat näkyviin asettamalla hiiren kursori kyseisen solun päälle (B).
- Vihreälle pohjalle käyttäjä voi tehdä muutoksia (C).
- Harmaalle pohjalle käyttäjä ei tee muutoksia (D). Nämä solut ovat otsikoita tai laskuri laskee niihin arvoja automaattisesti käyttäjän vihreille pohjille antamien lukujen perusteella.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
1	haitta %	Ohje: Tämä taulukko on tarkoitettu välittömälle haitalle. Täydennä haitan voimakkuus vasemmalle soluun A2.										
2	100	Normaalisti välitön haitta on 100 %. Täydennä haitan vaikutuspiiriin jäävät hehtaarit taulukon vihreään osaan.										
3												
4												
5	haitattu pinta-ala [ha]											
6	haitatan alaiset lha:t											
7	keskim. tila lha/ha											
8	keskim. haitta lha/ha											
9	haitattu ha %											
10	haitattu lha %											
11	haitta lha %											
12	tilaluokan nimi	ekologinen tila	Yhteensä ha	lehto	lehtomainei tuore	kanga kuivahko	kangi isovarpuräm	lasaranevakoetsä	kortekor	tikkakangaskuorainkor		
13	0	0	0.00									
14	1	0.1	0.00									
15	2	0.2	0.00									
16	3	0.3	0.00									
17	4	0.4	7.04									
18	5	0.5	29.66	5.483620182	0.3810721	6.6616081				0.0162864		
19	6	0.6	2.28		7.2133942	16.950646						
20	7	0.7	4.00		1.0342696	1.2470554						
21	8	0.8	0.00		2.8799988	1.116964						
22	9	0.9	0.00									
23	10	1	0.00									
24												
25												

Kuva 7.1. Esimerkki laskuripohjan näkymästä.

8 Luontohaitan laskenta haittalaskurissa

Luontohaitan laskentaa varten täytyy olla tiedossa välittömien ja välillisten haittojen piirissä olevien luontotyyppien pinta-alat hehtaareina kussakin ekologisessa tilassa (luku 6).

Haitat lasketaan **haittalaskurissa**: kuinka paljon välittömiä ja välillisiä haittoja hyvitetävä hanke yhteensä aiheuttaa luontotyypeille, jotka jäävät rakentamisen alle ja välillisten haittojen vaikutuspiiriin.

Haitta voidaan laskea laskurissa kahdella tavalla. Kompensaatioasetuksen 2 § määrää pyöristämään kohteen ekologisen tilan loppuarvosanan kymmenyksen tarkkuudelle. Mikäli laskennan haluaa tehdä tismalleen lain mukaisesti, voi haitan laskea *perustiedot*-, *suora haitta*-, *V1–V4*- sekä *yhteenveto* -välilehtien kautta. On kuitenkin huomattava, että pyöristäminen laskennan tässä vaiheessa ei ole matemaattisesti oikea tapa, vaan tarpeen vaatiessa pyöristys kannattaa tehdä vasta lopullisille tulosluvuille eli esimerkiksi haitan tai hyödyn määrälle. Pyöristämättä laskeminen tapahtuu *molemmat haitat* -välilehdellä (toki myös pyöristäen voi laskea tällä välilehdellä, kunhan muistaa itse pyöristää ekologisen tilan sarakkeen luvut).

Haittalaskuri: *perustiedot*-välilehti

Kun halutaan laskea haitan määrä lain määräämällä tavalla pyöristämällä ekologinen tila kymmenyksen tarkkuudelle, voidaan laskenta aloittaa tällä välilehdellä tai vaihtoehtoisesti siirtyä *molemmat haitat* -välilehdelle. Tällä lehdellä laskurille kerrotaan, mitä luontotyyppiä heikennetään sekä millä asteikolla luontotyyppien ekologista tilaa mitataan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	0	0	lehto		Ohje: Täydennä sarakkeet A - C tiedoilla ekologisen tilan luokitukselta sekä hyvityksen kohteista (esim. luontotyypit, lajit, jne.).										
2	1	0.1	lehtomainen kangas		- Sarake A: Tilaluokkien nimet tilan mukaan nousevassa järjestyksessä.										
3	2	0.2	tuore kangas		Nämä voivat olla numeroita tai tekstiä.										
4	3	0.3	kuivahko kangas		- Sarake B: Kyseisen tilaluokan numeerinen arvo välillä										
5	4	0.4	isovarpuräme		0 (täysin menetetty) - 1.0 (luonnontilainen tai sen kaltainen)										
6	5	0.5	juolasaranevakorpi		- Sarake C: Luettelo hyvityksen kohteista, eli esim. luontotyypeistä, lajeista, tms.										
7	6	0.6	metsäkortekorpi												
8	7	0.7	mustikkakangaskorpi												
9	8	0.8	muurainkorpi		Laskuri luo näiden tietojen perusteella oikean kokoiset taulukointipohjat haitoille.										
10	9	0.9			Tämä toteutus sallii käyttää 100-portaista ekologisen tilan luokitusta sekä										
11	10	1			100 kohdetta, mikä riittää useimmille hankkeille.										
12					Tilaluokkien lukumäärä (lasketaan automaattisesti sarakkeesta A):										
13					11										
14					Hyvityksen kohteiden lukumäärä (lasketaan automaattisesti sarakkeesta C):										
15					9										
16					Montako välillisen haitan vyöhykettä on käytössä (max 4)?										
17					1										
18															
19															
20															
21															
22															

Vihreisiin soluihin täytetään seuraavat tiedot:

Sarake A: Laatuluokitus eli ekologisen tilan asteikko numeroin tai tekstein.

Sarake B: Ekologisen tilan asteikko numeerisesti 0–1 kymmenyksen välein (kompensaatioasetus 2 §).

Sarake C: Luettelo heikennysalueella esiintyvistä luontotyypeistä. Huomaa, että tällä välilehdellä A- ja B-sarakkeiden rivit vastaavat toisiaan, mutta C-sarakkeen rivit ovat itsenäisiä. Niinpä C-

sarakkeessa voi olla enemmän tai vähemmän rivejä kuin A- ja B-sarakkeissa. Kauramäessä heikennettäviä luontotyyppisiä on yhdeksän.

HUOMAA, että mikäli joudut poistamaan tai lisäämään rivejä *perustiedot*-välilehden sarakkeisiin A–C sen jälkeen, kun olet jo syöttänyt pinta-alat välilehdille *välitön haitta* sekä V1–V4, niin joudut siirtämään pinta-alat ko. välilehdillä uudelleen oikeisiin sarakkeisiin.

Solu E17: Kuinka monta välillisen haitan vyöhykettä on käytössä. Kauramäen tapauksessa päätettiin, että vyöhykkeitä on vain yksi.

Haittalaskuri: *Välitön haitta* -välilehti

Tällä välilehdellä lasketaan hankkeen aiheuttama välitön haitta.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	haitta %	Ohje: Tämä taulukko on tarkoitettu välittömälle haitalle. Täydennä haitan voimakkuus vasemmalle soluun A2.											
2	100	Normaalisti välitön haitta on 100 %. Täydennä haitan vaikutuspiiriin jäävät hehtaarit taulukon vihreään osaan.											
3			yhteensä	lehto	lehtomainei	tuore	kanga	kuivahko	kangi	isovarpuräm	lasaranevakoetsä	kortekortikkakangaskuura	rainkor
4	haitattu pinta-ala [ha]	42.98	5.48	11.51	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
5	haitatan alaiset lha:t	21.82	2.74	6.40	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
6	haitan suuruus [lha]	21.82	2.74	6.40	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
7	keskim. tila lha/ha	0.51	0.50	0.56	0.49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.50	#DIV/0!		
8	keskim. haitta lha/ha	0.50	0.50	0.56	0.49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.50	#DIV/0!		
9	haitattu ha %	100.00	12.76	26.77	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
10	haitattu lha %	100.00	12.57	29.32	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
11	haitta lha %	100.00	12.57	29.32	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
12	tilaluokan nimi	ekologinen tila	Yhteensä ha	lehto	lehtomainei	tuore	kanga	kuivahko	kangi	isovarpuräm	lasaranevakoetsä	kortekortikkakangaskuura	rainkor
13	0	0	0.00										
14	1	0.1	0.00										
15	2	0.2	0.00										
16	3	0.3	0.00										
17	4	0.4	7.04		0.3810721	6.6616081							
18	5	0.5	29.66	5.483620182	7.2133942	16.950646				0.0162864			
19	6	0.6	2.28		1.0342696	1.2470554							
20	7	0.7	4.00		2.8799988	1.116964							
21	8	0.8	0.00										
22	9	0.9	0.00										
23	10	1	0.00										
24													
25													

Vihreisiin soluihin täytetään seuraavat tiedot:

Solu A2: Kuinka voimakas on prosentteina 0–100 hankkeen aiheuttama välitön haitta. Useimmiten haitta on 100 prosenttia, niin myös Kauramäessä.

Rivit alkaen solusta D13 alaspäin ja oikealle: Välittömän haitan alle jäävä pinta-ala hehtaareina kussakin luontotyyppissä ja ekologisen tilan luokassa. Laatu- ja luontotyyppiluokitus muuttuu automaattisesti oikeaksi, kunhan *perustiedot*-välilehti on ensin täytetty kulloisenkin kompensatiotapauksen vaatimalla tavalla.

HUOMAA, että mikäli joudut poistamaan tai lisäämään rivejä *perustiedot*-välilehden sarakkeisiin A–C sen jälkeen, kun olet jo syöttänyt pinta-alat välilehdille *välitön haitta* sekä V1–V4, niin joudut siirtämään pinta-alat ko. välilehdillä uudelleen oikeisiin sarakkeisiin.

Haittalaskuri: V1–V4 -välilehdet

Haittalaskurin välilehdet V1–V4 ovat samanlaisia kuin välittömän haitan välilehti, mutta koskevat välillisten haittojen vyöhykkeitä. Kauramäen tapauksessa välillisten haittojen vyöhykkeitä on käytössä yksi. Tällöin täytetään siis vain välilehti V1 (*perustiedot*-välilehdelle soluun E17 merkitään, että välillisen haitan vyöhykkeitä on käytössä yksi kappale). Mikäli välillisen haitan vyöhykkeitä olisi käytössä useampia, tulisi jokaiselle vyöhykkeelle käyttää omaa välilehteään.

Merkitse kaikki vihreät solut nolllaksi, kun välilehteä ei käytetä! Tässä tapauksessa nolllat täytyy siis merkitä välilehdille V2–V4.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	haitta %	Ohje: Tämä taulukko on tarkoitettu välillisen haitan vyöhykkeelle 1. Täytä hehtaarit vain, jos vyöhyke on käytössä. Täydennä vyöhykkeelle kohdistuvan haitan v											
2	35	Tavallisesti välillinen haitta on alle 100 %. Täydennä haitan alle jäävät hehtaarit taulukon vihreään osaan.											
3			yhteensä	lehto	lehtomainen tuore kangas	kuivahko kang:	isovarpuräi	asaranevaksä	kortekckk	kangas	uurainkor		
4	haitattu pinta-ala [ha]	58.18	5.27	20.94	30.56	0.19	0.32	0.17	0.09	0.45	0.19		
5	haitatan alaiset lha:t	29.86	2.67	11.00	15.31	0.11	0.19	0.15	0.05	0.28	0.09		
6	haitan suuruus [lha]	10.45	0.94	3.85	5.36	0.04	0.07	0.05	0.02	0.10	0.03		
7	keskim. tila lha/ha	0.51	0.51	0.53	0.50	0.60	0.60	0.90	0.50	0.62	0.50		
8	keskim. haitta lha/ha	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.32	0.18	0.22	0.18		
9	haitattu ha %	100.00	9.06	35.99	52.52	0.32	0.56	0.29	0.16	0.78	0.32		
10	haitattu lha %	100.00	8.95	36.84	51.25	0.38	0.65	0.51	0.16	0.95	0.31		
11	haitta lha %	100.00	8.95	36.84	51.25	0.38	0.65	0.51	0.16	0.95	0.31		
12	tilaluokan nimi	ekologinen tila	Yhteensä ha	lehto	lehtomainen tuore kangas	kuivahko kang:	isovarpuräi	asaranevaksä	kortekckk	kangas	uurainkor		
13	0	0	0.00										
14	1	0.1	0.00										
15	2	0.2	0.00										
16	3	0.3	0.00										
17	4	0.4	11.85		4.4785464	7.371033885							
18	5	0.5	32.28	4.907167077	9.4996284	17.43797715			0.09405	0.15658	0.1845		
19	6	0.6	9.03	0.366632015	4.1309969	3.853718732	0.187365513	0.323182		0.16696			
20	7	0.7	4.73		2.8302731	1.894809639							
21	8	0.8	0.13								0.13121	0.00063	
22	9	0.9	0.17						0.1695182				
23	10	1	0.00										
24													
25													

Tälle välilehdelle vihreisiin soluihin täytetään seuraavat tiedot:

Solu A2: Kuinka voimakkaat ovat prosentteina 0–100 hankkeen aiheuttama välilliset haitat kyseisessä vyöhykkeessä. Kauramäen tapauksessa arvioitiin, että välilliset haitat heikentävät ympäröivän luonnon tilaa 35 % verrattuna nykytilaan. Merkitään siis haitan suuruudeksi 35 %.

Rivit alkaen solusta D13 alaspäin ja oikealle: Välillisten haittojen alle jäävä pinta-ala hehtaareina kussakin luontotyyppissä ja ekologisen tilan luokassa. Laatu- ja luontotyyppi luokitus muuttuu automaattisesti oikeaksi, kunhan *perustiedot*-välilehti on ensin täytetty kulloisenkin kompensatiotapauksen vaatimalla tavalla.

HUOMAA, että mikäli joudut poistamaan tai lisäämään rivejä *perustiedot*-välilehden sarakkeisiin A–C sen jälkeen, kun olet jo syöttänyt pinta-alat välilehdille *välitön haitta* sekä V1–V4, niin joudut siirtämään pinta-alat ko. välilehdillä uudelleen oikeisiin sarakkeisiin.

Haittalaskuri: yhteenveto-välilehti

Tälle välilehdelle muodostuu yhteenveto välittömistä ja välillisistä haitoista. Tälle välilehdelle käyttäjä ei tee muokkauksia, vaan laskuri laskee luvut automaattisesti muiden välilehtien vihreisiin soluihin syötettyjen lukujen perusteella.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
2														
3			Ohje: Tässä taulukossa on välittömien ja välillisten haittojen yhteenveto.											
4			Käyttäjä ei syötä tähän taulukkoon mitään.											
			välittömästi haitatut ha:t	välittömästi haitatut lha:t	välitön haitta [lha]	välilliset haitatut ha:t	välilliset haitatut lha:t	välillinen haitta [lha]	yhteensä haitatut ha:t	yhteensä haitatut lha:t	haitta yhteensä [lha]	välitön osuus haitasta %	välillinen osuus haitasta %	
5														
6		kaikki yhteensä:	42.98491486	21.81571447	21.8157	58.18477	29.862687	10.45194	101.1697	51.6784	32.26765	67.61	32.39	
7		per luonnonarvo:												
8		lehto	5.483620182	2.741810091	2.74181	5.273799	2.6735627	0.935747	10.75742	5.415373	3.677557	74.56	25.44	
9		lehtomainen kangas	11.50873469	6.395686854	6.39569	20.93944	11.001022	3.850358	32.44818	17.39671	10.24604	62.42	37.58	
10		tuore kangas	25.97627359	12.67007433	12.6701	30.55754	15.306	5.3571	56.53381	27.97607	18.02717	70.28	29.72	
11		kuivahko kangas	0	0	0	0.187366	0.1124193	0.039347	0.187366	0.112419	0.039347	0.00	100.00	
12		isovarpuräme	0	0	0	0.323182	0.1939092	0.067868	0.323182	0.193909	0.067868	0.00	100.00	
13		juolasaranevatorpi	0	0	0	0.169518	0.1525664	0.053398	0.169518	0.152566	0.053398	0.00	100.00	
14		metsäkortekorpi	0	0	0	0.094047	0.0470234	0.016458	0.094047	0.047023	0.016458	0.00	100.00	
15		mustikkakangasko	0.016286399	0.0081432	0.00814	0.454744	0.2834295	0.0992	0.47103	0.291573	0.107344	7.59	92.41	
16		muurainkorpi	0	0	0	0.18513	0.092754	0.032464	0.18513	0.092754	0.032464	0.00	100.00	
17														
18														
19														

Välittömät/välilliset haitatut hehtaarit sarakkeissa D, G ja J: Pinta-ala, johon kohdistuu jonkin suuruinen haitta. Nähdään, että Kauramäessä välittömiä haitattuja hehtaareja on kaikkiaan 42,98, välillisiä haitattuja hehtaareja 58,18 ja haitattuja hehtaareja yhteensä 101,17.

Välittömät/välilliset haitatut luonnonarvohehtaarit sarakkeissa E, H ja K: Määrätyn suuruisen haitan kohteeksi joutuva vakioitu luonnon määrä, kun on huomioitu sekä luontotyyppin pinta-ala että sen ekologinen tila, mutta ei haitan voimakkuutta. Nähdään, että Kauramäessä välittömiä haitattuja luonnonarvohehtaareja on kaikkiaan 21,82, välillisiä haitattuja luonnonarvohehtaareja 29,86 ja haitattuja luonnonarvohehtaareja yhteensä 51,68.

Välitön/välillinen haitta [lha] sarakkeissa F, I ja L: Haitan vakioitu määrä luonnonarvohehtaareina, kun on huomioitu luontotyyppin pinta-ala, ekologinen tila sekä se, kuinka monta prosenttia haitta heikentää aluetta. Kauramäessä välitön haitta 21,82 lha on sama kuin haitatut luonnonarvohehtaarit (sarake E), koska välittömän haitan voimakkuus on 100 %. Välillinen haitta on 35 % välillisesti haitatuista luonnonarvohehtaareista eli 10,45 lha. Yhteensä haittaa koituu 32,27 luonnonarvohehtaarin edestä.

Sarakkeet M ja N: Välittömien ja välillisten haittojen osuus kokonaisuudesta prosentteina.

Haittalaskuri: *molemmat haitat* -välilehti

Tämä välilehti on vaihtoehtoinen työkalu hankkeen muodostaman kokonaisuuden laskemiseen yhdelle luonnonarvolle. Se edellyttää kuviokohtaista tietoa eri alueiden ekologisesta lähtötilasta, pinta-alasta sekä haitan suuruudesta. Laskuri laskee haitan kokonaismäärän eikä se erittele välillisiä ja välittömiä haittoja eikä eri luonnonarvoihin kohdistuvia haittoja.

Usein haitta kohdistuu moniin eri luontotyyppisiin jakautuen välittömään ja välilliseen haittaan. Haitta tulee siis laskea kullekin luontotyyppille erikseen ja summata sitten yhteen (taulukko 8.1). Tässä esimerkissä sekä eri luontotyyppisiin kohdistuva, että välitön ja välillinen haitta lasketaan erikseen. Esimerkinä käytetään heikennysalueella sijaitsevaa lehtomaista kangasta.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			välittömän tai välillisen										
1	alueen tunnus	pinta-ala [ha]	ekologinen tila	haitan suuruus [%]	haitta [lha]								
2	3	0.00617169	0.629999995	100	0.003888165								
3	7	0.0072754	0.649999976	100	0.00472901								
4	17	0.0615674	0.490000001	100	0.030168026								
5	24	0.199816003	0.560000002	100	0.111896962								
6	25	0.0262635	0.560000002	100	0.01470756								
7	26	0.169955	0.660000026	100	0.112170305								
8	27	0.049953301	0.660000026	100	0.03296918								
9	28	0.193536997	0.460000008	100	0.08902702								
10	29	0.051984798	0.460000008	100	0.023913008								
11	30	0.29688701	0.540000021	100	0.160318992								
12	31	0.142472997	0.540000021	100	0.076935422								
13	32	0.118415996	0.540000021	100	0.063944641								
14	33	0.486586988	0.490000001	100	0.238427629								
15	34	0.139697999	0.490000001	100	0.068452021								
16	35	0.040014401	0.490000001	100	0.019607057								
17	36	2.071959972	0.680000007	100	1.408932796								
18	37	0.484306008	0.680000007	100	0.329328089								
19	38	0.096549101	0.680000007	100	0.065653389								
						Ohje: Tämä välilehti on vaihtoehtoinen tapa laskea haitan suuruus [lha]. Välilliset haitat, kun on joukko alueita, joille on määritelty pinta-ala ja ekologiannetun suuruinen haitta. Käytössä ovat rivit, joille on annettu alueen tunnus.							
						Yksittäiseen alueeseen kohdistuvan haitan suuruus [lha] lasketaan pinta-ala voimakkuuden tulona. Laskuriin voi merkitä 500 aluetta.							
						Haitta yhteensä: 6.244958 lha							
													viite ja tekijänoikeudet

Sarake A: Rivikohtainen kuvion tunnistenumero.

Sarake B: Kuvion pinta-ala hehtaareina.

Sarake C: Kuvion ekologisen tilan loppuarvosana pyöristämättömänä (tai halutessa pyöristettynä).

Sarake D: Kuvioon kohdistuvan haitan suuruus välillä 0–100 %. Tässä esimerkissä lasketaan välitöntä haittaa lehtomaiselle kankaalle eli haitan suuruuteen merkitään 100 %.

Solu G11: Haitta yhteensä eli lehtomaiselle kankaalle kohdistuva välitön haitta luonnonarvohehtaareina (6,24 lha).

Lasketaan sitten samalla tavalla myös muut luontotyypit eroteltuna välittömään ja välilliseen haittaan (taulukko 8.1).

Huomaa, että haittalaskurissa ei oteta huomioon uhanalaisuuden osakerrointa, jonka määrä kompensatioasetuksen 3 §! BOOST-hankkeen tarjoamissa laskureissa kyseinen kerroin tulee mukaan laskentaan vasta tarvittavan hyvityksen suuruutta laskettaessa. Kun heikentäjä haluaa huomioida uhanalaisuuden osakertoimen jo heikennyslaskennassa, kerrotaan luontotyyppikohtaisten haitattujen luonnonarvohehtaarien määrä yksinkertaisesti asetuksen 3 § määrämällä kertoimella. Esimerkiksi Kauramäen kaavat III ja IV heikentävät lehtomaisia kankaita 10,29 luonnonarvohehtaaria, kun huomioidaan lehtomaisen kankaan uhanalaisuusluokitus, joka on vaarantunut, ja jolle asetus siksi määrää kertoimen 1,03 (taulukko 8.1; $9,99 \text{ lha} \times 1,03 = 10,29 \text{ lha}$). Tässä julkaisussa esitetyissä esimerkeissä uhanalaisuuden osakerroin huomioidaan vasta hyvityslaskennassa nettohyvityslaskurissa.

Taulukko 8.1. Kauramäen kaavojen III ja IV rakentamisen aiheuttama välitön ja välillinen haitta luontotyypeittäin, kullekin uhanalaisuusluokalle kompensatioasetuksessa määrätty osakerroin sekä haitan määrä kerrottuna uhanalaisuuden osakertoimella. Lukujen kymmenyksissä on pieniä eroja verrattuna siihen, että ekologisen tilan loppuarvosanat olisi pyöristetty ennen laskentaa.

Luontotyyppi	Välitön haitta, lha	Välillinen haitta, lha	Haitta yhteensä, lha	Uhanalaisuuden osakerroin	Haitta yhteensä huomioiden uhanalaisuus, lha
Lehtomainen kangas	6,24	3,75	9,99	1,03 (VU)	10,29
Tuore keskiravinteinen lehto	2,63	0,90	3,53	1,03 (VU)	3,64
Tuore kangas	12,15	5,26	17,41	1,03 (VU)	17,93
Mustikkakangaskorpi	0,01	0,10	0,11	1,14 (EN)	0,13
Juolasaranevakorpi	-	0,05	0,05	1,14 (EN)	0,06
Metsäkortekorpi	-	0,02	0,02	1,14 (EN)	0,02
Muurainkorpi	-	0,03	0,03	1,14 (EN)	0,03
Isovarpuräme	-	0,06	0,06	1,03 (VU)	0,06
Kuivahko kangas	-	0,04	0,04	1,14 (EN)	0,05
Yhteensä	21,03	10,21	31,24	-	32,21

9 Johdatus hyvityksiin ja niiden laskentaan

9.1 Hyvittämisen tavat

Hyvitys voidaan tehdä kolmella tavalla tai näiden kolmen tavan yhdistelmänä. Suojeluhyvityksessä kohteelle ei tehdä aktiivisia ennallistamistoimenpiteitä, mutta se suojellaan pysyvästi. Ennallistamishyvityksessä kohteelle tehdään yksi tai useampi aktiivinen ennallistamistoimenpide, jonka jälkeen kohde rajataan ja siellä astuu voimaan hävittämis- ja heikentämiskielto (käytännössä tämä merkitsee samaa kuin pysyvä suojelu). Luonnonhoitohyvityksessä kohde rajataan samalla tavalla kuin ennallistamishyvityksessä ja sille tehdään toistuvia luonnonhoitotoimia, joilla ylläpidetään luonnonarvoja. Mikäli hoitotoimien tekeminen lopetetaan, alkaa kohteen ekologinen tila heiketä; tämä erottaa sen ennallistamishyvityksestä, jossa kertaluontoinen toimenpide riittää muuttamaan luontotyyppin kehityskulun sellaiseksi, että sen ekologinen tila paranee pysyvästi.

Tässä julkaisussa keskitytään suojelu- ja ennallistamishyvityksiin. Vaikka käytännön hyvityksen tapoja on tässä tapauksessa kaksi, voidaan niistä kertyvä hyöty laskea useilla eri tavoilla. Tämä johtuu siitä, että tätä julkaisua kirjoittaessa Suomen kompensatiolainsäädäntö ei salli kansainvälisesti ja tieteellisesti hyväksyttyä suojeluhyvityksen laskentatapaa. Nykylainsäädäntö sallii huomioida suojeluhyvityksen tuottaman hyödyn laskennassa ainoastaan kohteen luontaisen palautumisen kohti korkeampaa ekologista tilaa; tässä julkaisussa käytetään tästä termiä **palautumishyvitys**. Tällainen laskentatapa johtaa siihen, että hyvittäjän olisi kustannustehokkaampaa suojella jopa hyvin heikkolaatuista metsää kuin luonnontilaista tai sen kaltaista metsää (taulukko 10.3). Kompensatiolainsäädännössä tämä on estetty rajaamalla palautumishyvitys koskemaan vain esiintymiä, jotka ovat jo valmiiksi edustavassa tilassa. Tätä julkaisua kirjoittaessa ei ollut tiedossa, missä ekologisessa tilassa luontotyyppin olisi vähintään oltava, jotta sen katsotaan olevan edustava. Hallituksen esityksessä luonnonsuojelulaiksi (2022; HE 76/2022) mainitaan, että edustava esiintymä voisi olla esimerkiksi METSO-kriteerit täyttävä metsä, joten tässä julkaisussa edustavana esiintymänä pidetään tilassa 0,7–1,0 olevaa kohdetta. Edustavuuden vaatimuksesta seuraa, ettei palautumishyvityksestä voi laskea juurikaan hyötyä, sillä hyvä ei voi paljoa parantua. Täydellisessä luonnontilassa eli tilassa 1,0 oleva metsä ei voi palautua lainkaan, joten sen suojelusta ei luonnonsuojelulain mukaisesti laskettuna kerry ollenkaan hyötyä.

Ekologisen kompensaaation ollessa vapaaehtoista on suojeluhyvityksen tekeminen myös kansainvälisten kriteerien mukaisesti sallittua. Tällöin hyvittäjältä kuitenkin vaaditaan ehdotonta rehellisyyttä ja avoimuutta: heikennys- ja hyvityslaskelmat sekä hyvitysalueen sijaintitiedot kannattaa saattaa täysin julkisiksi, jotta viherpesuväitteiltä vältytään. Tämä siksi, että ympäristöviranomaisen ei anna lausuntoja lain vastaisesti tehdyistä hyvityksistä, eikä siten valvo tai kirjaa niitä kompensatiorekisteriin.

Tässä julkaisussa termiä **suojeluhyvitys** käytetään kansainvälisesti ja tieteellisesti hyväksytystä laskentatavasta. Toisin kuin lain kirjaimen mukaan laskettuun palautumishyvitykseen, siihen kuuluu aina kaksi tekijää, jotka esitellään seuraavaksi.

9.2 Suojeluhyvityksen peruspilarit – vältetty haitta ja vuoto

Syyskuussa 2025 voimassa olleessa kompensatiolainsäädännössä lasketaan suojeltavalta kohteelta vain se hyöty, joka kertyy kohteen luontaisesta palautumisesta kohti luonnontilaa. Siten siinä jätetään huomiotta kaksi suojeluhyvityksen hyödyn laskemisen oleellista osaa (Kujala ym. 2024).

Ensimmäinen on suojelun aiheuttama luontotyyppin vältetty haitta eli luontotyyppin heikentämispaikkeen aleneminen; suojeluhan estää maankäytön kyseisellä kohteella ja pienentää näin luontotyyppin häviämisen riskiä. Kaikki luonnonsuojelu perustuu tähän tosiasiaan.

Toinen tekijä on suojelun aiheuttama maankäytön vuoto muille alueille. Samaan aikaan, kun maankäyttö suojellulla kohteella estyy, ei suojelu aina vähennä maankäytön määrää, vaan käyttö voi siirtyä muille alueille. Näin on erityisesti silloin, kun suojeltuun luontotyyppiin kohdistuu kova luonnonvarojen käytön paine. Esimerkiksi metsissämme hakkuut tuskin vähenevät samassa suhteessa kuin suojeltu metsäpinta-ala kasvaa, vaan muualla todennäköisesti hakataan sen verran enemmän, että ainakin osa suojelluille alueille jääneestä puutavarasta saadaan korvattua. Norjassa on arvioitu, että suojelun estämistä hakkuista vuotaisi noin 60–100 % (Kallio ym. 2018). Hakkuuvuotoa voi tapahtua Suomen sisällä esimerkiksi niin, että muita metsiä hakataan nopeammalla tahdilla. Toinen vaihtoehto on hakkuiden vuotaminen ulkomaille. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen hakkuut tuskin vuotavat Venäjälle kuten aiemmin oletettavasti tapahtui, mutta ainakin teoriassa ne voivat vuotaa muihin havusellun tuottajamaihin kuten Ruotsiin tai Kanadaan.

Kaikkiin luontotyyppihin ei kohdistu erityistä luonnonvarojen käytön painetta, eikä siten myöskään erityisen suurta vuotoa. Kuitenkin käytännössä kaikkeen luontoon kohdistuu vähintään keskimääräinen rakentamisen aiheuttama paine. Esimerkiksi kaupunkirakenteen leviäminen aiheuttaa luontokatoa, joka kohdistuu melko sattumanvaraisesti siihen luontoon, jota rakennettavalla alueella sattuu olemaan.

Kiistatonta on, että vuoto on vähennettävä vältetystä haitasta kertyvästä hyödystä tai muuten suojeluhyvityksestä saatava hyöty tulee yliarvioitua, jolloin luonnon kokonaisheikentymättömyyttä ei saavuteta. Vuoto on usein vaikeasti arvioitavissa, sillä siitä on olemassa vain vähän tutkimustietoa. Tässä julkaisussa vuodon laskentaa on yksinkertaistettu, mutta pyritty silti tieteellisesti mahdollisimman oikeaan lopputulemaan. Vuodon kerroin lasketaan kaavalla:

$$1/(C_i - Q)$$

Kaavassa C_i on suojeltavan kohteen i ekologinen tila ja Q sellaisen kohteen keskimääräinen ekologinen tila, johon vuoto todennäköisesti kohdistuu. Mitä suurempi ero suojeltavan kohteen ja vuodon seurauksena heikennettävän kohteen ekologisessa tilassa on, sitä vähemmän vuoto syö vältetystä haitasta kertyvää hyötyä (Moilanen & Lehtinen 2025). Kun suojeltava kohde on samassa tai heikommassa tilassa kuin keskimääräinen kohde, johon maankäyttö vuotaa, ei vältetyn haitan mekanismi tuota lainkaan hyötyä, vaan hyötyä kertyy korkeintaan luontaisen palautumisen kautta (olettaen, että luontotyyppi on sellainen, joka voi palautua kohti luonnontilaa itseksensä ilman aktiivista ennallistamista).

Jos luontotyyppiin ei kohdistu minkäänlaista käytön painetta eli se ei ole vähäisessä vaarassa hävitä ja se on lisäksi luonnontilainen eli parhaassa ekologisessa tilassa, ei vältetty haitta sen enempää kuin luontainen palautuminenkaan tuota hyötyä lainkaan. Käytännössä tällaiset tilanteet ovat Suomessa äärimmäisen harvinaisia, elleivät täysin tavattomia.

On hyvä huomata, että voimassa olevan kompensatiolainsäädännön mukaisessa suojeluhyödyn laskentatavassa valmiiksi luonnontilaisen tai sen kaltaisen luontotyyppin suojelu ei tuota lainkaan hyötyä, koska sitä voi kertyä ainoastaan luontaisesta palautumisesta. Sen sijaan nykyolainsäädännön

vastaisessa laskentatavassa huomioidaan myös vältetty haitta ja vuoto, mikä kerryttää (lähes) aina hyötyä myös korkealaatuisen kohteen suojelemisesta.

Kompensaatiolainsäädännössä myös ennallistettavat alueet käytännössä suojellaan, sillä niillä astuu rajauspäättökseen jälkeen voimaan hävittämis- ja heikentämiskiello. Vältetty haitta ja vuoto koskevat siis myös ennallistettuja alueita. Esimerkiksi puustoisien metsätaloustalouksissa olleiden suon ennallistaminen voi vaatia osittaista puuston poistoa, jolloin ennallistaminen itsessään tuottaa markkinoille puuraaka-ainetta. Tämän jälkeen kohde kuitenkin poistuu talouskäytöstä ja voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä hakkuupaineen vuotoa muualle.

9.3 Vasteet

Vasteita tarvitaan laskettaessa:

- i) Kuinka suuri pinta-ala hyvitysalueita on ennallistettava ja/tai suojeltava ja/tai hoidettava, jotta tietty määrä heikennystä tulee hyvitettyksi.
- ii) Kuinka monta luonnonarvohehtaaria tietty hyvitysalue tuottaa tietyssä ajassa tietyllä hyvitystoimenpiteellä.

Vasteen yksikkö on ekologinen tila eli luonnonarvohehtaaria per hehtaari (lha/ha).

Tilan vaste kertoo, kuinka paljon ja kuinka nopeasti luontotyyppien ekologinen tila kohoaa hyvitystoimenpiteen eli ennallistamisen, suojelun tai luonnonhoidon jälkeen (Jalkanen ym. 2025b). Tilan vaste on toimenpidekohtainen. Se voi kuvata esimerkiksi, miten paljon ja miten nopeasti lahoppuun lisäys tai ennallistamispoltto kasvattaa metsän ekologian tilaa, tai miten nopeasti metsän ekologinen tila luontaisesti kohoaa suojelun jälkeen.

Hyödyn vaste kertoo, kuinka suuri on hyvitystoimenpiteen aikaan saama luontotyyppien kumulatiivinen tilan paranema tietyllä aikavälillä (Jalkanen ym. 2025b). Se lasketaan halutun mittaisella aikavälillä vähentämällä toimenpidettä edeltävä ekologinen lähtötila ekologisesta tilasta toimenpiteen jälkeen.

BOOST-hanke tarjoaa valmiit, asiantuntijatyönä tehdyt vasteet useille luontotyyppikohtaisille ennallistamistoimenpiteille sekä useiden luontotyyppien luontaiselle palautumiselle (Jalkanen 2025, toim.). Huomaa, että kaikille luontotyypeille ei ole arvioitu luontaisen palautumisen vasteita, koska useimmat heikentyneet luontotyyppit eivät voi palautua luontaisesti ilman ihmisen tekemää aktiivista ennallistamistoimenpidettä.

Luontaisen palautumisen taulukon vasteet ovat tilan vasteita ja ennallistamistavasteiden ja luonnonhoidon taulukoiden vasteet hyötyvasteita.

Vastetaulukot on jaettu luontotyyppi- ja toimenpidekohtaisiin sarakkeisiin sekä Etelä- ja Pohjois-Suomeen siten, että Pohjois-Suomi käsittää pohjoisborealisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen eli karkeasti ottaen Lapin ja Koillismaan.

Huomaa, että BOOST-hankkeen tarjoamat vasteet sisältävät yksinomaan ekologisen hyödyn. Ne eivät sisällä esimerkiksi toimenpiteiden tekemisen kustannuksia, eivätkä siis suoraan kerro toimien kustannustehokkuudesta.

Vastetiedostot ja niihin liittyvän ohjeistuksen (Jalkanen 2025, toim.) voi ladata sivulta: <https://zenodo.org/records/14409001>

9.4 Luontotyyppien ryhmittely hyvityslaskennassa

Jotkut luontotyypit on mahdollista yhdistää hyvityslaskennassa, mikä suoraviivaistaa laskentaa. Kun hyvityslaskennassa ei huomioida uhanalaisuuden osakerrointa (luku 7), voi samaan laskentaan yhdistää sellaiset luontotyypit, jotka (i) kuuluvat samaan ryhmään kuin kompensatioasetuksen liite 2 määrää, ja (ii) joiden luontaisen palautumisen ja/tai ennallistamisen vasteet ovat samat, ja (iii) joiden maankäytön paine ja vuoto ovat samat (tämä voimassa, mikäli hyötyä lasketaan myös vältetystä haitasta pois lukien vuoto).

Kun uhanalaisuuden osakerroin huomioidaan hyvityslaskennassa, on edellä mainittujen lisäksi samaan laskentaan yhdistettävien luontotyyppien oltava yhtä uhanalaisia.

9.5 Metsien, turvekankaiden ja puustoisten soiden kohtelu hyvityslaskennassa

Metsät ja suot muodostavat luonnontilaisinkin jatkumon kivennäismaiden ja turvepohjaisten luontotyyppien välille, mutta ojitukset ovat merkittävästi voimistaneet soiden muuttumista metsiksi. Turvekangas on soiden ojituksilla aikaansaatu yleinen uusluontotyyppi, joka ei ole luokiteltavissa sen enempää suoksi kuin metsäksi, mutta joka vuosikymmenten saatossa voi kehittyä kummaksi tahansa riippuen siitä, mitä sille tehdään tai ei tehdä. Mikäli turvekankaan ojia ei tukita ja/tai puustoa ei poisteta, se kehittyy lopulta turpeen hajotessa kivennäismaan metsätyypiksi. Mikäli taas turvekankaalle tehdään suoluonnon ennallistamistoimenpide, kuten ojien tukkiminen ja mahdollisesti osittainen puuston poisto, turvekerroksen paksuuntuminen voi käynnistyä uudelleen, jolloin kohde voi kehittyä takaisin suoksi.

Ekologisen tilan mittaristossa (Jalkanen ym. 2025a) turvekankaiden tila mitataan metsien mittaristolla, sillä usein ne ovat erittäin kuivuneita ja siten suoluonnon osalta lähes menetettyjä, eikä niiden ennallistaminen takaisin suoksi useinkaan ole mahdollista tai järkevää. Kuitenkin suuria suokokonaisuuksia ennallistettaessa on usein välttämätöntä ennallistaa myös reuna-alueiden turvekankaita, jotta muun suon ennallistuminen ei epäonnistuisi. Tässä julkaisussa turvekangasta kohdellaankin joko kivennäismaan metsänä tai puustoisena suona riippuen siitä, mihin suuntaan sen halutaan kehittyvän. Mikäli sen halutaan kehittyvän kivennäismaan metsäksi, sille sovelletaan samoja hyvitystoimenpiteitä ja vasteita kuin ravinteisuudeltaan vastaaville kivennäismaan metsille. Mikäli sen halutaan kehittyvän takaisin suoksi, sille sovelletaan ravinteisuudeltaan vastaavien soiden hyvitystoimenpiteitä ja vasteita. Suoksi ennallistettua turvekangasta voi käyttää sellaisen suotyypin hyvittämiseen, joka turvekankaasta voisi ravinteisuuden, kosteuden ja paikallisolosuhteiden puolesta kehittyä. Esimerkiksi puolukkaturvekangas ei missään olosuhteissa ennallistu lehto- tai ruohokorveksi. Soiden ravinteisuusryhmittely löytyy julkaisusta Jalkanen 2025 (toim.), s. 277 ja turvekankaiden ja metsätyyppien vertailu julkaisusta Laine ym. 2018, s. 97.

Turvekankaiden kaltaisia rajatapauksia tulee vastaan muidenkin luontotyyppien kohdalla. Esimerkiksi heikentyntä perinnebiotooppia voidaan alkaa hoitaa uudelleen perinnebiotooppina tai antaa sen kehittyä takaisin metsäksi. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää dokumentoida lähtötila ja haluttu tuleva tila erityisen huolellisesti.

Jos puustoisien suon ekologisen tilan heikkeneminen johtuu vesitalouden heikentymisestä, suo ei tavallisesti palaudu ilman, että ojat tukitaan. Sen heikentynyt tila voi kuitenkin johtua esimerkiksi puuston käsittelystä, jolloin suo voi palautua luontaisesti, kunhan puustoa ei hakata. Syyskuussa 2025 voimassa ollut kompensatiolainsäädäntö sallii palautumishyvityksen tekemisen puustoisille soille, mutta ympäristöviranomaisen päättää, millaisissa tilanteissa näin saa toimia. Niille ei kuitenkaan ole toistaiseksi olemassa luontaisen palautumisen vasteita, mutta metsien palautumisvasteita voi paremman puutteessa hyödyntää. Tällöin kannattaa määrittää, millaiseksi turvekankaaksi puustoinen suo ojitettuna muuttuisi ja valita vastaava turvekankaan palautumisvaste. Esimerkiksi mustikkakorpi muuttuisi mustikkaturvekankaaksi ja isovarpuräme varputurvekankaaksi (Jalkanen 2025, toim.; Laine ym. 2018).

Vaikka puustoisien suon ekologisen tilan heikkeneminen johtuisi (myös) vesitalouden heikentymisestä, eikä luontainen palautuminen olisi kovin todennäköistä, niin on tosiasia, että etenkin piensuot ovat usein kannattamattomia tai hyvin vaikeita ennallistaa. Tämä johtuu muun muassa niiden koosta sekä siitä, että niiden vesitalouden palauttaminen vaatisi usein ojien tukkimista ympäröivillä, monissa tapauksissa naapurille kuuluvilla mailla. Puustoisia piensoita on kuitenkin paljon, ja huolimatta yksittäisten kohteiden pienialaisuudesta ne ovat kiinteä osa metsämosaiikkia. Käytännössä tuskin on ekologisesti mielekästä jättää niitä laajan hyvitysaluekokonaisuuden ulkopuolelle, niin kuin monissa tapauksissa käynee, mikäli toimija ei saa laskea hyötyä kertyväksi niiden suojelemisesta ilman aktiivista ennallistamista. Ne ovat puustonsa vuoksi alttiita hakkuille, joten voisi olla mielekästä laskea niistä hyötyä vältetyn haitan kautta (pois lukien vuoto). Nykylainsäädäntö ei tätä kuitenkaan salli.

Kauramäen tapauksessa suunnitellun hyvitysalueen puustoiset suot ovat pääosin pienialaisia, sijaitsevat usein hajallaan ja ovat luultavasti vähintään osin kannattamattomia tai hyvin vaikeita ennallistaa. Tässä julkaisussa lasketaankin nykylainsäädännön vastainen suojeluhyvitys ilman aktiivista ennallistamista myös puustoisille soille.

Huomaa kuitenkin, että ensisijaisesti puustoisille soille tehdään aina ennallistamishyvitys (lakisääteinen tapa; luku 11.2.1) tai yhdistetty suojele- ja ennallistamishyvitys (lainvastainen tapa; luku 11.2.2). Ennallistamatta jättäminen on perusteltua korkeintaan, mikäli i) kohteen vesitalous ei ole juurikaan kärsinyt, tai ii) kohde on pienialainen, sen ennallistaminen on käytännössä mahdotonta ja se on osa laajempaa hyvitysaluetta.

9.6 Hyvityksen laskentatavat metsissä ja puustoisilla soilla

Tässä julkaisussa esitetään kaksi periaatteellista tapaa laskea hyvityksestä syntyvä hyöty: nykylainsäädännön mukaisella tavalla sekä lain vastaisella, mutta kansainvälisesti ja tieteellisesti hyväksytyllä tavalla.

Metsien hyvityspinta-alan laskemiseen esitellään neljä eri tapaa:

1. *Palautumishyvyty*s eli nykyainsäädännön mukainen tapa laskea hyötyä suojeluhyvityksestä. Uhanalaisen metsäluontotyyppin edustava esiintymä suojellaan. Hyödyn laskennassa huomioidaan ainoastaan sen luontainen palautuminen kohti korkeampaa ekologista tilaa.
2. *Palautumishyvyty*s yhdistettynä *ennallistamishyvytykseen* eli nykyainsäädännön mukainen suojelun ja ennallistamisen yhdistävä hyvitys. Metsässä tehdään aktiivinen ennallistamistoimenpide (tässä esimerkissä lahoppuun lisäys), jonka jälkeen siellä astuu voimaan hävitys- ja heikennyskielto (vastaa käytännössä suojelua). Hyödyn laskennassa huomioidaan ennallistamistoimenpide ja metsän luontainen palautuminen.
3. *Suojeluhyvyty*s nykyainsäädännön vastaisesti, mutta kansainvälisiä käytäntöjä noudattaen. Metsä suojellaan ja hyödyn laskennassa huomioidaan sen luontainen palautuminen, suojelun aiheuttama maankäytön estyminen eli luontotyyppin vältetty haitta sekä maankäytön estymisestä johtuva vuoto. Koska hyvitys on joka tapauksessa lain vastainen, sallitaan siihen ottaa mukaan myös muita kuin edustavassa tilassa olevia metsiä.
4. *Yhdistetty suojelu- ja ennallistamishyvyty*s nykyainsäädännön vastaisesti. Metsässä tehdään aktiivinen ennallistamistoimenpide (tässä tapauksessa lahoppuun lisäys), jonka jälkeen siellä astuu voimaan hävitys- ja heikennyskielto (vastaa käytännössä suojelua). Hyödyn laskennassa huomioidaan ennallistamistoimenpide, metsän luontainen palautuminen, vältetty haitta ja vuoto.

Puustoisten soiden tapauksessa laskentatapoja on vähemmän. Kauramäen suunnitellulla hyvitysaluella yksikään suokuvioista ei ole lain vaatimassa edustavassa tilassa (mikä tulkitaan tässä tilaksi 0,7–1,0), eikä niille siksi voi laskea pelkkää lakisäätteistä palautumishyvitystä (luku 9.1). Vaikka Kauramäen tapauksessa puustoisten soiden ennallistamisen potentiaalia ei ole arvioitu, niin lasketaan kuitenkin esimerkinomaisesti ennallistamishyvyty sekä lakisäätteisellä tavalla, että lain vastaisesti. Lasketaan myös nykyainsäädännön vastainen suojeluhyvyty ilman ennallistamista, koska puustoiset suot ovat usein hakkuiden piirissä ja siten niitä koskevat vältetty haitta ja vuoto. Puustoisten soiden hyvityspinta-alan laskentaan esitellään siten kolme eri tapaa:

1. *Ennallistamishyvyty*s nykyainsäädännön mukaisesti. Puustoiselle suolle tehdään ennallistamistoimenpide (tässä tapauksessa suo-ojien tukkiminen), jonka jälkeen siellä astuu voimaan hävitys- ja heikennyskielto (vastaa käytännössä suojelua). Hyödyn laskennassa huomioidaan ennallistamistoimenpiteestä koitua ekologisen tilan paranema.
2. *Yhdistetty suojelu- ja ennallistamishyvyty*s nykyainsäädännön vastaisesti. Puustoisella suolla tehdään aktiivinen ennallistamistoimenpide (tässä tapauksessa suo-ojien tukkiminen), jonka jälkeen siellä astuu voimaan hävitys- ja heikennyskielto (vastaa käytännössä suojelua). Hyödyn laskennassa huomioidaan ennallistamistoimenpiteestä koitua ekologisen tilan paranema, suojelun aiheuttama maankäytön estyminen eli luontotyyppin vältetty haitta sekä maankäytön estymisestä johtuva vuoto.
3. *Suojeluhyvyty*s nykyainsäädännön vastaisesti. Puustoinen suo suojellaan, mutta siellä ei tehdä aktiivista ennallistamista. Hyödyn laskennassa huomioidaan suojelun aiheuttama

maankäytön estyminen eli luontotyyppin vältetty haitta sekä maankäytön estymisestä johtuva vuoto.

10 Metsien kompensaatiolaskenta

10.1 Metsien vasteet ja muut laskennassa tarvittavat luvut

Suurimmalla osalla metsäluontotyyppistä sekä tietyillä Itämeren rannikon ja tunturien metsäisillä luontotyypeillä on kaksi erillistä Excel-muotoista vastetaulukkoa: luontaisen palautumisen taulukko sekä ennallistamisvasteiden taulukko (Jalkanen 2025, toim.).

Tässä julkaisussa hakkuuvuodon kohteena olevan metsän arvioidaan olevan keskimäärin ekologisessa tilassa 0,4, kun huomioidaan uudistus-, harvennus- ja energiapuuhakkuut (Halme ym. julkaisematon).

Maankäytön paineen aiheuttaman luontotyyppin keskimääräisen vuotuisen heikentymisnopeuden voi tarvittaessa laskea vastelaskurissa välilehdellä *paineen määrittäminen*. Tässä julkaisussa lasketaan vain hakkuiden aiheuttama heikentymisnopeus, koska se on metsäisissä luontotyypeissä ylivoimaisesti suurin heikentymistä aiheuttava tekijä. On kuitenkin totta, että käytännössä jokaista luontotyyppiä uhkaa jonkin suuruinen maankäytön paine. Niissä luontotyypeissä, jotka eivät ole erityisesti minkään luonnonvaran käytön kohteena, heikentymisnopeutena voi käyttää yleistä maankäytön muutoksen nopeutta.

Lasketaan seuraavaksi vuotuinen metsien hakkuiden aiheuttama heikentymisnopeus.

Vastelaskuri: *paineen määrittäminen* -välilehti

Tämä välilehti laskee maankäytön paineen aiheuttaman vuosittaisen, tiettyyn luonnonarvoon kohdistuvan heikentymisnopeuden.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	luonnonarvon ekologinen tila	paineen esiintymisen laajuus per vuosi	paineen aiheuttama heikentymisen voimakkuus	vuotuinen heikentymisnopeus								
2	0.1	0	0	0								
3	0.2	0	0	0								
4	0.3	0	0	0								
5	0.4	0.0367	0.01	0.000367								
6	0.5	0.0367	0.01	0.000367								
7	0.6	0.0657	0.57	0.037449								
8	0.7	0.0657	0.57	0.037449								
9	0.8	0.0657	0.57	0.037449								
10	0.9	0.0657	0.57	0.037449								
11	1	0.0657	0.57	0.037449								
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Tarkoitus: Tämä välilehti on apuväline maankäytön aiheuttaman keskimääräisen heikentymisnopeuden laskemiseen. Tieto tai arvio heikentymisnopeudesta tarvitaan, kun tehdään suojeluhyvitystä, jolloin suojeluhyvitykselle lasketaan hyötyä suojelun aikana. Tällä välilehdellä tuotetaan luonnonarvon vuotuinen keskimääräinen heikentymisnopeus maankäytön paineen esiintymisen laajuus luonnonarvossa per vuosi * paineen voimakkuus.

Ohje: Merkitse sarakkeeseen A tekijä, joka määrää paineen esiintymistä ja heikentymisnopeutta. Tietoa luonnonarvoon kohdistuva maankäytön paine vaihtelee luonnonarvon mukaan. Oletusarvoisesti vuotuinen heikentymispaine riippuu kohteen ekologisesta tilasta. Käytettäessä A-sarakkeeseen nettohyvitys- ja kertymälaskeiden kanssa eli D-sarake voidaan suoraan ottaa huomioon maankäytön paineen vaikutus. Huomaa, että maankäytön paine vaikuttaa myös luonnonarvon muutokseen. Huomaa myös, että maankäytön paine vaikuttaa luonnonarvon muutokseen myös muunkin tekijän, esim. porrastetun etäisyyden lähimpään kaupunkiin. Huomaa, että maankäytön paine vaikuttaa luonnonarvon muutokseen myös muunkin tekijän, esim. porrastetun etäisyyden lähimpään kaupunkiin. Huomaa, että maankäytön paine vaikuttaa luonnonarvon muutokseen myös muunkin tekijän, esim. porrastetun etäisyyden lähimpään kaupunkiin.

Merkitse sarakkeeseen B, kuinka monta prosenttia luonnonarvon esiintymisestä on luonnonarvoon kohdistuva maankäytön paine. Oletusarvoisesti vuotuinen heikentymispaine riippuu kohteen ekologisesta tilasta. Käytettäessä A-sarakkeeseen nettohyvitys- ja kertymälaskeiden kanssa eli D-sarake voidaan suoraan ottaa huomioon maankäytön paineen vaikutus. Huomaa, että maankäytön paine vaikuttaa luonnonarvon muutokseen myös muunkin tekijän, esim. porrastetun etäisyyden lähimpään kaupunkiin.

Merkitse sarakkeeseen C, kuinka paljon kyseinen maankäytön paine keskimääräisesti heikentää luonnonarvoa. Oletusarvoisesti vuotuinen heikentymispaine riippuu kohteen ekologisesta tilasta. Käytettäessä A-sarakkeeseen nettohyvitys- ja kertymälaskeiden kanssa eli D-sarake voidaan suoraan ottaa huomioon maankäytön paineen vaikutus. Huomaa, että maankäytön paine vaikuttaa luonnonarvon muutokseen myös muunkin tekijän, esim. porrastetun etäisyyden lähimpään kaupunkiin.

Sarake A: Tekijä, johon paine kytkeytyy. Tämä on oletusarvoisesti luonnonarvon ekologinen tila, jota käytetään myös tässä esimerkissä.

Sarake B: Paineen esiintymisen laajuus vuodessa per ekologisen tilan luokka. Ei ole syytä olettaa, että aukeat ja taimikot olisivat hakkuupaineen alaisia, joten niiden kohdalla paineen esiintyminen on nolla. Sen sijaan nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät ovat harvennushakkuuden ja uudistuskypsät metsät päätehakkuuden alaisia. Jotta hakkuupaine pystyttiin asettamaan oikein mainituille kehitysluokille, oli selvitettävä, missä ekologisessa tilassa ne keskimäärin ovat. Tämä laskettiin Kauramäestä kerätystä ekologisen tilan maastoaineistosta. Uudistuskypsät metsät olivat keskimäärin tilassa 0,59, joten kaikille metsille tilassa 0,6–1 asetettiin paineen laajuudeksi uudistushakkuun vuosittaisen esiintymisen keskiarvo eli 6,57 % (Luken tilastotietokanta vuodet 2018–2022), koska ei ole syytä olettaa, että hakkuupaine alenisi metsän vanhetessa ja ekologisen tilan kasvaessa (taulukko 10.1). Sekä nuorten että varttuneiden kasvatusmetsien tila oli keskimäärin 0,48. Näin ollen ensimmäisen ja toisen harvennuksen vuosittaisen esiintymisen keskiarvo eli 3,67 % (Luken tilastotietokanta vuodet 2018–2022) päätettiin asettaa paineen laajuudeksi kaikille tilassa 0,40–0,59 oleville metsille.

Sarake C: Paineen aiheuttaman heikennyksen voimakkuus. Metsän ekologinen tila alenee hakkuun seurauksena, mutta kuinka paljon, riippuu ennen kaikkea hakkuun tyypistä. Aukeat ja taimikot eivät ole hakkuupaineen alaisia, joten hakkuut eivät aiheuta niissä ekologisen tilan heikkenemistä. Merkittään siis tilojen 0–0,39 heikentymisen voimakkuudeksi 0. Muiden kehitysluokkien osalta hakkuuden aiheuttamat ekologisen tilan prosentuaaliset alenemat laskettiin Kauramäestä kerätyn maastoaineiston perusteella. Uudistuskypsät metsät olivat keskimäärin tilassa 0,59 ja hakkuuaukeat tilassa 0,26. Näin ollen uudistuskypsien metsien tila putoaa avohakkuun seurauksena 57 %. Harvennushakkuuden vaikutusta varttuneiden ja nuorten kasvatusmetsien tilaan ei voitu tämän maastoaineiston perusteella tarkastella, koska ekologinen tila olisi pitänyt arvioida ennen harvennusta ja sen jälkeen. Oletus kuitenkin on, että käytetyllä ekologisen tilan mittaristolla harvennushakkuut alentavat keskimääräisen talouskäytössä olevan kasvatusmetsän tilaa vain vähän, sillä keskeiset piirteet ovat todennäköisesti melko heikot jo ennen harvennusta. Niinpä harvennushakkuuden ei katsottu alentavan nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien ekologista tilaa. Heikentymisnopeutta laskettaessa kertojana ei kuitenkaan voi olla nolla, joten aleneman määräksi merkittiin vakio 1 % (taulukko 10.1).

Huomaa, että edellä esitetty laskelma metsätalouden aiheuttamasta vuotuisesta metsien heikentymisnopeudesta on yksinkertaistus. Avohakkuulla voidaan tehdä esimerkiksi kannonnosto, joka heikentää maaperän ekologista tilaa voimakkaasti. Taimikoissa tehdään perkauksia. Näiden jälkeen seuraavat harvennukset ja lopulta päätehakkuu. Jatkuvan kasvatuksen alaisissa metsissä eivät luonnollisesti päde yllä esitetyt luvut, jotka on laadittu perustuen tilastotietoon laajalti käytössä olevasta jaksollisesta kasvatuksesta. Käyttäjäystävällisyyden takia ehdotamme kuitenkin yllä kuvattua yksinkertaistusta, joka kattaa suurimman osan metsien hakkuupaineiden variaatiosta, eikä valtaosassa tapauksista johda ainakaan yliarvioon metsien hakkuupaineista. Yliarvion välttäminen on tärkeää, sillä liian suureksi arvioitu maankäytön paine johtaa liian pieniin hyvityspinta-aloihin (Gordon ym. 2015). Tällöin kokonaisheikentymättömyys saavutetaan vain paperilla, vaikka tosiasiaassa luontokato jatkuu salakavalasti.

Huomaa myös, että suojelun aiheuttama maankäytön vuoto muille alueille syötetään hyvityslaskentaan vasta nettohyvityslaskurissa (luku 10.2).

Taulukko 10.1. Vältetyn haitan huomioimiseen tarvittavat luvut metsäluontotyypeissä. Keskimääräiset prosenttiosuudet vuosittain päätehakattavista tai harvennettavista metsistä perustuvat Luken tilastotietokantaan vuosilta 2018–2022. Metsän keskimääräinen ekologinen tila kussakin kehitysluokassa perustuu Kauramäestä kerättyyn ekologisen tilan maastoaineistoon. Hakkuiden seurauksena keskimäärin aleneva ekologisen tilan osuus prosentteina perustuu uudistuskypsien metsien osalta Kauramäestä kerättyyn ekologisen tilan maastoaineistoon. Nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien osalta aleneman määrä ei ole tiedossa, joten sille on tässä annettu 1 prosentin vakio, koska heikentymisnopeutta määritettäessä kertojana ei voi olla nolla.

Kehitysluokka	Keskimäärin päätehakataan/harvennetaan vuodessa %	Metsän ekologinen tila keskimäärin	Ekologisen tilan alenema %
Uudistuskypsä metsä	6,57	0,59	57
Varttunut kasvatusmetsä	4,98**	0,50	1
Nuori kasvatusmetsä	2,35**	0,46	1

***Tässä julkaisussa käytetään nuoren ja varttuneen kasvatusmetsän harvennushakkuun todennäköisyyden keskiarvoa eli lukua 3,67 %.*

10.2 Metsien hyvityslaskenta nettohyvityslaskurissa

Lasketaan nettohyvityslaskurissa neljällä eri tavalla (ks. luku 9.6), kuinka paljon luonnonarvohehtareita eli luontohyötyä kertyy annetuilla kriteereillä Kauramäen hyvitysalueella sijaitsevista lehtomaisista ja tuoreista kankaista.

Osakerrointen ja aikadiskonttauksen osalta käytetään lain vaatimaa minimiä, jolloin käytössä on vain uhanalaisuuden osakerroin, eikä diskonttausta. Mikäli hyvittäjä on kunnianhimoinen ja haluaa varmistaa, että hyvitys todella on täysimääräinen, hänen voi olla järkevää käyttää myös aikadiskonttausta sekä muita kuin ainoastaan lain määräämää uhanalaisuuden osakerrointa. Tämä vastaavasti nostaa hyvitykseen vaadittavaa pinta-alaa. Osakerrointen ja diskonttauksen määrästä riippuu, kuinka paljon.

10.2.1 Laskenta lain vaatimalla tavalla – palautumishyvitys

Lasketaan tässä esimerkissä, kuinka paljon luonnonarvohehtareita eli luontohyötyä kertyy Kauramäen hyvitysalueella sijaitsevista, vähintään ekologisessa tilassa 0,7 olevista lehtomaisista ja tuoreista kankaista, kun hyödyn laskennassa huomioidaan vain luontainen palautuminen. Tämä laskenta noudattaa nykylainsäädäntöä, sillä toistaiseksi ei ole sallittua laskea suojeluhyvitystä niin, että hyöty syntyisi luontaisen palautumisen, vältetyn haitan sekä vuodon perusteella. Metsän on myös oltava luonnonsuojelulain mukaisesti edustavassa tilassa, joka on tässä tulkittu tilaluokaksi 0,7 tai sitä korkeammaksi tilaksi (ks. luku 9.1).

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: *hanke*-välilehti

Tälle välilehdelle voi tehdä tarpeellisia merkintöjä. Tämä välilehti ei syötä tietoa laskurin muihin välilehtiin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Tarkoitus: Tälle välilehdelle voi halutessaan kirjoittaa hankkeeseen liittyviä tietoja.										
2	Välilehti ei syötä tietoja muille välilehdille.										
3											
4	Hankkeen nimi:										
5	Kauramäen kaavojen III ja IV ekologinen kompensatio										
6											
7	Luontotyyppi tai -tyypit:										
8	Lehtomaiset ja tuoret kankaat										
9											
10	Hyvittämisen tapa:										
11	Palautumishyvyitys										
12											
13	Aktiivinen ennallistamistoimenpide:										
14	na										
15											
16	Laskennan tekijä:										
17	na										
18											
19											
20											
21											
22											

< > tietoja excelistä **hanke** osakertoimet vasteet alueluettelo alueluettelo_extra pa

Nettohyvityslaskuri: *osakertoimet*-välilehti

Tällä välilehdellä lasketaan syötetään osakertoimet, joilla ei ole tekemistä vasteiden kanssa. Kompensaatioasetus vaatii käytettäväksi ainoastaan uhanalaisuuden kerrointa. Osakerroin 1 merkitsee, että kyseisellä kertoimella ei ole vaikutusta hyvityksen suuruuteen ja vastaavasti kerroin >1 merkitsee, että kertoimella on vaikutusta ja hyvityksen pinta-alaa kasvatetaan kertoimen mukaisesti. **Jokaisen kertoimen täytyy siis olla vähintään 1,0.**

Huomaa, että vuodon ja lisäisyyden osakertoimet on uusimmassa laskuriversiossa siirretty *alueluettelo*-lehdille.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Ohje: Täydennä yleiset kaikkia hyvitysalueita (ja mahdollisesti											Mikä on kerroin?								
2	haitta-alueita) koskevat osakertoimet soluihin B7–B13.											Ekologisessa kompensaatiossa käytetään yleensä erilaisia kertoimia, jotka kasvattavat hyvitykseen vaadittavaa pinta-alaa.								
3	Kun jokin komponentti ei ole käytössä,											Alla on luetteltu erilaisia tutkimuskirjallisuudessa tunnistettuja yleisiä osakertoimia. Näiden lisäksi kustakin vaste-välilehdellä								
4	merkitse soluun arvo 1,0, mikä tarkoittaa "ei vaikutusta".											määritettävästä hyvitystoimenpiteen vasteesta muodostetaan oma toimenpidekohtainen kertoimensa.								
5												Huom. Hyvitysten tuottajan ei tarvitse käyttää osakertoimia, mikäli tarkoituksena on laskea pelkästään toimenpiteiden tuottaman hyödyn määrä.								
6	Osakerroin											Osakerroin								
7	Yleinen epävarmuus											Kerroin								
8	Mittaamisen yksinkertaistaminen											1.000								
9	Uhanalaisuuden kerroin											1.000								
10	Nettopositivinen vaikutus (NPI)											1.030								
11	Ekstra 1											1.000								
12	Ekstra 2											1.000								
13	Ekstra 3											1.000								
14																				
15																				
16	Yhdistetty osakerroin											Osakerroin								
17	(lasketaan yllä annettujen tulona)											1.030								
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				

< > tietoja excelistä hanke **osakertoimet** vasteet alueluettelo alueluettelo_ekstra paine paine2 Viite ja Copyright + :

Solu B7: Yleisen epävarmuuden osakerroin. Kompensaatioon liittyy väistämättä yleistä epävarmuutta esimerkiksi sen suhteen, onko haitta arvioitu oikein, vastaako hyvitysalue heikennysaluetta, ehtiikö hyvitys kertyä annetussa ajassa, ehtiikö jokin hyvítettävä luonnonarvo hävitä kokonaan ennen hyvityksen täysimääräistä toteutumista ja niin edelleen.

Solu B8: Mittaamisen yksinkertaistaminen. Luonto on niin monimutkainen kokonaisuus, että luontotyyppien ja lajien kartoitukseen liittyy useita epävarmuuksia. Tätä kerrointa kasvatetaan esimerkiksi, mikäli ekologisen tilan arviointi tapahtuu paikkatietotyönä.

Solu B9: Hyvitettävän luonnonarvon uhanalaisuuden kerroin, jota on kompensaatioasetuksen mukaan pakko käyttää. Lehtomaiset ja tuoreet kankaat ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita, joten annetaan niille kompensaatioasetuksen 3 § määräämä osakerroin 1,03.

Solu B10: Nettopositiivinen vaikutus (NPI). Mikäli hyvittäjä haluaa tehdä suuremman kuin täysimääräisen hyvityksen eli ylikompensaation, on yksi keino siihen tämän kertoimen kasvattaminen (Moilanen & Kotiaho 2021).

Ekstra1, Ekstra2 ja Ekstra3: Voidaan käyttää, mikäli on tarvetta jollekin tässä mainitsemattomalle osakertoimelle.

Nettohyvityslaskuri: *vasteet*-välilehti

Tällä välilehdellä määrätään, millä tavalla hyvityksestä kertyvä hyöty lasketaan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Vuosi	Luontaisen palautumisen tilan vaste	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Vältetty haitta: Ekologinen tila	Vältetty haitta: Ekologista tilaa heikentymisnopeus							
1	0	0.100	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
2	1	0.101	0.000	0.000	0.000	0.20	0.0000							
3	2	0.102	0.000	0.000	0.000	0.30	0.0000							
4	3	0.103	0.000	0.000	0.000	0.40	0.0000							
5	4	0.105	0.000	0.000	0.000	0.50	0.0000							
6	5	0.107	0.000	0.000	0.000	0.60	0.0000							
7	6	0.109	0.000	0.000	0.000	0.70	0.0000							
8	7	0.112	0.000	0.000	0.000	0.80	0.0000							
9	8	0.115	0.000	0.000	0.000	0.90	0.0000							
10	9	0.117	0.000	0.000	0.000	1.00	0.0000							
11	10	0.120	0.000	0.000	0.000									
12	11	0.123	0.000	0.000	0.000									
13	12	0.127	0.000	0.000	0.000									
14	13	0.130	0.000	0.000	0.000									
15	14	0.134	0.000	0.000	0.000									
16	15	0.137	0.000	0.000	0.000									
17	16	0.141	0.000	0.000	0.000									
18	17	0.145	0.000	0.000	0.000									
19	18	0.149	0.000	0.000	0.000									
20	19	0.153	0.000	0.000	0.000									
21	20	0.158	0.000	0.000	0.000									
22	21	0.162	0.000	0.000	0.000									
73														

Sarake B: Luontaisen palautumisen tilan vaste. Tässä esimerkissä tarkastellaan eteläsuomalaisen lehtomaisen ja tuoreen kankaan luontaisen palautumisen tuottamaa hyötyä. Kyseinen tilan vaste kopioidaan tiedostosta "Vasteet_Luontainen_Palautuminen_Tila_V1.0-2025.xlsx" sarakkeesta H (<https://zenodo.org/records/14409001>).

Sarakkeet C ja D: Aktiivisen ennallistamisen ja/tai luonnonhoidon hyötyvasteet. Tässä esimerkissä ei tehdä aktiivisia toimia, joten merkitään molemmat sarakkeet nolliksi.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytkeytyy.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Tässä esimerkissä ei kerrytetä hyötyä vältetystä haitasta, joten merkitään tämä sarake nolllaksi.

Solu I16: Aikaikkuna, jossa keskimääräisen luontohyvityksen on vastattava luontohaittaa. Kompensaatioasetuksen 4 § mukaan tämä on 30 vuotta.

Solu I18: Luontaisen palautumisen tilan vasteen epävarmuus prosentteina. Kopioidaan tämä tiedostosta "Vasteet_Luontainen_Palautuminen_Tila_V1.0-2025.xlsx" solusta I2 (<https://zenodo.org/records/14409001>).

Nettohyvityslaskuri: *alueluettelo*-välilehti

Alueluettelo-välilehtiä on kaksi kappaletta. Ne eroavat sen suhteen, milloin ekologisen tilan maastoarvio on tehty. *Alueluettelo*-lehdellä tilan arvio on tehty, kun hyvitysalue on perustettu eli kun ympäristöviranomaisen on antanut siitä toisen hyväksyvän lausunnon. Aluetta ei siis vielä ole hyväksytty minkään heikennyksen hyvitykseksi. Huomaa, että virallisessa lakisääteisessä kompensaatiossa hyödyn kertyminen alkaa ympäristöviranomaisen toisesta hyväksyvästä lausunnosta eli hyötyä ei voi laskea ajalta ennen tätä. Mitä pidempään hyvitysalue ehtii olla perustettuna ennen varsinaista hyvityskäyttöön ottamista, sitä enemmän kohteelle ehtii kertyä luontohyötyä. *Alueluettelo*-lehteä käytetään esimerkiksi silloin, kun perustetaan hyvityspankkia eli aluekokonaisuutta, joka varataan tulevien heikennysten hyvitykseksi.

Alueluettelo_ekstra-lehdellä ekologisen tilan arvio on tehty silloin, kun kyseinen alue on otettu hyvityskäyttöön eli hyväksytty tietyn heikennyksen hyvitykseksi. Useimmissa tapauksissa käytetään ensimmäistä *alueluettelo*-välilehteä, mutta tämä toinenkin vaihtoehto on tarjottu laskurissa kattavuuden vuoksi.

Tässä esimerkissä käytetään *alueluettelo*-lehteä.

ARVIOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT										SUOJELUHYVITYS										LUONTAINEN PALAUTUMINEN		AKTIIVISEET TOIMET		YHTEENVETO	
Alueen tunnus	Pinta-ala [ed.m. ha]	Ekologinen lähtötila, kun alue perustettiin hyvitysalueeksi	Montako vuotta myöhemmin otettiin käyttöön?	Montako vuotta hyvitysalueki perustamisen jälkeen ennallistettiin?	Hyvitysalue-kohtainen osakerron	Vuotaa tilaan	Lähtötilaa vastaava palautumisvasteen vuosi	Hyvitysalueen käyttöönotto-hetkellä vastaava vasteen vuosi	Ekologinen tila hyvityksen perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keski-määräinen säilyvä osuus	Vaihtoehto 2: keski-määräinen säilyvä osuus	Kumpi vaihtoehto valitaan	Säästö-potentialin vuotu hha/ha	Vasteen parantamisen keskiarvo hha/ha	Luontaisen palautumisen keskiarvo hha/ha	Yhteistyö-kohtainen parannus hha/ha	Kokonais-parannus vastaava osakerron	Yleinen osakerron	Kulua monen ha:n hyvitämiseen alue riittää	Kumuloidut ha:t yhteensä					
3	49	2.44	0.67	3	0	1.00	0.00	92	95	0.668	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.141	0.000	0.141	7.081	1.03	0.335	0.335			
4	271	2.32	0.71	3	0	1.00	0.00	96	99	0.706	0.000	8	0.000	0.000	0.000	0.141	0.000	0.141	7.085	1.03	0.317	0.652			
5	278	1.64	0.65	3	0	1.00	0.00	90	95	0.650	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.140	7.151	1.03	0.223	0.875			
6	370	2.02	0.67	3	0	1.00	0.00	92	95	0.668	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.141	0.000	0.141	7.081	1.03	0.278	1.153			
7	453	0.38	0.68	3	0	1.00	0.00	93	96	0.678	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.142	0.000	0.142	7.061	1.03	0.262	1.205			
8	459	1.02	0.66	3	0	1.00	0.00	91	94	0.659	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.141	0.000	0.141	7.116	1.03	0.139	1.344			
9	521	0.68	0.65	3	0	1.00	0.00	90	93	0.650	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.140	7.151	1.03	0.093	1.436			
10	527	0.28	0.70	3	0	1.00	0.00	95	98	0.696	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.142	0.000	0.142	7.063	1.03	0.238	1.474			
11	577	0.91	0.65	3	0	1.00	0.00	90	93	0.650	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.140	7.151	1.03	0.124	1.598			
12	587	0.22	0.69	3	0	1.00	0.00	94	97	0.687	0.000	7	0.000	0.000	0.000	0.142	0.000	0.142	7.055	1.03	0.230	1.628			
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

Sarake A: Hyvitysalueen tunnus. Kauramäen hyvitysalueella on 10 kuviota, jotka täyttävät annetut kriteerit (lehtomainen tai tuore kangas ja ekologinen tila pyörästettynä vähintään 0,7).

Sarake B: Kohteen pinta-ala. Tässä esimerkissä se on ilmoitettu hehtaareina.

Sarake C: Kohteen ekologinen lähtötila silloin, kun hyvitysalue perustetaan.

Sarake D: Kuinka monta vuotta ekologisen tilan arvion eli hyvitysalueen perustamisen jälkeen alue otetaan käyttöön eli jonkin tietyn heikennyksen hyvitykseksi. Kauramäen tapauksessa hyvitysalueetta ei ole virallisesti perustettu, mutta ekologisen tilan maastaselvitys tehtiin syksyllä 2023 ja keväällä 2024. Kuvitellaan tässä esimerkissä, että alue olisi perustettu vuonna 2024. Kauramäen kaavojen rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2027, joten merkitään tähän 3 vuotta.

Sarake E: Kuinka monta vuotta hyvitysalueen perustamisen jälkeen alue ennallistettiin. Tässä esimerkissä kohteilla ei tehdä mitään aktiivisia toimia, joten jätetään sarake nolaksi. On huomattava, että jos hyvitysalue on virallisesti perustettu, ei ennallistamistoimien tekeminen myöhemmin välttämättä ole mahdollista, tai ainakin tästä on erikseen keskusteltava ympäristöviranomaisen kanssa.

Sarake F: Aluekohtainen osakerroin. Tämän avulla voidaan huomioida jokin erityinen aluekohtainen tekijä, kuten osittainen lisäisyyden puute, jolloin tähän merkitään arvo väliltä 0–1. Tällöin alueelta saatava hyödyn määrä vähenee. Jos kerroin on 1, kuten tässä tapauksessa on, sillä ei ole vaikutusta.

Lisäisyyden osakerroin oli mukana tämän julkaisun versiossa 1.0 (Nieminen ym. 2023), mutta tästä versiosta se päätettiin jättää pois. Suunnitellulla hyvitysalueella noin puolet metsistä on talousmetsiä ja toinen puoli on ulkoilu- ja virkistymetsiä. On totta, että jälkimmäisissä yleisin metsiä heikentävä maankäyttö eli hakkuut ovat todennäköisesti vähäisempiä kuin talousmetsissä keskimäärin, eivätkä alueet siten olisi täysin lisäisiä. Toisaalta Jyväskylän kaupunki tekee hakkuita myös ulkoilu- ja virkistymetsissään. Ei myöskään ole syytä olettaa, etteivät kaupungin talousmetsät olisi yhtä suuren hakkuupaineen alaisia kuin talousmetsät keskimäärin.

Lisäisyyden suhteen on tärkeää ymmärtää, että lisäisyys voi olla kokonaista tai osittaista ja se voi muuttua politiikan muuttumisen myötä. Epäselvissä tapauksissa lisäisyyden osakertoimen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on pystyttävä perustelemaan. Osakertoimen lisäisyydelle voi laskea kaavalla:

$$\frac{1}{\text{lisäinen osuus}}$$

Sarake G: Keskimääräinen tila niillä luontotyyppikuvioilla, joihin maankäyttö vuotaa. Tässä esimerkissä ei sallita hyödyn kertymistä vältetystä haitasta, eikä näin ollen myöskään vuotoa huomioida. Merkitään tähän siis nollaa.

Sarake R: Yhdistetty kokonaisparanema (lha/ha). Tämä lasketaan aktiivisten toimenpiteiden yhdistetyn keskihyödyn, luontaisen palautumisen keskihyödyn ja vältetyn haitan keskihyödyn summana. Laskuri huolehtii, että aktiivisten toimenpiteiden ja palautumisen yhteiskeskihyöty ei voi johtaa lopputilaan, joka on suurempi kuin 1 lha/ha. Tässä laskurissa ei kuitenkaan huomioida eksaktisti, missä ajankohdassa hyvitysalue saavuttaa tilan 1 lha/ha. Laskuri voi siis tuottaa vähäisen yliarvion kokonaisparanemasta silloin, kun aktiivinen toimenpide ja palautuminen kohdistuvat suhteellisen korkeassa lähtötilassa olevaan hyvitysalueeseen. Tämä oikominen yksinkertaistaa laskentaa huomattavasti ja sen vaikutus luonnonarvohehtaareissa mitattuna on vähäinen. Luonnonarvohehtaarien eksaktin määrän voi määrittää kertymälaskurissa tai vastelaskurin *yhdistäminen*-välilehden avulla. Lisäksi on hyvä muistaa, että aktiivisia toimenpiteitä ei lähtökohtaisesti tehdä korkeassa lähtötilassa oleville kohteille.

Sarake S: Kokonaisparanemaa vastaava kerroin. Laskuri laskee kertoimen kaavalla: 1/yhdistetty kokonaisparanema. Kerroin ilmaisee, kuinka monella hehtaarilla hyvitystoimenpidettä on tehtävä, jotta yksi menetetty luonnonarvohehtaari tulee täysimääräisesti hyvitettyksi. Kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä noin 7 hehtaarilla jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Sarake U: Kuinka monen luonnonarvohehtaarin hyvittämiseen kyseisellä rivillä mainittu kuvio riittää.

Sarake V: Kumuloituvat luonnonarvohehtaarit.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 11,91 ha. Soluun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 1,63 lha. Katso taulukko 10.2 eri hyvitystapojen vertailua varten.

10.2.2 Laskenta lain vaatimalla tavalla – palautumishyvitys yhdistettynä ennallistamiseen

Lasketaan hyvityksen suuruus muuten samalla tavalla kuin luvussa 10.2.1, mutta käytetään tässä esimerkkinä 25 kuvion otosta lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden varttuneista kasvatusmetsistä tiilassa 0,4–0,5, joille tehdään aktiivinen ennallistamistoimenpide eli tässä esimerkissä lahoppuun lisäys. Hyöty lasketaan siis metsän luontaisesta palautumisesta ja lahoppuun lisäyksestä, ja mukana on uhanalaisuuden osakerroin. Verrattuna luvun 10.2.1. laskentaan muutoksia tehdään *vasteet-* ja *alueluettelo-*lehdille.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: *vasteet*-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Luontaisen palautumisen tilan	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Vältetty haitta: Ekologinen tila	Vältetty haitta: vastaava vuotuinen heikentymisnopeus							
1	Vuosi	vaste												
2	0	0.100	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
3	1	0.101	0.075	0.000	0.075	0.20	0.0000							
4	2	0.102	0.094	0.000	0.094	0.30	0.0000							
5	3	0.103	0.107	0.000	0.107	0.40	0.0000							
6	4	0.105	0.118	0.000	0.118	0.50	0.0000							
7	5	0.107	0.127	0.000	0.127	0.60	0.0000							
8	6	0.109	0.135	0.000	0.135	0.70	0.0000							
9	7	0.112	0.142	0.000	0.142	0.80	0.0000							
10	8	0.115	0.149	0.000	0.149	0.90	0.0000							
11	9	0.117	0.154	0.000	0.154	1.00	0.0000							
12	10	0.120	0.160	0.000	0.160									
13	11	0.123	0.165	0.000	0.165									
14	12	0.127	0.170	0.000	0.170									
15	13	0.130	0.174	0.000	0.174									
16	14	0.134	0.179	0.000	0.179									
17	15	0.137	0.183	0.000	0.183									
18	16	0.141	0.187	0.000	0.187									
19	17	0.145	0.191	0.000	0.191									
20	18	0.149	0.194	0.000	0.194									
21	19	0.153	0.198	0.000	0.198									
22	20	0.158	0.201	0.000	0.201									
23	21	0.162	0.204	0.000	0.204									

Tarkoitus: Tällä välilehdellä määrätään, mistä toimenpiteistä hyötyä on odotettava. Ohje: Mikäli haluat kerryttää hyötyä luontaisesta palautumisesta yhdestä tai kahdesta aktiivisesta ennallistamistoimenpiteestä, kytke merkittävät sarakkeeseen F ekologisen tilan asteikko ja sarakkeeseen G tilaluokkakohtainen heikentymispaine. Huomaa, että vuonna 2020 on otettu käyttöön uusi menetelmä, jossa on otettu huomioon myös luontaisen palautumisen epävarmuusprosessi. **MERKITSE AINA NOLLIKSI NE VASTEET, JOITA ET KÄYTÄ!**

Arvioinnin aikaväli vuosina 30
Luontaisen palautumisen tilan vasteen epävarmuus-%
20 = osuus 0.2

Sarake B: Kuten luvussa 10.2.1.

Sarakkeet C ja D: Aktiivisen ennallistamisen hyötyvaste. Kopioidaan sarakkeeseen C eteläsuomalaisen lehtomaisten ja tuoreiden kankaisten lahoppuun lisäyksen tiedostosta ”Vasteet_Ennallistaminen_Hyoty_Epavarmuus_Huomioitu_V1.0-2025.xlsx” sarake EE (<https://zenodo.org/records/14409001>). Sarake D jätetään nolaksi, koska muita aktiivisia ennallistamistoimia ei tehdä.

Nettohyvityslaskuri: *alueluettelo*-välilehti

ARVOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT											SUOJELUHYVITYS							LUONTAINEN PALAUTUMINEN		AKTIIVISET TOIMET		YHTEENVETO	
Alueen tunnus [osim. ha]	Pinta-ala alue perustettiin hyvitykselle	Ekologinen lähtötila, kun alue perustettiin hyvitykselle	Montako vuotta myöhemmin otettiin käyttöön?	Montako vuotta hyvitykselle perustamisen jälkeen ennallistettiin?	Hyvitysaluekattainen osakerron	Vuoto tilaan	Lähtötilan vastava vuosi	Hyvitysalueen käyttöönotto- vuosi	Ekologinen tila hyvitysalueen perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keskimääräinen säästetty osuus	Vaihtoehto 2: millä rivillä oleskelu-olosuhteet on mahdolliset	Vaihtoehto 2: keskimääräinen säästetty osuus	Kumpi vaihtoehto valitaan	Säästö poisluokien vuoto hha/ha	Vasteen paraneman keskiarvo hha/ha	Luontainisen palautumisen osakerron %	Aktiivisten toimien tuottama keskihyöty hha/ha	Yhdistetty kokonaisparanema hha/ha	Kokonaisparanema vastaava kerron	Yleinen osakerron	Kuloka monen hha:n hyvitettävien alue ditiä	Kumuloidut hha:t yhteensä	
3	13	0.59	0.43	3	0	1.00	0.00	64	67	0.430	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.120	0.188	0.308	3.247	1.03	0.176	0.176	
4	18	0.97	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.294	0.471	
5	21	2.26	0.50	3	0	1.00	0.00	73	76	0.502	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.128	0.188	0.315	3.174	1.03	0.691	1.162	
6	25	0.17	0.44	3	0	1.00	0.00	65	68	0.437	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.121	0.188	0.309	3.238	1.03	0.691	1.215	
7	29	1.69	0.49	3	0	1.00	0.00	72	75	0.493	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.127	0.188	0.314	3.182	1.03	0.516	3.729	
8	33	1.00	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.301	2.030	
9	35	0.04	0.49	3	0	1.00	0.00	72	75	0.493	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.127	0.188	0.314	3.182	1.03	0.613	2.043	
10	36	0.56	0.40	3	0	1.00	0.00	60	63	0.399	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.117	0.188	0.305	3.281	1.03	0.467	2.210	
11	37	0.11	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.882	2.242	
12	38	0.38	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.115	2.357	
13	45	0.65	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.595	2.953	
14	48	0.17	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.093	2.605	
15	51	0.81	0.51	3	0	1.00	0.00	74	77	0.510	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.128	0.188	0.316	3.167	1.03	0.249	2.854	
16	53	1.83	0.48	3	0	1.00	0.00	70	73	0.477	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.125	0.188	0.313	3.198	1.03	0.499	3.349	
17	54	2.46	0.46	3	0	1.00	0.00	68	71	0.461	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.311	3.214	1.03	0.744	4.094	
18	58	0.60	0.44	3	0	1.00	0.00	65	68	0.437	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.121	0.188	0.309	3.238	1.03	0.179	4.272	
19	62	3.50	0.51	3	0	1.00	0.00	74	77	0.510	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.128	0.188	0.316	3.167	1.03	1.014	5.247	
20	63	5.04	0.52	3	0	1.00	0.00	75	78	0.518	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.129	0.188	0.317	3.159	1.03	1.548	6.894	
21	64	0.56	0.51	3	0	1.00	0.00	74	77	0.510	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.128	0.188	0.316	3.167	1.03	0.173	7.067	
22	68	0.17	0.53	3	0	1.00	0.00	76	79	0.527	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.130	0.188	0.317	3.152	1.03	0.053	7.120	
23	70	0.99	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.299	7.420	
24	73	2.20	0.51	3	0	1.00	0.00	74	77	0.510	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.128	0.188	0.316	3.167	1.03	0.675	8.095	
25	74	0.20	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	0.061	8.155	
26	75	4.40	0.47	3	0	1.00	0.00	69	72	0.469	0.000	5	0.000	0.000	0.000	0.124	0.188	0.312	3.205	1.03	1.332	9.487	
27	79	0.24	0.51	3	0	1.00	0.00	74	77	0.510	0.000	6	0.000	0.000	0.000	0.128	0.188	0.316	3.167	1.03	0.075	9.562	
28																							
29																							
30																							
31																							

Sarakkeet A–G: Kuten luvussa 10.2.1.

Sarake S: Kokonaisparanemaa vastaavasta kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä noin 3 hehtaaria jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 31,40 ha. Soluun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 9,56 lha. Katso taulukko 10.2 eri hyvitystapojen vertailua varten.

10.2.3 Laskenta toisin kuin laki määrää – suojeluhyvitys

Lasketaan tässä esimerkissä, kuinka paljon luonnonarvohehtaareita eli luontohyötyä kertyy Kauramäen hyvitysalueella sijaitsevista lehtomaisista ja tuoreista kankaista, jotka ovat vähintään ekologisesti tilassa 0,7, kun hyödyn laskennassa huomioidaan luontainen palautuminen, vältetty haitta sekä vuoto. Näin lasketaan kansainvälisten käytänteiden mukainen, tieteellisesti pätevä suojeluhyvitys. Laki ei toistaiseksi salli suojeluhyvityksen laskemista tällä tavalla, mutta mikäli hyvittäjä ei tarvitse ympäristöviranomaisen hyväksyntää hyvitykselleen, hän voi laskea suojeluhyvityksen myös tällä tavalla.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: vasteet-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Luontaisen palautumisen tilan vaste	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Vältetty haitta: Ekologinen tila	Vältetty haitta: Ekologista tilaa vastaava vuotuinen heikentymisnopeus							
1	Vuosi													
2	0	0.100	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
3	1	0.101	0.000	0.000	0.000	0.20	0.0000							
4	2	0.102	0.000	0.000	0.000	0.30	0.0000							
5	3	0.103	0.000	0.000	0.000	0.40	0.0004							
6	4	0.105	0.000	0.000	0.000	0.50	0.0004							
7	5	0.107	0.000	0.000	0.000	0.60	0.0374							
8	6	0.109	0.000	0.000	0.000	0.70	0.0374							
9	7	0.112	0.000	0.000	0.000	0.80	0.0374							
10	8	0.115	0.000	0.000	0.000	0.90	0.0374							
11	9	0.117	0.000	0.000	0.000	1.00	0.0374							
12	10	0.120	0.000	0.000	0.000									
13	11	0.123	0.000	0.000	0.000									
14	12	0.127	0.000	0.000	0.000									
15	13	0.130	0.000	0.000	0.000									
16	14	0.134	0.000	0.000	0.000									
17	15	0.137	0.000	0.000	0.000									
18	16	0.141	0.000	0.000	0.000									
19	17	0.145	0.000	0.000	0.000									
20	18	0.149	0.000	0.000	0.000									
21	19	0.153	0.000	0.000	0.000									
22	20	0.158	0.000	0.000	0.000									
23	21	0.162	0.000	0.000	0.000									

Sarake B: Luontaisen palautumisen tilan vaste. Tässä esimerkissä tarkastellaan eteläsuomalaisen lehdomaisen ja tuoreen kankaan luontaisen palautumisen tuottamaa hyötyä. Kyseinen tilan vaste kopioidaan tiedostosta "Vasteet_Luontainen_Palautuminen_Tila_V1.0-2025.xlsx" sarakkeesta H (<https://zenodo.org/records/14409001>).

Sarakkeet C ja D: Aktiivisen ennallistamisen ja/tai luonnonhoidon hyötyvasteet. Tässä esimerkissä ei tehdä aktiivisia toimia, joten merkitään molemmat sarakkeet nolliksi.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytkeytyy.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Tämän voi tuottaa esimerkiksi vastelaskurissa *paineen määritys* -välilehdellä (ks. luku 10.1).

Nettohyvityslaskuri: alueluettelo-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	ARVOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT								SUOJELUHYVITYS				LUONTAINEN PALAUTUMINEN		AKTIIVISET TOIMET		YHTEENVETO					
	Alueen tunnus	Pinta-ala [nim. ha]	Ekologinen tila, kun alue perustettiin	Montako vuotta myöhemmin otettiin käyttöön?	Montako vuotta hyvitysohjeiden perustamisen jälkeen ensiistettävää?	Hyvitysohjeiden osakertoimen	Vuotuisen tilan	Lähtötilaa vastaava palautumisen vastee vuosittain	Hyvitysohjeiden käyttöönottoon vastaava palautumisen vastee vuosittain	Ekologinen tila hyvitysohjeiden perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keskimääräinen säästetty osuus	Vaihtoehto 2: millä rivillä oikea määräinen säästetty voimakkautus löytyy	Vaihtoehto 2: keskimääräinen säästetty osuus	Kampin vaihtoehto	Säästöpoistuksen vuotuinen h/ha	Vasteen paranevan keskimääräisen poistuksen epävarmuus %	Aktiivisten toimien tuottama keskihyöty h/ha	Yhdistetty kokonaisparanema, vastaava h/ha	Kokonaisparanema osakertoimen	Yleinen osakertoimen	Kuinka monen ha:n hyvitettävään alue rittää	Kumuloidun ha:n yhteensä
2	49	2.44	0.67	3	0	1.00	0.40	92	95	0.658	0.467	7	0.467	0.467	0.128	0.141	0.000	0.267	3.741	1.03	0.634	0.634
4	271	2.32	0.71	3	0	1.00	0.40	96	99	0.706	0.467	8	0.467	0.467	0.145	0.141	0.000	0.286	3.497	1.03	0.643	1.276
5	278	1.64	0.65	3	0	1.00	0.40	90	93	0.650	0.467	7	0.467	0.467	0.117	0.140	0.000	0.257	3.897	1.03	0.410	1.686
6	370	2.02	0.67	3	0	1.00	0.40	92	95	0.688	0.467	7	0.467	0.467	0.126	0.141	0.000	0.267	3.741	1.03	0.525	2.212
7	452	0.38	0.68	3	0	1.00	0.40	93	96	0.678	0.467	7	0.467	0.467	0.131	0.142	0.000	0.272	3.671	1.03	0.300	2.312
8	459	1.02	0.66	3	0	1.00	0.40	91	94	0.659	0.467	7	0.467	0.467	0.121	0.141	0.000	0.262	3.817	1.03	0.259	2.576
9	527	0.28	0.70	3	0	1.00	0.40	95	98	0.696	0.467	7	0.467	0.467	0.140	0.142	0.000	0.282	3.550	1.03	0.076	2.646
10	587	0.22	0.69	3	0	1.00	0.40	94	97	0.687	0.467	7	0.467	0.467	0.135	0.142	0.000	0.277	3.607	1.03	0.058	2.705

Sarakkeet A–F: Kuten luvussa 10.2.1.

Sarake G: Keskimääräinen tila niillä luontotyyppikuvioilla, joihin maankäyttö vuotaa. Suomessa kattavat metsät ovat keskimäärin ekologisessa tilassa 0,4 (luku 10.1).

Sarake S: Kokonaisparanemaa vastaavasta kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä noin 4 hehtaarella jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 10,32 ha. Soluun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 2,71 lha. Katso taulukko 10.2 eri hyvitystapojen vertailua varten.

10.2.4 Laskenta toisin kuin laki määrää – yhdistetty suojele- ja ennallistamishyvyitys

Lasketaan hyvityksen suuruus muuten samalla tavalla kuin luvussa 10.2.3, mutta käytetään tässä esimerkkinä 25 kuvion otosta lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden varttuneista kasvatusmetsistä tilassa 0,4–0,5, joille tehdään aktiivinen ennallistamistoimenpide eli tässä esimerkissä lahoppuun lisäys. Hyöty lasketaan siis metsän luontaisesta palautumisesta, vältetystä haitasta, vuodosta ja lahoppuun lisäyksestä, ja mukana on uhanalaisuuden osakerroin. Verrattuna luvun 10.2.3 laskentaan, muutoksia tehdään vasteet- ja alueluettelo-lehdille.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: *vasteet*-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Luontaisen palautumisen tilan	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Vältetty haitta: Ekologinen tila	Vältetty haitta: vastaava vuotuinen heikentymisnopeus							
1	Vuosi	vaste												
2	0	0.100	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
3	1	0.101	0.075	0.000	0.075	0.20	0.0000							
4	2	0.102	0.094	0.000	0.094	0.30	0.0000							
5	3	0.103	0.107	0.000	0.107	0.40	0.0004							
6	4	0.105	0.118	0.000	0.118	0.50	0.0004							
7	5	0.107	0.127	0.000	0.127	0.60	0.0374							
8	6	0.109	0.135	0.000	0.135	0.70	0.0374							
9	7	0.112	0.142	0.000	0.142	0.80	0.0374							
10	8	0.115	0.149	0.000	0.149	0.90	0.0374							
11	9	0.117	0.154	0.000	0.154	1.00	0.0374							
12	10	0.120	0.160	0.000	0.160									
13	11	0.123	0.165	0.000	0.165									
14	12	0.127	0.170	0.000	0.170									
15	13	0.130	0.174	0.000	0.174									
16	14	0.134	0.179	0.000	0.179									
17	15	0.137	0.183	0.000	0.183									
18	16	0.141	0.187	0.000	0.187									
19	17	0.145	0.191	0.000	0.191									
20	18	0.149	0.194	0.000	0.194									
21	19	0.153	0.198	0.000	0.198									
22	20	0.158	0.201	0.000	0.201									
23	21	0.162	0.204	0.000	0.204									

Tarkoitus: Tällä välilehdellä määrätään, mistä toimenpiteistä hyötyä tuottaa kertynyt hyöty luontaisesta palautumisesta yhdestä tai kahdesta aktiivisesta ennallistamistoimenpiteestä, kumpi merkitse sarakkeeseen F ekologisen tilan asteikko ja sarakkeeseen G tilaluokakohtainen heikentymispaine. Huomaa, että vuonna 2020 on merkittävästi lisääntynyt haittaa, jota ei käyvä!

Arvioinnin aikaväli vuosina 2010-2020
Luontaisen palautumisen tilan vasteen epävarmuus-%
20 = osuus 0.2

Sarake B: Luontaisen palautumisen tilan vaste. Tässä esimerkissä tarkastellaan eteläsuomalaisen lehtomaisten ja tuoreen kankaan luontaisen palautumisen tuottamaa hyötyä. Kyseinen tilan vaste kopioidaan tiedostosta "Vasteet_Luontainen_Palautuminen_Tila_V1.0-2025.xlsx" sarakkeesta H (<https://zenodo.org/records/14409001>).

Sarakkeet C ja D: Aktiivisen ennallistamisen tai luonnonhoidon hyötyvaste. Kopioidaan sarakkeeseen C eteläsuomalaisten lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden lahoppuun lisäyksen vaste eli tiedostosta

"Vasteet_Ennallistaminen_Hyoty_Epavarmuus_Huomioitu_V1.0-2025.xlsx" sarake EE (<https://zenodo.org/records/14409001>). Sarake D jätetään nolllaksi, koska muita aktiivisia ennallistamistoimia ei tehdä.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytketty.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Tämän voi tuottaa esimerkiksi vastelaskurissa *paineen määritys* -välilehdellä (ks. luku 10.1).

Nettohyvityslaskuri: *alueluettelo*-välilehti

ARVOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT													SUOJELUHYVITYS						LUONTAINEN PALAUTUMINEN		AKTIIVISET TOIMET		YHTEENVETO			
Alueen tunnus	Pinta-ala (soim. ha)	Ekologinen tila	Montako vuotta myöhemmin otettiin hyviksikäyttöön?	Montako vuotta hyviksialueeksi perustamisen jälkeen ennallistettiin?	Hyviksialue-kohtainen osakerron	Vuottaan	Lähtökäsitteeseen vastava vuosi	Hyviksialueen käyttöönotto- vuosi	Ekologinen tila hyviksialueen perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keski- määräinen helietyis- voimakkuus	Vaihtoehto 2: mitä rivittiä alueella	Vaihtoehto 2: keski- määräinen säätö- voima	Kumpi vaihtoehto valitaan	Säätö- voiman vuotuinen h/ha/ha	Vasteen paranemisen heikentymis- prosenttien epävarmuus %	Yhdistetty kokonais- paranemaa vastaava kerron	Kokonais- paranemaa vastaava kerron	Yleinen osakerron	Kuinka monen ha:n hyviksialueeseen alue rittää	Kuinka monen ha:n kumulatiiviset ha:t yhteensä						
3	13	0.59	0.43	3	0	1.00	0.40	64	0.430	0.100	5	0.007	0.100	0.003	0.120	0.188	0.311	3.215	1.03	0.178	0.178					
4	18	0.97	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.306	0.484					
5	21	2.26	0.50	3	0	1.00	0.40	73	0.502	0.241	6	0.007	0.241	0.024	0.128	0.188	0.339	2.948	1.03	0.744	1.228					
6	25	0.17	0.44	3	0	1.00	0.40	65	0.437	0.113	5	0.007	0.113	0.005	0.121	0.188	0.313	3.192	1.03	0.052	1.279					
7	29	1.69	0.49	3	0	1.00	0.40	72	0.493	0.223	5	0.007	0.223	0.020	0.127	0.188	0.334	2.991	1.03	0.549	1.828					
8	33	1.00	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.313	2.142					
9	35	0.04	0.49	3	0	1.00	0.40	72	0.493	0.223	5	0.007	0.223	0.020	0.127	0.188	0.334	2.991	1.03	0.044	2.155					
10	36	0.56	0.40	3	0	1.00	0.40	60	0.399	0.055	5	0.007	0.055	0.000	0.117	0.188	0.305	3.281	1.03	0.167	2.322					
11	37	0.11	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.094	2.356					
12	38	0.38	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.119	2.475					
13	45	0.65	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.203	2.678					
14	48	0.17	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.055	2.733					
15	51	0.81	0.51	3	0	1.00	0.40	74	0.510	0.260	6	0.007	0.260	0.029	0.128	0.188	0.344	2.904	1.03	0.272	3.004					
16	53	1.63	0.48	3	0	1.00	0.40	70	0.477	0.189	5	0.007	0.189	0.015	0.125	0.188	0.328	3.050	1.03	0.519	3.523					
17	54	2.46	0.46	3	0	1.00	0.40	68	0.461	0.156	5	0.007	0.156	0.009	0.124	0.188	0.321	3.119	1.03	0.766	4.289					
18	58	0.60	0.44	3	0	1.00	0.40	65	0.437	0.113	5	0.007	0.113	0.005	0.121	0.188	0.313	3.192	1.03	0.182	4.471					
19	62	3.50	0.51	3	0	1.00	0.40	74	0.510	0.260	6	0.007	0.260	0.029	0.128	0.188	0.344	2.904	1.03	1.172	5.643					
20	63	5.04	0.52	3	0	1.00	0.40	75	0.518	0.279	6	0.007	0.279	0.033	0.129	0.188	0.350	2.857	1.03	1.712	7.354					
21	64	0.56	0.51	3	0	1.00	0.40	74	0.510	0.260	6	0.007	0.260	0.029	0.128	0.188	0.344	2.904	1.03	0.189	7.543					
22	68	0.17	0.53	3	0	1.00	0.40	76	0.527	0.299	6	0.007	0.299	0.039	0.130	0.188	0.356	2.808	1.03	0.059	7.602					
23	70	0.99	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.311	7.913					
24	73	2.20	0.51	3	0	1.00	0.40	74	0.510	0.260	6	0.007	0.260	0.029	0.128	0.188	0.344	2.904	1.03	0.736	8.649					
25	74	0.20	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	0.063	8.712					
26	75	4.40	0.47	3	0	1.00	0.40	69	0.469	0.172	5	0.007	0.172	0.012	0.124	0.188	0.324	3.086	1.03	1.383	10.096					
27	79	0.24	0.51	3	0	1.00	0.40	74	0.510	0.260	6	0.007	0.260	0.029	0.128	0.188	0.344	2.904	1.03	0.081	10.177					

Sarakkeet A–F: Kuten luvussa 10.2.1.

Sarake G: Keskimääräinen tila niillä luontotyyppikuvioilla, joihin maankäyttö vuotaa. Hakattavat met- sät ovat keskimäärin ekologisessa tilassa 0,4 (luku 10.1).

Sarake S: Kokonaisparanemaa vastaavasta kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä noin 3 hehtaarilla jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 31,40 ha. So- luun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 10,18 lha. Katso taulukko 10.2 eri hyvitystapojen vertailua varten.

10.2.5 Tulokset

Luvussa 10.2.1–10.2.4 laskettiin, kuinka paljon luonnonarvohehtaareja eri hyvittämisen tavoilla ker- tyy Kauramäen hyvitysalueen lehtomaisilta ja tuoreilta kankailta annetuilla kriteereillä. Kun suoje- lusta kertyvän hyödyn määrä lasketaan kansainvälisin kriteerein tilassa 0,7 oleville metsille, kertyy luonnonarvohehtaareja 86 % enemmän kuin lakisäateisellä laskentatavalla (taulukko 10.2). Tämä johtuu siitä, että lakisäateisessä tavassa suojelun hyöty lasketaan ainoastaan metsän luontaisesta palautumisesta, joka kerryttää hyötyä sitä vähemmän, mitä korkeammassa ekologisessa tilassa metsä on; valmiiksi korkea tila ei voi paljoa parantua. Tosiasiallisesti tämä hyvittämisen tapa johtaa

sihen, että korkeassa tilassa olevien metsien pinta-alakertoimet ovat tuntuvasti suuremmat kuin hyvin matalassa tilassa olevien metsien (taulukko 10.3). Laki ei salli tehdä palautumishyvitystä muussa kuin uhanalaisen luonnonarvon edustavassa tilassa olevassa esiintymässä, mikä jossain määrin estää matalassa tilassa olevien metsien suojelua korkeassa tilassa olevien kustannuksella. Tästä huolimatta heikentäjällä on kannustin suojella tilassa 0,7 olevia metsiä, sillä niiden pinta-alakerroin on 7-kertainen. Tilassa 0,9 kerroin on jo 14-kertainen ja täysin luonnontilaisen metsän kohdalla peräti 116-kertainen. Tällainen kannustin ei tietenkään palvele luontokadon pysäyttämistä.

Taulukko 10.2. Luvuissa 10.2.1–10.2.4 laskettujen hyvitysten suuruudet hehtaareina ja luonnonarvohehtaareina sekä lakisääteisten ja lain vastaisten laskentatapojen välinen erotus prosentteina.

Hyvityksen tapa	Hyvitysalueen metsä	Hyvitysalueen pinta-ala, ha	Tuotetut luonnonarvohehtaarit, lha	Hyödyn määrä pinta-alaa kohden, lha/ha	Ero lakisääteisen ja lainvastaisen tavan välillä, %
Palautumishyv., lakisääteinen (luku 10.2.1)	Lehtomainen ja tuore kangas, ekol. tila väh. 0,7	11,91	1,63	0,14	86 %
Suojeluhyv., lain vastainen (luku 10.2.3)	Lehtomainen ja tuore kangas, ekol. tila väh. 0,7, uudistuskypsä	10,32	2,71	0,26	
Palautumis- ja ennallistamishyv., lakisääteinen (luku 10.2.2)	Lehtomainen ja tuore kangas, ekol. tila 0,4–0,5, varttunut	31,40	9,56	0,30	7 %
Suojelu- ja ennallistamishyv., lain vastainen (luku 10.2.4)	Lehtomainen ja tuore kangas, ekol. tila 0,4–0,5, varttunut	31,40	10,18	0,32	

Taulukko 10.3. Hyvityksen pinta-alakertoimet kussakin ekologisen tilan luokassa, kun tehdään palautumishyvitys, jossa hyöty lasketaan perustuen ainoastaan metsän luontaiseen palautumiseen. Tässä esimerkissä on käytetty eteläsuomalaisen rehevien kangasmetsien vastetta, joka kattaa muun muassa lehtomaiset ja tuoreet kankaat.

Metsän ekologinen tila	Pinta-alakerroin
0,99	115,97
0,9	14,18
0,8	8,29
0,7	7,06
0,6	7,37
0,5	7,84
0,4	8,53
0,3	9,53
0,2	11,39
0,1	23,20

Kun otos Kauramäen hyvitysalueen varttuneita lehtomaisia ja tuoreita kasvatusmetsiä tilassa 0,4–0,5 ennallistetaan lisäämällä lahoppuuta ja suojellaan, tuottaa lain vastainen laskentatapa 7 % enemmän luonnonarvohehtaareja (taulukko 10.2). Tässä tapauksessa lahoppuun lisäyksen tuottama hyöty on merkittävämpi kuin vältetyn haitan hyöty vähennettynä vuodolla. Tilassa 0,4–0,5 olevissa metsissä hakkuuvuoto syö suurimman osan vältetyn haitan tuottamasta hyödystä, koska hakkuut vuotavat keskimäärin tilassa 0,4 oleviin metsiin (luku 10.1). Tällöin hyöty kertyy lähes pelkästään luontaisesta palautumisesta. On myös huomattava, että jos ennallistamisen toimenpiteeksi valittaisiin esimerkiksi poltto tai metsän rakennepiirteitä parantavat hakkuut, olisi tuotettujen luonnonarvohehtaarien määrä erilainen (liite 1). Tämä johtuu siitä, että eri toimenpiteet kerryttävät hyötyä paitsi eri määriä, myös eri nopeuksilla. Esimerkiksi poltto kerryttää hyötyä verraten paljon ja nopeasti, rakennepiirteitä lisäävät hakkuut kohtalaisen paljon mutta hitaasti, ja tässä esitetty lahoppuun lisäys melko vähän mutta nopeasti (Jalkanen 2025, toim.).

10.3 Metsien hyvitysesimerkkejä Kauramäessä

Kauramäen kaavojen III ja IV aiheuttama metsien heikennys on ajateltu hyvittää suojelemalla. Tässä luvussa esitetään metsien hyvitysehdotus kolmella eri tavalla laskettuna:

1. *Lakisääteinen palautumishyvyty* (luku 10.2.1). Hyvityksen hyöty lasketaan pelkästä luontaisesta palautumisesta. Suojeltavan kohteen on oltava uhanalaista luontotyyppiä, joten kaikki Kauramäen metsäluontotyypit soveltuvat lakisääteiseen suojeluhyvitykseen. Kohteen on oltava lisäksi edustava eli oletettavasti tilassa 0,7–1,0 (ks. luku 9.1).
2. *Lain vastainen palautumishyvyty* (luku 10.2.1). Hyvityksen hyöty lasketaan pelkästä luontaisesta palautumisesta, mutta suojeltavan kohteen ei tarvitse olla edustava, vaan se voi olla missä tahansa ekologisessa tilassa.
3. *Lain vastainen suojeluhyvyty* (luku 10.2.3). Hyvityksen hyöty lasketaan luontaisesta palautumisesta ja vältetystä haitasta vähennettynä vuodolla. Suojeltavan kohteen ei tarvitse olla edustava, vaan se voi olla missä tahansa ekologisessa tilassa.

Kun suunnitellulta hyvitysalueelta kertyvä hyöty on laskettu, koostetaan varsinainen hyvitysalue. Hyvitykseen valittavilta kohteilta kertyvän luontohyödyn on katettava heikennysalueella tapahtuva luontohaitta. Kauramäen heikennysalueella lehtomaisille ja tuoreille kankaille koitui haittaa kaikkienensa 27,4 lha, kuivahkoille kankaille 0,04 lha ja tuoreille keskiravinteisille lehdoille 3,53 lha (taulukko 8.1). Kauramäen tapauksessa hyvitykseen sisällytetään ensimmäiseksi kaikki metsälakikohteiden suojavyöhykkeet, koska ne haluttiin ottaa mukaan riippumatta siitä, mitä ja missä ekologisessa tilassa olevaa luontotyyppiä niissä on (luku 4). Poikkeuksen tekee lakisääteinen palautumishyvyty, sillä siinä suojavyöhykkeistä voidaan hyväksyä hyvitykseen mukaan vain ne, jotka ovat vähintään tilassa 0,7. Tämän jälkeen hyvitykseen otetaan mukaan yhä uusia kuvioita niin kauan, että luontotyyppikohtainen haitta on täysimääräisesti katettu. Hyvitykseen kannattaa valita ensisijaisesti kuvioita, joilla kokonaisparanemaa vastaava kerroin on mahdollisimman pieni.

10.3.1 Lakisääteinen palautumishyvitys

Lasketaan luvun 10.2.1 mukaisesti, kuinka paljon lakisääteinen palautumishyvitys tuottaa hyötyä Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen metsäluontotyypeissä. 30 vuoden aikana kertyvä keskimääräinen hyöty esitetään luonnonarvohehtaareina taulukossa 10.4.

Taulukko 10.4. Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen lakisääteisen palautumishyvityksen tuottama luontohyöty luonnonarvohehtaareina 30 vuoden tarkastelujaksolla. Hyvitykseen voidaan hyväksyä vain edustavat eli vähintään tilassa 0,7 olevat kohteet (luku 9.1). Luontotyyppijako perustuu kompensatioasetuksen liitteeseen 2, jossa lehdot ja kangasmetsät eivät lähtökohtaisesti ole keskenään vaihdantakelpoisia. Kangasmetsät ovat keskenään vaihdantakelpoisia, mutta niiden uhanalaisuusluokitus vaihtelee. Metsätyyppin voi vaihtaa vain yhtä uhanalaiseen tai uhanalaisempaan, joten lehtomaisen tai tuoreen kankaan (uhanalaisuusluokitus vaarantunut) voi vaihtaa kuivahkoon tai kuivaan kankaaseen (uhanalaisuusluokitus erittäin uhanalainen), mutta ei päinvastoin. Siksi lehtomaiset ja tuoreet sekä toisaalta kuivahkot ja kuivat kankaat lasketaan erikseen. Koska metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden vähintään tilassa 0,7 olevat kuviot halutaan sisällyttää hyvitykseen joka tapauksessa, myös ne on pidetty laskennassa erillään. Huomaa, että kokonaisparanemaa vastaava kerroin on ilmoitettu likimääräisesti kustakin metsäkuviojoukosta ja on siksi tässä vain suuntaa antava.

Ekologinen tila	Kokonaisparanemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala, ha	Tuotetut luonnonarvohehtaarit, lha	Yhteensä tuotetut luonnonarvohehtaarit, lha
<i>Lehtomaiset ja tuoreet kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>				
0,7	7,1	11,91 (0,53)	1,63 (0,07)	1,70
<i>Kuivahkot ja kuivat kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>				
0,7	6,0	5,08	0,75	0,75
<i>Tuoreet keskiravinteiset lehdot: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>				
0,7	12,7	0,92	0,07	0,07
Kaikki yhteensä	-	17,91 (0,53)	2,45 (0,07)	2,52

Valtaosa Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen metsäluontotyypeistä on matalammassa ekologisessa tilassa kuin 0,7, eikä yksikään metsäkuvio ole tätä korkeammassa tilassa. Suurin osa metsistä ei siis kelpaa lakisääteiseen suojeluhyvitykseen. Ainoastaan kuivahkoille ja kuiville kankailla aiheutuva heikennys on kuitattavissa kyseisellä alueella. Lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden sekä lehtojen osalta olisi löydettävä satoja hehtaareja hyvitysalueita jostain muualta.

10.3.2 Lain vastainen palautumishyvitys

Lasketaan luvun 10.2.1 mukaisesti, kuinka paljon lain vastainen palautumishyvitys tuottaa hyötyä Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen metsäluontotyypeissä. Tässä mukana ovat siis myös muut kuin edustavassa tilassa olevat kohteet. 30 vuoden aikana kertyvä hyöty esitetään luonnonarvohehtaareina taulukossa 10.5.

Taulukko 10.5. Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen lain vastaisen palautumishyvityksen tuottama luontotyötyyppi luonnonarvohehtaareina 30 vuoden tarkastelujaksolla kussakin ekologisessa tilassa. Luontotyypinjakko perustuu kompensatioasetuksen liitteeseen 2, jossa lehdot ja kangasmetsät eivät lähtökohtaisesti ole keskenään vaihdantakelpoisia. Kangasmetsät ovat keskenään vaihdantakelpoisia, mutta niiden uhanalaisuusluokitus vaihtelee. Metsätyypin voi vaihtaa vain yhtä uhanalaiseen tai uhanalaisempaan, joten lehtomaisen tai tuoreen kankaan (uhanalaisuusluokitus vaarantunut) voi vaihtaa kuivahkoon tai kuivaan kankaaseen (uhanalaisuusluokitus erittäin uhanalainen), mutta ei päinvastoin. Siksi lehtomaiset ja tuoreet sekä toisaalta kuivahkot ja kuivat kankaat lasketaan erikseen. Koska metsälakikohteiden suojavyöhykkeet halutaan sisällyttää hyvitykseen joka tapauksessa, myös ne on pidetty laskennassa erillään. Huomaa, että kokonaisparanemaa vastaava kerroin on ilmoitettu likimääräisesti kustakin metsäkuviojoukosta ja on siksi tässä vain suuntaa antava.

Ekologinen tila	Kokonaisparanemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala, ha	Tuotetut luonnonarvohehtaarit, lha	Yhteensä tuotetut luonnonarvohehtaarit, lha
<i>Lehtomaiset ja tuoreet kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>				
0,7	7,1	11,91 (0,53)	1,63 (0,07)	1,70
0,6	7,5	71,76 (4,67)	9,33 (0,61)	9,94
0,5	8,0	255,84 (15,58)	31,16 (1,89)	33,05
0,4	8,6	119,82 (2,81)	13,62 (0,32)	13,94
0,3	9,4	27,32 (3,10)	2,86 (0,32)	3,18
0,2	10,7	8,41	0,76	0,76
Yhteensä	-	495,06 (26,69)	59,36 (3,21)	62,57
<i>Kuivahkot ja kuivat kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>				
0,7	6,0	5,08	0,75	0,75
0,6	6,0	3,42	0,53	0,53
0,5	6,4	34,67 (0,39)	4,83 (0,06)	4,89
0,4	7,6	3,10 (0,14)	0,36 (0,02)	0,38
Yhteensä	-	46,27 (0,53)	6,47 (0,08)	6,55
<i>Tuoreet keskivinteiset lehdot: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>				
0,7	12,7	0,92	0,07	0,07
0,6	13,1	6,34 (0,54)	0,47 (0,04)	0,51
0,5	14,1	4,14 (0,31)	0,29 (0,02)	0,31
0,4	15,4	2,35 (0,05)	0,15 (0,00)	0,15
0,3	16,1	0,18 (0,52)	0,02 (0,01)	0,03
Yhteensä	-	13,93 (1,42)	1,00 (0,07)	1,07
Kaikki yhteensä	-	555,26 (28,64)	66,83 (3,36)	70,19

Kun metsälakikohteiden suojavyöhykkeet on sisällytetty hyvitykseen, on lehtomaisia ja tuoreita kankaita hyvittämättä vielä 24,19 lha ja lehtoja 3,46 lha. Kuivahkojen kankaiden heikennys kuitaan metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden suojelulla. Lehtojen osalta hyvitysalue ei riitä heikennyksen kattamiseen lakisäteisellä laskutavalla, sillä lehtojen luonnonarvohehtaareita kertyy kaikkinsa hyvitysalueelta metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden ulkopuolelta vain 1,00 lha (taulukko 10.5), jolloin 2,46 lha jää vielä hyvittämättä. Lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden osalta hyvitysalue sen sijaan riittää, kun hyvitykseen valitaan kaikki metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden ulkopuoliset ekologisessa tilassa 0,7 ja 0,6 olevat metsät sekä osa tilassa 0,5 olevista metsistä. Tässä hyvitysesimerkissä tilassa 0,5 olevista lehtomaisista ja tuoreista kankaista valitaan otos, joka yhtenäistää jo valittuja alueita, sillä tämä on ekologisesti paras tapa turvata monimuotoisuutta. Kuvassa 10.1 on ehdotus metsien palautumishyvityksestä kartalla, jossa hyvitysalueet kattavat kaikkiaan 236 ha ja tuottavat yhteensä 28,72 lha 30 vuoden aikana (taulukko 10.9).

Lehtomaisten, tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden osalta hyvitys on täysimääräinen, mutta lehtojen osalta se jää 2,46 lha vajaaksi.

10.3.3 Lain vastainen suojelehyvitys

Lasketaan luvun 10.2.3 mukaisesti, kuinka paljon lain vastainen suojelehyvitys tuottaa hyötyä Kauramäen suunnitellulla hyvitysalueella. 30 vuoden aikana kertyvä keskimääräinen hyöty esitetään luonnonarvohehtaareina taulukoissa 10.6, 10.7 ja 10.8.

Taulukko 10.6. Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen lain vastaisen suojeluhyvityksen tuottama luontohyöty luonnonarvohehtaareina 30 vuoden tarkastelujaksolla kangasmetsissä (huomaa lehdot erillisenä taulukkona seuraavalla sivulla). Luontotyyppijako perustuu kompensatioasetuksen liitteeseen 2, jossa lehdot ja kangasmetsät eivät lähtökohtaisesti ole keskenään vaihdantakelpoisia. Kangasmetsät ovat keskenään vaihdantakelpoisia, mutta niiden uhanalaisuusluokitus vaihtelee. Metsätyypin voi vaihtaa vain yhtä uhanalaiseen tai uhanalaisempaan, joten lehtomaisen tai tuoreen kankaan (uhanalaisuusluokitus vaarantunut) voi vaihtaa kuivahkoon tai kuivaan kankaaseen (uhanalaisuusluokitus erittäin uhanalainen), mutta ei päinvastoin. Siksi lehtomaiset ja tuoreet sekä toisaalta kuivahkot ja kuivat kankaat lasketaan erikseen. Koska metsälakikohteiden suojavyöhykkeet halutaan sisällyttää hyvitykseen joka tapauksessa, myös ne on pidetty laskennassa erillään. Varttuneet kasvatusmetsät sisältävät eri-ikäisrakenteiset metsät. Huomaa, että kokonaisparanemaa vastaava kerroin on ilmoitettu likimääräisesti kustakin metsäkuviojoukosta ja on siksi tässä vain suuntaa antava.

Ekol. tila	Uudistuskypsä metsä			Varttunut kasvatusmetsä			Nuori kasvatusmetsä			Taimikko tai aukea			Yhteensä tuotetut lha:t
	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	
<i>Lehtomaiset ja tuoreet kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>													
0,60–1,0	4,1	27,42 (1,61)	6,65 (0,40)	3,9	1,60	0,38	-	-	-	-	-	-	7,03 (0,40)
0,40–0,59	5,8	26,41 (1,28)	4,64 (0,23)	6,8	236,32 (10,03)	34,15 (1,48)	7,3	105,18 (8,95)	13,78 (1,20)	7,7	10,22 (0,40)	1,24 (0,05)	53,81 (2,96)
0,10–0,39	-	-	-	8,7	3,54	0,40	8,9	2,36	0,26	9,2	82,02 (4,42)	8,69 (0,47)	9,35 (0,47)
Yhteensä	-	53,83 (2,89)	11,29 (0,63)	-	241,46 (10,03)	34,93 (1,48)	-	107,54 (8,95)	14,04 (1,20)	-	92,23 (4,82)	9,45 (0,49)	70,19 (3,83)
<i>Kuivahkot ja kuivat kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>													
0,60–1,0	3,7	5,20	1,38	3,6	3,30	0,81	-	-	-	-	-	-	2,19
0,40–0,59	-	-	-	5,6	28,27 (0,39)	4,67 (0,07)	6,0	4,22	0,64	5,4	3,65	0,60	5,91 (0,07)
0,10–0,39	-	-	-	7,6	(0,19)	(0,02)	-	-	-	7,9	1,57	0,18	0,18 (0,02)
Yhteensä	-	5,20	1,32	-	31,63 (0,53)	5,57 (0,09)	-	4,22	0,64	-	5,22	0,78	8,28 (0,09)

Taulukko 10.7. Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen lain vastaisen suojeluhvityksen tuottama luontohyöty luonnonarvohehtaareina 30 vuoden tarkastelujaksolla tuoreissa keskiravinteisissa lehdoissa (huomaa kangasmetsät erillisenä taulukkona edellisellä sivulla). Luontotyyppijako perustuu kompensatioasetuksen liitteeseen 2, jossa lehdot ja kangasmetsät eivät lähtökohtaisesti ole keskenään vaihdantakelpoisia. Koska metsälakikohteiden suojavyöhykkeet halutaan sisällyttää hyvitykseen joka tapauksessa, ne on pidetty laskennassa erillään. Varttuneet kasvatusmetsät sisältävät eri-ikäisrakenteiset metsät. Huomaa, että kokonaisparanemaa vastaava kerroin on ilmoitettu likimääräisesti kustakin metsäkuviojoukosta ja on siksi tässä vain suuntaa antava.

Ekol. tila	Uudistuskypsä metsä			Varttunut kasvatusmetsä			Nuori kasvatusmetsä			Taimikko tai aukea			Yhteensä tuotetut lha:t
	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Kok. paranemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	
<i>Tuoreet keskiravinteiset lehdot: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>													
0,60–1,0	5,4	2,22	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
0,40–0,59	6,8	3,36 (0,16)	0,48 (0,02)	9,8	5,82 (0,70)	0,63 (0,09)	-	-	-	14,5	0,23	0,02	1,13 (0,11)
0,10–0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	2,30 (0,57)	0,14 (0,04)	0,14 (0,04)
Yhteensä	-	5,58 (0,16)	0,88 (0,02)	-	5,82 (0,70)	0,63 (0,09)	-	-	-	-	2,53 (0,57)	0,16 (0,04)	1,67 (0,15)

Taulukko 10.8. Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen lain vastaisen suojeluhvityksen tuottama luontohyöty luonnonarvohehtaareina 30 vuoden tarkastelujaksolla kaikissa alueen metsäluontotyypeissä.

Ekol. tila	Uudistuskypsä metsä		Varttunut kasvatusmetsä		Nuori kasvatusmetsä		Taimikko tai aukea		Yhteensä tuotetut lha:t
	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	Pinta-ala ha	Tuotetut lha:t	
<i>Lehtomaiset ja tuoreet kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>									
Yhteensä	53,83 (2,89)	11,29 (0,63)	241,46 (10,03)	34,93 (1,48)	107,54 (8,95)	14,04 (1,20)	92,23 (4,82)	9,45 (0,49)	69,71 (3,80)
<i>Kuivahkot ja kuivat kankaat: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>									
Yhteensä	5,20	1,32	31,63 (0,53)	5,57 (0,09)	4,22	0,64	5,22	0,78	8,31 (0,09)
<i>Tuoreet keskiravinteiset lehdot: mete-suojavyöhykkeiden ulkopuolella (suluissa mete-vyöhykkeillä)</i>									
Yhteensä	5,58 (0,16)	0,88 (0,02)	5,82 (0,70)	0,63 (0,09)	-	-	2,53 (0,57)	0,16 (0,04)	1,67 (0,15)
Kaikki yhteensä	64,61 (3,05)	13,49 (0,65)	278,91 (11,26)	41,13 (1,66)	111,76 (8,95)	14,68 (1,20)	99,98 (5,39)	10,39 (0,53)	79,69 (4,04)

Kun metsälakikohteiden suojavyöhykkeet on sisällytetty hyvitykseen, on lehtomaisia ja tuoreita kankaita hyvittämättä vielä 23,57 lha ja lehtoja 3,38 lha eli hiukan vähemmän kuin lain vastaisessa palautumishyvityksessä. Kuivahkojen kankaiden heikennys kuittaantuu metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden suojelulla. Lehtojen osalta hyvitysalue ei riitä heikennyksen kattamiseen myöskään tällä laskutavalla, sillä lehtojen luonnonarvohehtaareita kertyy kaikkienensa hyvitysalueelta metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden ulkopuolelta vain 1,67 lha (mikä on kuitenkin 67 % enemmän kuin lain vastaisessa palautumishyvityksessä) (taulukot 10.5 ja 10.6). Tällöin 1,71 lha jää vielä hyvittämättä. Lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden osalta hyvitysalue sen sijaan riittää. Tässä esimerkissä hyvitysalue koostetaan kohteista, joilla kokonaisparanemaa vastaava kerroin on mahdollisimman matala. Tällöin hyvitykseen valitaan kaikki metsälakikohteiden suojavyöhykkeiden ulkopuoliset tilassa 0,6–1,0 olevat uudistuskypsät ja varttuneet kasvatusmetsät, kaikki tilassa 0,4–0,59 olevat uudistuskypsät metsät sekä pieni otos tilassa 0,40–0,59 olevista varttuneista kasvatusmetsistä. Kuvassa 10.1 on ehdotus metsien suojeluhyvityksestä kartalla, jossa hyvitysalueet kattavat 185 ha (eli 22 % pienemmän alan kuin lain vastaisessa palautumishyvityksessä) ja tuottavat yhteensä 29,36 lha 30 vuoden aikana (taulukko 10.9).

Lehtomaisten, tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden osalta hyvitys on täysimääräinen, mutta lehtojen osalta se jää 1,71 lha vajaaksi.

Kuva 10.1. Ehdotus Kauramäen kaavojen III ja IV hyvitysalueeksi metsäluontotyyppien osalta. Tumman vihreällä jo olemassa olevat suojelualueet (sekä viralliset että kaupungin omalla päätöksellä suojelemat) ja pinkillä metsälakikohteiden suojavyöhykkeet (jotka sisällytetään hyvitykseen riippumatta niiden ekologisesta tilasta ja metsätyypistä). Vaalean vihreä väri kuvaa alueita, jotka suojeltaisiin sekä lain vastaisessa palautumishyvityksessä, että lain vastaisessa suojeluhyvityksessä, ja oranssi väri kuvaa alueita, jotka täytyy lisäksi suojella palautumishyvityksessä. Heikennysalue eli kaavojen III ja IV alue on rajattu mustalla viivalla. Lakisäateistä palautumishyvitystä ei tässä ole esitetty lainkaan, koska tällä alueella se kattaisi vain joitakin prosentteja hyvitykseen vaadittavasta kokonaispinta-alasta.

Taulukko 10.9. Luvussa 10.3.2–10.3.3 laskettujen hyvitysehdotusten suuruudet hehtaareina ja luonnonarvohehtaareina sekä pinta-alojen välinen erotus prosentteina. Lehtojen heikennystä ei pystytä kokonaan hyvittämään ko. alueella, joten kokonaisheikentymättömän hyvityksen pinta-ala on tosiasiasa suurempi.

Hyvityksen tapa	Hyvitysalueen pinta-ala, ha	Tuotetut lha:t	Hyödyn määrä pinta-ala kohden, lha/ha	Ero palautumis- ja suojeluhyvityksen välillä
Palautumishyvitys, lain vastainen	236	28,72	0,12	22 %
Suojeluhyvitys, lain vastainen	185	29,36	0,16	

10.3.4 Päätelmät

Mikäli Jyväskylän kaupunki hyvittää Kauramäen kaavojen III ja IV aiheuttaman metsien luontohaitan suojelemalla metsää ja hakemalla hyvitykselle virallisen ympäristöviranomaisen hyväksynnän, ei suunniteltu hyvitysalue riitä likimainkaan. Luonnonsuojelulain 100 §:n vaatimus luonnontilaltaan edustavasta kohteesta aiheuttaa kaksi ongelmaa. Ensinnäkin metsäluonnon osalta edustavat kohteet ovat vähissä valtakunnankin tasolla tarkasteltuna. Toiseksi edustavuuden vaade yhdessä hyödyn laskentatavan kanssa, jossa hyötyä sallitaan kertyä vain luontaisesta palautumisesta, aiheuttaa hyvitysalueen pinta-alan nousemisen korkeaksi (taulukko 10.3). Lakisääteinen laskentatapa asettaa suojeluhyvityksen tekijälle kannusteen suojella tilassa 0,7 olevaa metsää, koska sen pinta-alakerroin on matalin. Kerroin nousee nopeasti tilan noustessa: tilassa 0,7 kerroin on 7, kun tilassa 0,99 se on jo 115. Luonnon kannalta olisi tietenkin parasta suojella paitsi mahdollisimman korkeassa tilassa olevaa metsää, myös suuria yhtenäisiä aloja eli myös matalammassa kuin tilassa 0,7 olevaa metsää.

Tässä luvussa laskettiin suojeluun perustuva hyvitys lain vastaisina palautumis- ja suojeluhyvityksinä (luvut 10.3.2 ja 10.3.3), jotta nähtäisiin näiden laskentatapojen väliset erot hyvityksen kokonaispinta-alassa. Mikäli Kauramäen hyvitysalue koostettaisiin perustuen suojeluhyvityksen laskentatapaan, on metsien hyvitysalueen pinta-ala reilun viidenneksen pienempi kuin palautumishyvityksen laskentatavalla. Suojeluhyvityksen laskentatapa tuottaa siten merkittävästi enemmän hyötyä kuin palautumishyvityksen laskentatapa ja johtaa pienempien pinta-alojen myötä myös tuntuvasti pienempiin hyvittämisen kustannuksiin (ks. myös luku 10.2.5 sekä liite 1). Mitä korkeammassa tilassa hyvitysalueen metsä on, sitä suuremmaksi ero näiden kahden laskentatavan välillä kasvaa, sillä tuolloin vuoto ei syö niin suurta osaa vältetystä haitasta kertyvää hyötyä.

Koska ekologinen kompensatio on vapaaehtoista, voi Jyväskylän kaupunki halutessaan tehdä lain vastaisen hyvityksen metsää suojelemalla, joskaan tällöin ympäristöviranomaisen ei hyväksy kompensatiota, eikä se päädy kansalliseen kompensatiorekisteriin. Tällöin kaupungin kannattaa julkistaa heikennys- ja hyvityslaskelmat sekä hyvitysalueen sijainti, sillä muuten mikään ulkopuolinen taho ei voi todentaa hyvityksen riittävyyttä ja oikeellisuutta. Tämä taas voi altistaa viherpesuväitteille.

Mikäli olisi ollut mahdollista laskea lakisääteinen palautumishyvitys (eli mikäli tarjolla olisi ollut riittävä määrä tilassa 0,7–1,0 olevia metsäkuvioita), olisi suojeluhyvityksen ja lakisääteisen palautumishyvityksen ero ollut paljon suurempi johtuen ekologisen tilan mukana kasvavista palautumishyvityksen pinta-alakertoimista (taulukko 10.3).

Käytännössä Jyväskylän kaupunki voi tehdä lakisääteisen metsäluontotyyppien hyvityksen vain ennallistamishyvityksen avulla. Hyvitysala jäisi tällöin todennäköisesti maltilliseksi (taulukko 10.2 ja liite 1). Tässä julkaisussa ei laskettu tätä hyvitysesimerkkiä, koska kaupungin ajatus on ollut tehdä suoje-
luhyvitys, ja koska ennallistamishyvityksen laskeminen vaatisi maastossa tapahtuvaa ennallistamis-
toimenpiteiden soveltuvuuden arviointia kullekin metsäkuviolle. Kun kaikki kustannukset huomioi-
daan, niin on mahdollista, että pienimmän hyvitysalan tuottava hyvitystapa ei välttämättä ole halvin
hyvitystapa.

Eri metsäluontotyypeissä kokonaisparanemaa vastaavat kertoimet vaihtelevat siten, että kuivahko-
jen ja kuivien kankaiden kokonaiskertoimet ovat aavistuksen pienemmät kuin lehtomaisilla ja tuo-
reilla kankailla tai lehdossa (taulukot 10.4–10.7). Kuivahkojen ja kuivien kankaiden luontainen palau-
tuminen tapahtuu matalassa ekologisessa tilassa melko hitaasti, mutta mitä korkeamman tilan ne
saavuttavat, sitä nopeammin palautuminen käy, jolloin hyötyä kertyy nopeasti (Jalkanen 2025,
toim.). Lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden sekä lehtojen luontainen palautuminen on tasaisem-
paa. Edes kuivahkojen ja kuivien kankaiden korkeampi uhanalaisuusluokitus (erittäin uhanalainen) ja
siksi korkeampi uhanalaisuuden kerroin ei riitä poistamaan tätä vaikutusta verrattuna rehevämpiin
metsiin. Lehtojen osalta kertoimia nostaa lisäksi luontaisen palautumisen korkea epävarmuus (leh-
doissa 55 %, lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla 20 % ja kuivahkoilla ja kuivilla kankailla 25 %).

Kun käytetään lainvastaista suojelehyvityksen laskentatapaa, jää hyvitysalueelle Kauramäen kaavo-
jen III ja IV aiheuttamien luontohaittojen kompensoimisen jälkeen vielä 54,37 lha ”varastoon”. Vas-
taavasti lainvastaisella palautumishyvityksen laskentatavalla jää varastoon 41,47 lha. Luonnonarvo-
hehtaarien määrä lisääntyy hiljalleen, mikäli metsiä ei hakata ja ne saavat palautua kohti luonnonti-
laa. Mikäli Jyväskylän kaupunki haluaa tehdä lakisääteistä ekologista kompensatiota, on muistet-
tava, että ympäristöviranomaisen katsoo luonnonarvohehtaarien alkavan kertyä vasta silloin, kun
maanomistaja eli kaupunki on tehnyt hyvityssuunnitelman mukaiset, hyvitysalueen perustavat toi-
menpiteet, ja kun ympäristöviranomaisen on myöntänyt lausunnon toimenpiteillä tuotettavien
luonnonarvojen laadusta ja määrästä (luonnonsuojelulaki 103 §). Tässä tapauksessa kaupungin kan-
nattaa pikimmiten perustaa virallinen ”hyvitysaluepankki” (Hohti ym. 2022).

Hyvitystä koostaessa joudutaan usein päättämään, mitkä alueet lopulta valitaan mukaan hyvityk-
seen. Hyvittäjän kannalta useimmiten lienee edullisinta koostaa hyvitys alueista, joiden kokonaispa-
ranemaa vastaava kerroin on mahdollisimman pieni. On kuitenkin viisasta tarkastella asiaa myös työ-
voima- ja ennallistamiskustannusten näkökulmasta tai toisaalta siltä kannalta, että valitut alueet
muodostaisivat mahdollisimman suuria yhtenäisiä kokonaisuuksia ja/tai sijaitsisivat lähekkäin.

11 Puustoisten soiden kompensatiolaskenta

11.1 Puustoisten soiden vasteet ja muut laskennassa tarvittavat luvut

Syyskuussa 2025 voimassa ollut kompensatiolainsäädäntö sallii laskea puustoisille soille palautumishyvityksen, joskin ympäristöviranomainen päättää, millaisissa tapauksissa tämä on sallittua. Järkevää olisi sallia tämä esimerkiksi silloin, kun kohteen vesitalous on kunnossa ja heikentyminen johdettu esimerkiksi puuston rakenteesta eli sellaisesta tekijästä, joka voi palautua luontaisesti ilman aktiivista ennallistamista. BOOST-hankkeessa ei toistaiseksi ole luotu puustoisille soille luontaisen palautumisen vasteita, mutta paremman puutteessa voidaan hyödyntää metsien palautumisvasteita (ks. tarkempi ohjeistus luvusta 9.5).

Puustoiset suot ovat usein hakkuiden piirissä, joten niiden kohdalla ennallistamisen yhteydessä tehtävän rajaamisen (eli käytännössä suojelun) hyöty kertyy kiistatta paitsi mahdollisesta aktiivisesta ennallistamisesta, myös vältetystä haitasta vähennettynä vuodolla. Runsaspuustoisten soiden tapauksessa hakkuupaine ja -vuoto vastannevat kivennäismaan vastaavia metsätyyppisiä, kun taas vähäpuustoisempien soiden kohdalla hakkuupaine- ja vuoto ovat luultavasti pienemmät kuin vastaavissa metsissä. Edes niukkapuustoiset suot eivät kuitenkaan ole täysin metsätalouden ulkopuolella, sillä niitä hakataan esimerkiksi muiden hakkuiden yhteydessä. Tässä julkaisussa kaikkiin puustoihin soihin sovelletaan suojeluhyvityksen yhteydessä vastaavien kivennäismaan metsätyyppien hakkuupainetta ja -vuotoa (luku 10.1).

Ennallistamisvasteiden taulukosta poimitaan soiden aktiivisten ennallistamistoimenpiteiden hyötyvasteet (<https://zenodo.org/records/14409001>).

11.2 Puustoisten soiden hyvityslaskenta nettohyvityslaskurissa

Kauramäen hyvitysalueelta koostettiin esimerkkilaskentaa varten kokonaisuus, joka kuvitellusti ennallistetaan tukkimalla ojat (kuva 11.1). Tosiasiallisesti alueen ennallistamisesta ei ole tehty suunnitelmaa tai päätöstä. Kuvioista osa on muuttumia ja osa turvekankaita.

Kerrointen ja diskonttauksen osalta käytetään lain vaatimaa minimiä, jolloin käytössä on vain uhanalaisuuden osakerroin, eikä diskonttausta. Mikäli hyvittäjä on kunnianhimoinen ja haluaa varmistaa, että hyvitys todella on täysimääräinen, hänen voi olla järkevää käyttää myös muita kuin lain määräämää uhanalaisuuden osakerrointa. Tämä vastaavasti nostaa hyvitykseen vaadittavaa pinta-alaa. Osa-kerrointen ja mahdollisen diskonttauksen määrästä riippuu, kuinka paljon.

Kuva 11.1. Violetilla suokokonaisuus, joka tässä julkaisussa esitettävässä esimerkissä ennallistetaan tukkimalla ojat. Heikennysalue sijaitsee noin kilometrin päässä kaakossa.

Lasketaan nettohyvityslaskurissa kolmella eri tavalla (ks. luku 9.6), kuinka paljon luonnonarvohehtaareita eli luontohyötyä kertyy annetuilla kriteereillä kuvassa 11.1 rajatulla alueella sijaitsevilta isovarpu- ja tupasvillarämeiltä.

11.2.1 Laskenta lain vaatimalla tavalla – ennallistamishyvitys

Lasketaan tässä esimerkissä, kuinka paljon luonnonarvohehtaareita eli luontohyötyä kerryttää kuvassa 11.1 rajatulla alueella sijaitsevien isovarpu- ja tupasvillarämeiden ennallistaminen ojat tukkimalla, kun laskenta noudattaa nykyllänsäädäntöä eli perustuu aktiivisen ennallistamistoimen tuottamaan hyötyyn.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: *hanke*-välilehti

Tälle välilehdelle voi tehdä tarpeellisia merkintöjä. Tämä välilehti ei syötä tietoa laskurin muihin välilehtiin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Tarkoitus: Tälle välilehdelle voi halutessaan kirjoittaa hankkeeseen liittyviä tietoja.														
2	Välilehti ei syötä tietoja muille välilehdille.														
3															
4	Hankkeen nimi:														
5	Kauramäki														
6															
7	Luontotyyppi tai -tyypit:														
8	Isovarpu- ja tupasvillaräme														
9															
10	Hyvittämisen tapa:														
11	Ennallistamishyvyty														
12															
13	Aktiivinen ennallistamistoimenpide:														
14	Suo-ojien tukkiminen														
15															
16	Laskennan tekijä:														
17	Eikka														
18															
19															
20															
21															
22															

< > tietoja excelistä **hanke** osakertoimet vasteet alueluettelo alueluettelo_ekstra paine paine2 Viite ja Copyright

Nettohyvityslaskuri: *osakertoimet*-välilehti

Tällä välilehdellä lasketaan syötetään osakertoimet, joilla ei ole tekemistä vasteiden kanssa. Kompensaatioasetus vaatii käytettäväksi ainoastaan uhanalaisuuden kerrointa. Osakerroin 1 merkitsee, että kyseisellä kertoimella ei ole vaikutusta hyvityksen suuruuteen ja vastaavasti kerroin >1 merkitsee, että kertoimella on vaikutusta ja hyvityksen pinta-alaa kasvatetaan kertoimen mukaisesti. **Jokaisen kertoimen täytyy siis olla vähintään 1,0.**

Huomaa, että vuodon ja lisäisyyden osakertoimet on uusimmassa laskuriversiossa siirretty alueluettelo-lehdille.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Ohje: Täydennä yleiset kaikkiä hyvitysalueita (ja mahdollisesti				Mikä on kerroin?													
2	haitta-alueita) koskevat osakertoimet soluihin B7–B13.				Ekologisessa kompensaatiossa käytetään yleensä erilaisia kertoimia, jotka kasvattavat hyvityksen vaadittavaa pinta-alaa.													
3	Kun jokin komponentti ei ole käytössä,				Alla on lueteltu erilaisia tutkimuskirjallisuudessa tunnistettuja yleisiä osakertoimia. Näiden lisäksi kustakin vasteet-välilehdellä													
4	merkitse soluun arvo 1,0, mikä tarkoittaa "ei vaikutusta".				määritettävästä hyvitystoimenpiteen vasteesta muodostetaan oma toimenpidekohtainen kertoimensa.													
5					Huom. Hyvitysten tuottajan ei tarvitse käyttää osakertoimia, mikäli tarkoituksena on laskea pelkästään toimenpiteiden tuottaman hyödyn määrä.													
6	Osakerroin			Kerroin														
7	Yleinen epävarmuus			1.000	Osakerroin Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
8	Mittauksen yksinkertaistaminen			1.000	Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
9	Uhanalaisuuden kerroin			1.030	Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
10	Nettopositiivinen vaikutus (NPI)			1.000	Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
11	Ekstra 1			1.000	Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
12	Ekstra 2			1.000	Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
13	Ekstra 3			1.000	Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
14					Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
15					Kerroin yleiselle epävarmuudelle haitan ja/tai hyvityksen määrityksessä ja/tai hyvityksen toteutuksessa.													
16	Yhdistetty osakerroin			1.030	Huom. Vuoto ja lisäisyyden puute voidaan huomioida aluekohtaisesti alueluettelo-lehdillä.													
17	(lasketaan yllä annettujen tulona)																	
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		

< > tietoja excelistä hanke **osakertoimet** vasteet alueluettelo alueluettelo_ekstra paine paine2 Viite ja Copyright + :

Katso kaikkien osakerrointen selitykset luvusta 10.2.1.

Solu B9: Hyvitettävän luonnonarvon uhanalaisuuden kerroin, jota on kompensatioasetuksen mukaan pakko käyttää. Isovarpu- ja tupasvillarämeet ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita, joten annetaan niille kompensatioasetuksen 3 § määräämä osakerroin 1,03.

Nettohyvityslaskuri: *vasteet*-välilehti

Tällä välilehdellä määrätään, millä tavalla hyvityksestä kertyvä hyöty lasketaan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Luontaisen palautumisen tilan vaste	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Vältetty haitta: Ekologinen tila	Vältetty haitta: vastaava vuotuinen heikentymisnopeus							
1	Vuosi													
2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
3	1	0.000	0.039	0.000	0.039	0.20	0.0000							
4	2	0.000	0.055	0.000	0.055	0.30	0.0000							
5	3	0.000	0.068	0.000	0.068	0.40	0.0000							
6	4	0.000	0.078	0.000	0.078	0.50	0.0000							
7	5	0.000	0.088	0.000	0.088	0.60	0.0000							
8	6	0.000	0.096	0.000	0.096	0.70	0.0000							
9	7	0.000	0.104	0.000	0.104	0.80	0.0000							
10	8	0.000	0.111	0.000	0.111	0.90	0.0000							
11	9	0.000	0.117	0.000	0.117	1.00	0.0000							
12	10	0.000	0.124	0.000	0.124									
13	11	0.000	0.130	0.000	0.130									
14	12	0.000	0.136	0.000	0.136									
15	13	0.000	0.141	0.000	0.141									
16	14	0.000	0.146	0.000	0.146									
17	15	0.000	0.152	0.000	0.152									
18	16	0.000	0.157	0.000	0.157									
19	17	0.000	0.161	0.000	0.161									
20	18	0.000	0.166	0.000	0.166									
21	19	0.000	0.171	0.000	0.171									
22	20	0.000	0.175	0.000	0.175									
23	21	0.000	0.179	0.000	0.179									

Sarake B: Luontaisen palautumisen tilan vaste. Tässä esimerkissä luontaista palautumista ei huomioida, joten merkitään tähän nolla.

Sarakkeet C ja D: Aktiivisen ennallistamisen tai luonnonhoidon hyötyvasteet. Tässä esimerkissä suojat tukitaan keskiravinteisella eteläsuomalaisella suolla. Kyseinen vaste kopioidaan sarakkeeseen C tiedostosta "Vasteet_Ennallistaminen_Hyoty_Epavarmuus_Huomioitu_V1.0-2025.xlsx" sarakkeesta CW (<https://zenodo.org/records/14409001>). Sarake D jätetään nollassi, koska muita aktiivisia ennallistamistoimia ei tehdä.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytkeytyy.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Tässä esimerkissä ei kerrytetä hyötyä vältetystä haitasta, joten merkitään tämä sarake nollassi.

Solu I16: Aikaikkuna, jossa keskimääräisen luontohyvityksen on vastattava luontohaittaa. Kompensatioasetuksen 4 § mukaan tämä on 30 vuotta.

Solu I18: Luontaisen palautumisen tilan vasteen epävarmuus prosentteina. Tässä esimerkissä luontaista palautumista ei huomioida, joten merkitään tähän nolla.

Nettohyvityslaskuri: *alueluettelo*-välilehti

Alueluettelo-välilehtiä on kaksi kappaletta. Ne eroavat sen suhteen, milloin ekologisen tilan arviointi maastossa on tehty. *Alueluettelo*-lehdellä tilan arvio on tehty, kun hyvitysalue on perustettu eli kun ympäristöviranomainen on antanut siitä toisen hyväksyvän lausunnon. Aluetta ei siis vielä ole

hyväksyty minkään heikennyksen hyvitykseksi. Huomaa, että virallisessa lakisääteisessä kompensaatiossa hyödyn kertyminen alkaa ympäristöviranomaisen toisesta hyväksyvästä lausunnosta eli hyötyä ei voi laskea ajalta ennen tätä. Mitä pidempään hyvitysalue ehtii olla perustettuna ennen varsinaista hyvityskäyttöön ottamista, sitä enemmän kohteelle ehtii kertyä luontohyötyä. *Alueluettelo*-lehtëä käytetään esimerkiksi silloin, kun perustetaan hyvityspankkia eli aluekokonaisuutta, joka varataan tulevien heikennysten hyvitykseksi.

Alueluettelo_ekstra-lehdellä ekologisen tilan arvio on tehty silloin, kun kyseinen alue on otettu hyvityskäyttöön eli hyväksyty tietyn heikennyksen hyvitykseksi.

Tässä esimerkissä käytetään *alueluettelo*-lehtëä.

ARVOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT				SUOJELUHYVITYS				LUONTAININ PALAUTUMINEN				AKTIIVISEET TOIMET		YHTEENVETO								
Alueen tunnus	Pinta-ala (esim. ha)	Ekologinen tila, kun alue perustettiin hyvitysalueeksi	Montako vuotta myöhemmin otettiin hyvityskäyttöä?	Montako vuotta hyvitysalueeksi perustamisen jälkeen ennallistettiin?	Hyvitysalueen kokonais-osakerron	Vuotaa tilaan	Lähtötilaa vastaava palautumisvasteen vuosi	Hyvitysalueen käyttövaiheesta vastaava vuosi	Ekologinen tila hyvitysalueen perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keskimääräinen säästävyyden osuus	Vaihtoehto 2: millä rivillä oikea heikentyminen saavutetaan?	Keskimääräinen säästävyyden osuus	Kunngi vaihtoehto valitaan	Säästö poislukien vuoto lha/ha	Vasteen paraneman keskitavo hha/ha	Vasteen paraneman keskitavo epävarmuus %	Aktiivisten toimien tuottama keskihyöty hha/ha	Yhdistetty kokonaisparanema hha/ha	Kokonaisparanema vastaava kerron	Yleinen osakerron	Kuinka monen hha:n hyvitämiseen alue-otissa	Kumuloidut hha:t yhteensä
3	423	973	0,43	3	0	1,00	0,00	0	3	0,000	#VALUE!	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,160	6,256	1,03	1,510	1,510
4	427	0,44	0,43	3	0	1,00	0,00	0	3	0,000	#VALUE!	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,160	6,256	1,03	0,068	1,578

Sarakkeet A–D: Kuten luvussa 10.2.1.

Sarake E: Kuinka monta vuotta hyvitysalueen perustamisen jälkeen alue ennallistettiin. Kauramäen tapauksessa alueita ei ole tosiasiallisesti ennallistettu, eikä perustettu virallisiksi hyvitysalueiksi, mutta kuvitellaan tässä esimerkissä, että ne olisi ennallistettu ja alue perustettu heti sen jälkeen, kun ekologisen tilan maastaselvitys valmistui keväällä 2024. Merkitään tähän siis 0 vuotta, mikä tarkoittaa, että ennallistaminen on tehty juuri ennen perustamista. On huomattava, että jos hyvitysalue on virallisesti perustettu, ei ennallistamistoimien tekeminen myöhemmin välttämättä ole edes mahdollista, tai ainakin tästä on erikseen sovittava viranomaisen kanssa.

Sarake G: Keskimääräinen tila niillä luontotyyppikuvioilla, joihin maankäyttö vuotaa. Tässä esimerkissä ei sallita hyödyn kertymistä vältetystä haitasta, eikä näin ollen myöskään vuotaa huomioida. Merkitään tähän siis nollaa.

Sarake R: Yhdistetty kokonaisparanema (lha/ha). Tämä lasketaan aktiivisten toimenpiteiden yhdistetyn keskihyödyn, luontaisen palautumisen keskihyödyn ja vältetyn haitan keskihyödyn summana. Laskuri huolehtii, että aktiivisten toimenpiteiden ja palautumisen yhteisessä keskihyödyssä ei voi johtaa lopputilaan, joka on suurempi kuin 1 lha/ha. Tässä laskurissa ei kuitenkaan huomioida eksaktisti, missä ajankohdassa hyvitysalue saavuttaa tilan 1 lha/ha. Laskuri voi siis tuottaa vähäisen yliarvion kokonaisparanemasta silloin, kun aktiivinen toimenpide ja palautuminen kohdistuvat suhteellisen korkeassa lähtötilassa olevaan hyvitysalueeseen. Tämä oikominen yksinkertaistaa laskentaa huomattavasti ja sen vaikutus luonnonarvohehtaareissa mitattuna on vähäinen. Luonnonarvohehtaarien eksaktin määrän voi määrittää kertymä-laskurissa tai vastelaskurin *yhdistäminen*-välilehden avulla. Lisäksi on

hyvä muistaa, että aktiivisia toimenpiteitä ei lähtökohtaisesti tehdä korkeassa lähtötilassa oleville kohteille.

Sarake S: Kokonaisparanema vastaava kerroin. Laskuri laskee kertoimen kaavalla: 1/yhdistetty kokonaisparanema. Kerroin ilmaisee, kuinka monella hehtaarilla hyvitystoimenpidettä on tehtävä, jotta yksi menetetty luonnonarvohehtaari tulee täysimääräisesti hyvitettyksi. Kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä noin 6 hehtaarilla jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 10,17 ha. Soluun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 1,57 lha. Katso taulukko 11.1 eri hyvitystapojen vertailua varten.

11.2.2 Laskenta toisin kuin laki määrää – yhdistetty suojele- ja ennallistamishyvitys

Lasketaan tässä esimerkissä, kuinka paljon luonnonarvohehtaareita eli luontohyötyä kerryttää kuvassa 11.1 rajatulla alueella sijaitsevien isovarpu- ja tupasvillarämeiden ennallistaminen ojat tukkimalla, kun laskenta tehdään nykylainsäädännön vastaisesti eli perustuen aktiiviseen ennallistamistoiimeen, vältettyyn haittaan ja vuotoon.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: vasteet-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Vuosi	Luontaisen palautumisen tilan vaste	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Vältetty haitta: Ekologinen tila	Vältetty haitta: Ekologista tilaa vastaava vuotuinen heikentymisnopeus							
2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
3	1	0.000	0.039	0.000	0.039	0.20	0.0000							
4	2	0.000	0.055	0.000	0.055	0.30	0.0000							
5	3	0.000	0.068	0.000	0.068	0.40	0.0004							
6	4	0.000	0.078	0.000	0.078	0.50	0.0004							
7	5	0.000	0.088	0.000	0.088	0.60	0.0374							
8	6	0.000	0.096	0.000	0.096	0.70	0.0374							
9	7	0.000	0.104	0.000	0.104	0.80	0.0374							
10	8	0.000	0.111	0.000	0.111	0.90	0.0374							
11	9	0.000	0.117	0.000	0.117	1.00	0.0374							
12	10	0.000	0.124	0.000	0.124									
13	11	0.000	0.130	0.000	0.130									
14	12	0.000	0.136	0.000	0.136									
15	13	0.000	0.141	0.000	0.141									
16	14	0.000	0.146	0.000	0.146									
17	15	0.000	0.152	0.000	0.152									
18	16	0.000	0.157	0.000	0.157									
19	17	0.000	0.161	0.000	0.161									
20	18	0.000	0.166	0.000	0.166									
21	19	0.000	0.171	0.000	0.171									
22	20	0.000	0.175	0.000	0.175									
23	21	0.000	0.179	0.000	0.179									

Tarkoitus: Tällä välilehdellä määrätään, mistä toimenpiteistä hyötyä kerrytetään.

Ohje: Mikäli haluat kerryttää hyötyä luontaisesta palautumisesta yhdestä tai kahdesta aktiivisesta ennallistamistoimenpiteestä, merkitse sarakkeeseen F ekologisen tilan asteikko ja sarakkeeseen I tiluokkakohtainen heikentymisnopeus. Huomaa, että vuonna 2020 ekologisen tilan asteikko on 0,0000.

MERKITSE AINA NOLLIKSI NE VASTEET, JOITA ET KÄYTÄ!

Merkitse soluun I16 arvioinnin aikaväli. Lähtökohtaisesti aikaväli on 30 vuotta. Merkitse soluun I18 luontaisen palautumisen epävarmuusprosentti (0 = osuus 0).

Arvioinnin aikaväli vuosina: 30

Luontaisen palautumisen tilan vasteen epävarmuus-%: 0 = osuus 0

Sarakkeet B–D: Kuten luvussa 11.2.1.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytkeytyy.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Sovelletaan tässä kivennäismaan metsätyyppien hakuupainetta. Paineen voi tuottaa esimerkiksi vastelaskurissa *paineen määrittämis-* välilehdellä (ks. luku 10.1).

Solut I16 ja I18: Kuten luvussa 11.2.1.

Nettohyvityslaskuri: *alueluettelo*-välilehti

ARVIOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT						SUOJELUHYVITYS						LUONTAININ PALAUTUMINEN			AKTIIVISEET TOIMET		YHTEENVETO				
Aueen tunnus	Pinta-ala [esim. ha]	Ekologinen lähtötila, kun alue perustettiin hyvitysalueeksi	Montako vuotta myöhemmin otettiin käyttöön?	Montako vuotta hyvitysalueeksi perustamisen jälkeen ennallistettiin?	Hyvitysalueen kattaen osakertoimen	Vuotaa tilaan	Lähtötilaa vastaava palautumisvasteen vuosi	Hyvitysalueen käyttöönottamista vastaava vasten vuosi	Ekologinen tila hyvitysalueen perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keskimääräinen heikentymisvoimakkuus	Vaihtoehto 2: keskimääräinen säästävyyden osuus	Kumpi vaihtoehto valitaan	Säätöpoistuksen vuoto hha/ha	Vuotteen paranemisen keskimääräinen epävarmuus %	Aktiivisten toimien tuottama keskihyöty hha/ha	Yhdistetty kokonaisparanema hha/ha	Kokonaistilaa vastaava osakertoimen	Yhteinen osakertoimen	Kuinka monen hhaa hyödyntämiseen	Kumuloidut hha:t yhteensä	
423	9.73	0.43	3	0	1.00	0.40	0	3	0.000	#VALUE!	5	0.007	0.007	0.000	0.000	0.160	0.160	6.248	1.03	1.512	1.512
427	0.44	0.45	3	0	1.00	0.40	0	3	0.000	#VALUE!	5	0.007	0.007	0.000	0.000	0.160	0.160	6.248	1.03	0.068	1.580

Sarakkeet A–F: Kuten luvussa 11.2.1.

Sarake G: Keskimääräinen tila niillä luontotyyppikuvioilla, joihin maankäyttö vuotaa. Suomessa kattavat metsät ovat keskimäärin ekologisessa tilassa 0,4 (luku 10.1).

Sarake S: Kokonaisparanemaa vastaavasta kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä noin 6 hehtaaria jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 10,17 ha. Soluun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 1,58 lha. Katso taulukko 11.1 eri hyvitystapojen vertailua varten.

11.2.3 Laskenta toisin kuin laki määrää – suojelehyvitys

Lasketaan tässä esimerkissä, kuinka paljon luonnonarvohehtaareita eli luontohyötyä kerryttää kuvassa 11.1 rajatulla alueella sijaitsevien isovarpu- ja tupasvillarämeiden suojeleminen, kun laskenta tehdään nyky-lainsäädännön vastaisesti eli perustuen vältettyyn haittaan ja vuotoon. Mitään aktiivista ennallistamista ei siis tehdä. Myöskään luontaista palautumista ei huomioida, koska kyseisten suokuvioiden vesitalous on heikentynyt niin paljon, että ne eivät voi palautua luonnontilaiseksi suoksi ilman aktiivista ennallistamista.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Nettohyvityslaskuri: vasteet-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Luontaisen palautumisen tilan vaste	Aktiivisen toimenpiteen vaste 1	Aktiivisen toimenpiteen vaste 2	Aktiivisten toimenpiteiden yhdistetty vaste	Välitetty häirtä: Ekologinen tila	Välitetty häirtä: Ekologista tilaa vastaava vuotuinen heikentymisnopeus							
1	Vuosi													
2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.10	0.0000							
3	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.20	0.0000							
4	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.30	0.0000							
5	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.40	0.0004							
6	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.50	0.0004							
7	5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.60	0.0374							
8	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.70	0.0374							
9	7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.80	0.0374							
10	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.90	0.0374							
11	9	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	0.0374							
12	10	0.000	0.000	0.000	0.000									
13	11	0.000	0.000	0.000	0.000									
14	12	0.000	0.000	0.000	0.000									
15	13	0.000	0.000	0.000	0.000									
16	14	0.000	0.000	0.000	0.000									
17	15	0.000	0.000	0.000	0.000									
18	16	0.000	0.000	0.000	0.000									
19	17	0.000	0.000	0.000	0.000									
20	18	0.000	0.000	0.000	0.000									
21	19	0.000	0.000	0.000	0.000									
22	20	0.000	0.000	0.000	0.000									
23	21	0.000	0.000	0.000	0.000									

Tarkoitus: Tällä välilehdellä määrätään, mistä toimenpiteistä hyötyä on odotettava. Ohje: Mikäli haluat kerryttää hyötyä luontaisesta palautumisesta yhdestä tai kahdesta aktiivisesta ennallistamistoimenpiteestä, koordinaattorit merkitsevät sarakkeeseen F ekologisen tilan asteikko ja sarakkeeseen I tilaluokkakohtainen heikentymisnopeus. Huomaa, että vuonna 2020 on käytössä uusi asteikko. MERKITSE AINA NOLLIKSI NE VASTEET, JOITA ET KÄYTÄ!

Merkitse soluun I16 arvioinnin aikaväli. Lähtökohtaisesti aikaväli on 30 vuotta. Merkitse soluun I18 luontaisen palautumisen epävarmuusprosentti. Merkitse soluun I19 luontaisen palautumisen epävarmuusprosentti.

Arvioinnin aikaväli vuosina
30
Luontaisen palautumisen tilan vasteen epävarmuus-%
0 = osuus 0

Sarake B: Kuten luvussa 11.2.1.

Sarakkeet C ja D: Aktiivisen ennallistamisen ja/tai luonnonhoidon hyötyvasteet. Tässä esimerkissä ei tehdä aktiivisia toimia, joten merkitään molemmat sarakkeet nolliksi.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytkeytyy.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Sovelletaan tässä kivennäismaan metsätyyppien hakkuupainetta. Paineen voi tuottaa esimerkiksi vastelaskurissa *paineen määritys* -välilehdellä (ks. luku 10.1).

Solut I16 ja I18: Kuten luvussa 11.2.1.

Nettohyvityslaskuri: alueluettelo-välilehti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
	ARVOITAVIEN ALUEIDEN YLEISTIEDOT										SUOJELUHYVITYS					LUONTAINEN PALAUTUMINEN		AKTIIVISET TOIMET		YHTENVETO			
	Alueen tunnus	Pinta-ala [km ²]	Ekologinen tila, kun alue perustettiin hyötykäyttöön	Montako vuotta myöhemmin otettiin käyttöön?	Montako vuotta hyötykäyttöä perustamisen jälkeen ennallistettiin?	Hyötyaluekohtainen osakkeroin	Vuotuisen tilan	Lähtötila vastavaa palautumisen vuosi	Hyötyaluekohtainen heikentymisnopeus vastavaa vuosi	Ekologinen tila hyötyaluekohtaisen perustamisen hetkellä	Vaihtoehto 1: keskimääräinen säästävyyden osuus	Vaihtoehto 2: millä rivillä oikea heikentymisnopeus löytyy	Vaihtoehto 2: keskimääräinen säästävyyden osuus	Kumpi vaihtoehto valitaan	Säästöpoistulien vuotuinen haa/ha	Vasteen paranemisen keskimääräinen epävarmuus %	Aktiivisten toimien tuottama keskihyöty haa/ha	Yhdistetty kokonaisparanema, haa/ha	Kokonaisparanema, haa/ha	Yleinen osakkeroin	Kuluneen aikavälin hyötyä	Kumuloidut hyödyt yhteensä	
3	423	973	0.43	3	0	1.00	0.40	0	3	0.000	#VALUE!	5	0.007	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	5065.794	1.03	0.002	0.002	
4	427	0.44	0.43	3	0	1.00	0.40	0	3	0.000	#VALUE!	5	0.007	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	5065.794	1.03	0.002	0.002	

Sarakkeet A–G: Kuten luvussa 11.2.1.

Sarake S: Kokonaisparanemaa vastaavasta kertoimesta nähdään, että tässä esimerkissä annetuilla ehdoilla hyvitystä on tehtävä peräti noin 5000 hehtaarella jokaista menetettyä luonnonarvohehtaaria kohden. Tähän lukuun lisätään vielä mahdolliset osakertoimet.

Solut X7 ja X9: Soluun X7 on automaattisesti laskettu edellä syötettyjen tietojen perusteella, kuinka suuren pinta-alan hehtaareina hyvitystoimet kattavat. Tässä tapauksessa ne kattavat 10,17 ha. Soluun X9 taas on automaattisesti laskettu annettujen hyvitystoimien tuottamat luonnonarvohehtaarit eli tässä tapauksessa 0,002 lha. Katso taulukko 11.1 eri hyvitystapojen vertailua varten.

11.2.4 Tulokset

Luvuissa 11.2.1–11.2.3 laskettiin, kuinka paljon luonnonarvohehtaareja eri hyvittämisen tavoilla kertyy kuvassa 11.1 esitetyllä suokokonaisuudella sijaitsevilta isovarpu- ja tupasvillarämeiltä annetuilla kriteereillä. Lakisääteisessä ennallistamishyvityksessä hyötyä laskettiin vain ennallistamistoimenpiteestä eli ojien tukkimisesta, ja lainvastaisessa suojele- ja ennallistamishyvityksessä ojien tukkimisestä sekä vältetystä haitasta (pois lukien vuoto). Näiden välillä ei tässä tapauksessa ollut eroa eli molemmilla tavoilla luontohyötyä kertyi 1,58 lha (taulukko 11.1). Tämä johtuu siitä, että molemmat laskennassa mukana olleet suokuviot olivat heikohkossa ekologisessa tilassa 0,4. Tällöin vältetyn haitan määrä on olematon, sillä hakkuut vuotavat keskimäärin samassa tilassa oleviin metsiin, jolloin vuoto syö vältetystä haitasta kertyvän hyödyn. Vaikutusta voimistaa se, että kun käytössä ei ole luontaisen palautumisen vastetta, lukee nettohyvityslaskuri heikentymispaineen voimakkuuden vain lähtöhetkestä, eikä heikentymispaine voi tällöin muuttua johtuen nettohyvityslaskurin teknisistä rajoitteista. Tämä tarkoittaa, että tilassa 0,4 olevaan puustoiseen suohon kohdistuu koko 30 vuoden tarkastelujakson ajan harvennushakkuun paine, joka on alempi kuin uudistushakkuun paine (Luken tilastotietokanta). Mikäli käytössä olisi luontaisen palautumisen vaste, pystyisi laskuri huomioimaan metsän varttumisen johtuvan heikentymispaineen muutoksen, jolloin 30 vuoden tarkastelujakson aikana paine ehtisi kohota harvennushakkuun paineesta uudistushakkuun paineeseen. Tällöin tarkastelujakson viimeisiltä vuosilta vältetyn haitan hyötyä ehtisi kertyä hiukan enemmän kuin esitetyssä tapauksessa.

Kauramäen kaavojen III ja IV vuoksi heikennetään isovarpurämettä 0,06 lha (taulukko 8.1). Suunnitellulla hyvitysalueella sijaitsevien isovarpu- ja tupasvillarämeiden ennallistaminen riittäisi siis sekä lakisääteisellä ennallistamishyvityksellä, että lainvastaisella yhdistetyllä suojele- ja ennallistamishyvityksellä helposti kattamaan tämän haitan.

Molemmat laskennassa mukana olleet suokuviot olivat vesitaloudeltaan niin heikentyneitä, että niiden ei katsottu voivan palautua luonnontilaiseksi suoksi ilman suo-ojien tukkimista. Niinpä lain vastaisessa suojelehyvityksessä laskettiin hyötyä pelkästä vältetystä haitasta (pois lukien vuoto). Siksi tästä hyvitystavasta kertynyt hyöty oli olematon (taulukko 11.1). Mikäli suokuvioiden vesitalous olisi ollut hyvässä kunnossa ja ekologinen tilan heikentyminen olisi johtunut lähinnä puuston rakennepiirteiden ja/tai lahoppuun vähäisyydestä, olisi ollut ekologisesti perusteltua laskea hyötyä myös luontaisesta palautumisesta. Tällöin kertyneen hyödyn määrä olisi ollut suurempi.

On huomattava, että tulevaisuudessa ympäristöviranomaisen kompensatiota koskevat lausunnot määräävät, tullaanko puustoisista soista laskemaan luontaisen palautumisen hyötyä ja jos, niin millaisissa tapauksissa. Toimijan kannattaakin aina olla ympäristöviranomaiseen yhteydessä jo hyvässä ajoin suunnitellessaan lakisääteistä vapaaehtoista ekologista kompensatiota.

Taulukko 11.1. Luvussa 11.2 laskettujen hyvitysten suuruudet hehtaareina ja luonnonarvohehtaareina.

Hyvityksen tapa	Hyvitysalueen suoluontotyyppi	Hyvitysalueen pinta-ala, ha	Tuotetut luonnonarvohehtaarit, lha	Hyödyn määrä pinta-alaa kohden, lha/ha
Ennallistamishyv., lakisääteinen (luku 11.3.1)	Isovarpu- ja tupasvillaräme, ekologinen tila 0,4	10,17	1,58	0,16
Suojelu- ja ennallistamishyv., lain vastainen (luku 11.3.2)	Isovarpu- ja tupasvillaräme, ekologinen tila 0,4	10,17	1,58	0,16
Suojeluhyvitys, lain vastainen (luku 11.3.3)	Isovarpu- ja tupasvillaräme, ekologinen tila 0,4	10,17	0,002	0,0002

11.3 Soiden hyvitysesimerkkejä Kauramäessä

Kauramäen kaavojen III ja IV aiheuttama soiden heikennyksen hyvittäminen suojelemalla ei ole mahdollista. Tähän on useita syitä. Mustikkakangaskorvelle aiheutuvaa heikennystä ei voi hyvittää suunnitellulla hyvitysalueella, koska siellä ei ole kangaskorpia. Hyvitysalueella ei ole muitakaan suotyyppisiä, joilla mustikkakangaskorven heikennyksen voisi korvata, koska kangaskorvet ovat Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisia, kun taas hyvitysalueen ainoa korpityyppi on erittäin uhanalainen metsäkortekorpi. Lisäksi kaikki hyvitysalueen suokuviot ovat liian heikossa tilassa kelvataksaan lakisääteiseen suojeluhyvitykseen olettaen, että edustavan esiintymän on oltava tilassa 0,7–1,0 (luku 9.1).

Soiden ennallistaminen kyseisellä alueella voi olla ainakin turvekankaiden sekä pienimpien ja/tai kaikkein kuivuneimpien kuvioiden osalta haastavaa. Toisaalta Jyväskylän kaupunki omistaa alueella paljon maata, joten maanomistusolojen puolesta hyvinkin kattava soiden ennallistaminen voisi olla mahdollista. Tällöin olisi arvioitava, voisiko suoluontotyyppien (esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisen mustikkakangaskorven) heikennyksen hyvittää yrittämällä ennallistaa turvekangasta suoksi. On siis vaikea sanoa suoralta kädeltä, kompensoisiko hyvitysalueen soiden ennallistaminen aiheutettua heikennystä.

Tässä julkaisussa ei tehdä käytännön ennallistamissuunnitelmaa, vaan tyydytään laskemaan kaksi esimerkkiä ennallistamisen tuottamista luonnonarvohehtaareista kuvassa 11.1 esitetyllä alueella:

1. *Lakisääteinen ennallistamishyvitys (luku 11.2.1).* Hyvityksen hyöty lasketaan aktiivisesta ennallistamistoimenpiteestä eli suo-ojien tukkimisesta.
2. *Lain vastainen yhdistetty ennallistamis- ja suojeluhyvitys (luku 11.2.2).* Hyvityksen hyöty lasketaan aktiivisesta ennallistamistoimenpiteestä eli suo-ojien tukkimisesta sekä vältetystä haitasta vähennettynä vuodolla.

On huomattava, että toisin kuin tähän mennessä, näissä esimerkeissä lasketaan hyvitysalueella tuotettavia luonnonarvohehtaareja pelkästään hyvityksen tuottajan näkökulmasta. Tästä seuraa, että uhanalaisuuskerrointa ei tarvitse ottaa huomioon (luku 7). Jos Jyväskylän kaupunki siis haluaisi

selvittää, riittävätkö näissä esimerkeissä tuotettavat luonnonarvohehtaarit tietyn heikennyksen hyvittämiseen, olisi uhanalaisuuskerroin huomioitava. Tilanteessa, jossa heikentäjä ostaa hyvityksen ilman, että hyvittämissä luonnonarvohehtaareissa on huomioitu uhanalaisuuden kerrointa, voi heikentäjä huomioida heikentämiensä luontotyyppien uhanalaisuuden haittalaskennassa yksinkertaisesti kertomalla haitatut luonnonarvohehtaarit kyseisen luontotyypin uhanalaisuuden kertoimella (luku 8). Esimerkiksi ennallistettaessa turvekangasta takaisin suoksi ei välttämättä tiedetä, minkä suotyyppin hyvitykseksi ennallistettua turvekangasta lopulta tullaan käyttämään, eikä uhanalaisuuden kerrointa siksiäkään voisi käyttää tuotettavien luonnonarvohehtaarien laskennassa.

11.3.1 Lakisääteinen ennallistamishyvitys sekä lain vastainen ennallistamis- ja suojeluhyvitys

Lasketaan lukujen 11.2.1 ja 11.2.2 mukaisesti, kuinka paljon lakisääteinen ennallistamishyvitys sekä lain vastainen ennallistamis- ja suojeluhyvitys tuottavat hyötyä kuvassa 11.1 esitetyllä alueella. 30 vuoden aikana kertyvä hyöty esitetään luonnonarvohehtaareina taulukossa 11.2.

Taulukko 11.2. Kauramäen suunnitellun hyvitysalueen lakisääteisen ennallistamishyvityksen sekä lain vastaisen ennallistamis- ja suojeluhyvityksen tuottama luontohyöty luonnonarvohehtaareina 30 vuoden tarkastelujaksolla kuvassa 11.1 esitetyllä alueella. Luvut ovat tässä tapauksessa molemmilla hyvitystavoilla samat. Luontotyyppijako perustuu kompensatioasetuksen liitteeseen 2 sekä turvekankaiden ravinteisuusjakoon (Jalkanen 2025, toim.). Huomaa, että kokonaisparanemaa vastaava kerroin on ilmoitettu likimääräisesti kustakin suokuviojoukosta ja on siksi tässä vain suuntaa antava. Kaikki taulukon luvut on laskettu ilman uhanalaisuuden osakerrointa.

Ekologinen tila	Kokonaisparanemaa vastaava kerroin ≈	Pinta-ala, ha	Tuotetut lha:t
<i>Isovarpu- ja tupasvillarämeet</i>			
0,4	6,2	10,17	1,63
Yhteensä	-	10,17	1,63
<i>Turvekankaat, jotka vertautuvat lehtomaisiin ja tuoreisiin kankaisiin</i>			
0,5	8,6	6,83	0,79
0,4	8,6	2,58	0,30
Yhteensä	-	9,41	1,09
<i>Turvekankaat, jotka vertautuvat kuivahkoihin kankaisiin</i>			
0,6	6,2	2,56	0,41
0,5	6,2	0,49	0,08
Yhteensä	-	3,05	0,49
Kaikki yhteensä	-	22,63	3,21

Tulokset ovat tässä tapauksessa molemmilla hyvitystavoilla samat: kuvassa 11.1 esitetyn 23 hehtaarin ennallistaminen tuottaa 3,21 luonnonarvohehtaaria. Tämä johtuu siitä, että vain yksi kuvioista on tilassa 0,6 loppujen tilan vaihdellessa 0,4 ja 0,5 välillä. Tällöin maankäytön vuoto syö vältetystä haitasta saadun hyödyn käytännössä kokonaan. Jotta vältetystä haitasta voisi kertyä hyötyä, olisi useampien kuvioiden tilan oltava keskimääräisen uudistuskypsän metsän tasolla eli vähintään 0,6 (luku 9.2).

Lehtomaisiin ja tuoreisiin kankaisiin vertautuvien turvekankaiden pinta-alakerroin on hieman suurempi verrattuna isovarpu- ja tupasvillarämeisiin sekä kuivahkoihin kankaisiin vertautuviin turvekankaisiin (taulukko 11.2). Tämä johtuu siitä, että kaksi ensin mainittua kuuluvat runsasravinteisten ja kolme viimeksi mainittua keskirasvinteisten soiden ryhmään (Jalkanen 2025, toim.) Runsaaravinteisten soiden ennallistuminen on epävarmempaa kuin keskirasvinteisten, vie enemmän aikaa, eikä

ennallistamisella saavutettu tila ole yhtä korkea kuin keskiravinteisilla soilla. Siten pinta-alakerroin nousee korkeammaksi.

12 Luonnonarvohehtaarien karttumisen seuranta kertymälaskurilla

Ekologisessa kompensaatiossa hyvityksiä voi tuottaa ennakkoon. Tällöin hyvitysalue perustetaan, mutta sitä ei heti oteta käyttöön eli käytetä minkään tietyn heikennyksen hyvitykseksi. Etukäteen tuotettu luontohyöty lasketaan kokonaisuudessaan, mutta tulevaisuudessa karttuvasta hyödystä lasketaan keskiarvo (kompensatioasetus 4 §; Jalkanen ym. 2025b). Käytännön syistä voi olla tarpeen tietää, miten hyvitysalueella tuotettujen luonnonarvohehtaarien määrä kasvaa sen mukaan, kuinka pitkään kohde ehtii palautua kohti luonnontilaa ennen alueen ottamista kompensatiokäyttöön. Tämän saa selville kertymälaskurin avulla yhdelle hyvitysalueen kuviolle kerrallaan.

Lasketaan tässä esimerkissä ajan myötä karttavat luonnonarvohehtaarit lehtomaisen kankaan vartuneelle kasvatusmetsäkuviolle, jonka ekologinen lähtötila on 0,4. Kuviolla tehdään aktiivinen ennallistamistoimenpide eli tässä esimerkissä lahopuun lisäys, minkä lisäksi luontohyötyä tuottaa luontainen palautuminen.

HUOMIO! Merkitse nollat kaikkien sellaisten välilehtien vihreisiin sarakkeisiin, joita et tarvitse laskennassa (paitsi 1 kertoimissa).

Kertymälaskuri: *Iha-kertymä*-välilehti

Kertymälaskurissa kaikki laskenta sekä vasteiden ja muiden esitietojen täydentäminen tapahtuu samalla välilehdellä.

Täydennetään ensiksi käytetyt vasteet:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Vuosi	Metsät. Lahopuun lisäys. Lehdot, jalopuulehdot, jalopuustoiset kangasmetsät, lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, ruoho- ja mustikkaturvekankaat. Etelä-Suomi. V1-2025.	Ennallistamisen/hoidon hyötyvaste 2	Metsät. Luontainen palautuminen suojelelun jälkeen. Lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, ruoho- ja mustikkaturvekankaat. Etelä-Suomi. V1-2025.	Metsät. Luontainen palautuminen suojelelun jälkeen. Lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, ruoho- ja mustikkaturvekankaat. Etelä-Suomi. V1-2025. Epävarmuus (%).	Vältetyn haitan vaste: Tila luokka	Vältetyn haitan vaste: Vuotuinen heikentymisnopeus	Keskimääräinen tila alueilla, joihin maankäytön paine vuottaa
1								
2	0	0.000	0.000	0.100	20	0.10	0.0000	0
3	1	0.075	0.000	0.101		0.20	0.0000	
4	2	0.094	0.000	0.102		0.30	0.0000	
5	3	0.107	0.000	0.103		0.40	0.0000	
6	4	0.118	0.000	0.105		0.50	0.0000	
7	5	0.127	0.000	0.107		0.60	0.0000	
8	6	0.135	0.000	0.109		0.70	0.0000	
9	7	0.142	0.000	0.112		0.80	0.0000	
10	8	0.149	0.000	0.115		0.90	0.0000	
11	9	0.154	0.000	0.117		1.00	0.0000	
12	10	0.160	0.000	0.120				
13	11	0.165	0.000	0.123				
14	12	0.170	0.000	0.127				
15	13	0.174	0.000	0.130				
16	14	0.179	0.000	0.134				
17	15	0.183	0.000	0.137				
18	16	0.187	0.000	0.141				
19	17	0.191	0.000	0.145				

Sarakkeet B ja C: Aktiivisen ennallistamisen hyötyvasteet. Kopioidaan sarakkeeseen C eteläsuomalaisten lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden lahoppuun lisäyksen vaste eli tiedostosta "Vasteet_Ennallistaminen_Hyoty_Epavarmuus_Huomioitu_V1.0-2025.xlsx" sarake EE (<https://zenodo.org/records/14409001>). Sarake C jätetään nolaksi, koska muita aktiivisia ennallistamistoimia ei tehdä.

Sarake D: Luontaisen palautumisen tilan vaste. Tässä esimerkissä tarkastellaan eteläsuomalaisen lehtomaisten ja tuoreen kankaan luontaisen palautumisen tuottamaa hyötyä. Kyseinen tilan vaste kopioidaan tiedostosta "Vasteet_Luontainen_Palautuminen_Tila_V1.0-2025.xlsx" sarakkeesta H (<https://zenodo.org/records/14409001>).

Solu E2: Luontaisen palautumisen vasteen epävarmuusprosentti, joka kopioidaan edellä mainitusta tiedostosta solusta I2.

Sarake F: Ekologisen tilan luokitus, johon luonnonarvon heikentymisnopeus kytkeytyy.

Sarake G: Vuotuinen heikentymisnopeus välillä 0–1. Tässä esimerkissä ei kerrytetä hyötyä vältetystä haitasta, joten merkitään tämä sarake nolaksi.

Sarake H: Keskimääräinen ekologinen tila alueilla, joihin maankäytön paine vuotaa. Tässä esimerkissä ei kerrytetä hyötyä vältetystä haitasta, joten merkitään tämä sarake nolaksi.

Täytetään sitten hyvitysalueen kuvion tiedot:

Hyvitysalueen tiedot	
1	
2	Alueen pinta-ala (ha):
3	0.59
4	Toimenpiteet tehtiin vuonna:
5	2024
6	Kohteen lähtötila toimenpiteiden toteutuksen hetkellä:
7	0.4
8	Hyvitysaluekohtainen osakerroin:
9	1
10	Arvioinnin aikaväli keskihyödyn laskennassa (vuotta):
11	30

Solu J3: Kuvion pinta-ala hehtaareina. Tässä esimerkissä täytetään yksittäisen kuvion pinta-ala 0,59 ha. Soluun voi myös täyttää usean kuvion yhteispinta-alan, mikäli kuviolle sovellettavat vasteet ovat täysin identtisiä. Sellaisten luontotyyppien kohdalla, jotka pystyvät palautumaan luontaisesti kohti luonnontilaa, on kuvioiden oltava myös samassa lähtötilassa. Mikäli alueelta kerrytettäisiin hyötyä vältetyn haitan kautta, myös maankäyttöpaineen tulisi olla yhtä suuri kaikkien kuvioiden kesken.

Solu J5: Vuosi, jolloin hyvitystoimenpiteet on tehty eli kohde perustettu hyvitysalueeksi. Kuvitellaan tässä esimerkissä, että hyvitysalue perustettiin vuonna 2024. Tällöin kuviolla lisättiin lahopuuta ja se jätettiin palautumaan luontaisesti kohti luonnontilaa.

Solu J7: Kuvion lähtötila hyvitysalueen perustamisen hetkellä on esimerkissämme 0,4.

Solu J9: Aluekohtainen osakerroin. Tämän avulla voidaan huomioida jokin erityinen aluekohtainen tekijä, kuten osittainen lisäisyyden puute, jolloin tähän merkitään arvo väliltä 0–1. Tällöin alueelta saatava hyödyn määrä vähenee. Jos kerroin on 1, kuten tässä tapauksessa on, sillä ei ole vaikutusta.

Solu J11: Aikaikkuna, jossa keskimääräisen luontohyvityksen on vastattava luontohaittaa. Kompensaatioasetuksen 4 § mukaan tämä on 30 vuotta.

Edellä annettujen tietojen perusteella laskuri laskee, kuinka paljon kohteella on tuotettu luonnonarvohehtaareja sen mukaan, kuinka monta vuotta perustamisen jälkeen kyseinen hyvitysaluekuvio otetaan käyttöön eli tietyn luontohaitan hyvitykseksi. Tämä raportoidaan **sarakkeisiin O ja P:**

	N	O	P
		Luonnonarvohehtaareita tuotettu, kun käytetään hyvitykseksi:	
			Vuonna:
1			
2		0.16	2024
3		0.17	2025
4		0.17	2026
5		0.18	2027
6		0.19	2028
7		0.19	2029
8		0.20	2030
9		0.21	2031
10		0.21	2032
11		0.22	2033
12		0.22	2034
13		0.23	2035
14		0.24	2036
15		0.24	2037
16		0.25	2038
17		0.25	2039
18		0.26	2040
19		0.27	2041

Jos siis kyseinen kuvio otetaan kompensatiokäyttöön heti vuonna 2024 (solu P2), kuviolla olisi tuotettu 0,16 lha (O2). Jos kuvio otetaan käyttöön vuonna 2025 (P3), siitä saataisiin 0,17 lha (O3) ja niin edelleen. Mitä pidempään kuvion ekologinen tila saa parantua, ennen kuin kuvio käytetään kompensatioon, sitä enemmän luonnonarvohehtaareita kuviolta saadaan hyvityskäyttöön. Tieto kertyneiden luonnonarvohehtaarien määrästä on käyttökelpoista esimerkiksi tuotettaessa hyvitysalueita kompensatiomarkkinoille, jolloin ei välttämättä ennakoon tiedetä, milloin hyvitysalue käytetään

jonkin luontohaitan hyvitykseksi. Lisäksi tätä kirjoittaessa luonnonsuojelulain mukainen ympäristöviranomaisen lausunto tuotettavista luonnonarvoista edellyttää ajan myötä karttuvien luonnonarvohehtaarien raportoimista.

Kuviolta kertyvät luonnonarvohehtaarit esitetään myös seuraavassa kuvaajassa:

Kuvaajasta nähdään, että kuviolle kertyy luonnonarvohehtaareita suhteellisen tasaisesti, kunnes vauhti hidastuu 2050–2060-lukujen taitteessa.

Laskuri laskee vasteiden perusteella myös sen, mihin ekologiseen tilaan kuvio päättyy:

	L	M
	TULOKSET	
1		
2	Korkein lopputila huomioiden epävarmuus:	1.00
3	Korkein tila saavutetaan vuonna:	2072

Solu M2: Lopputila eli korkein ekologinen tila, jonka kuvio saavuttaa toimenpiteiden ansiosta. Tässä luvussa huomioidaan toimenpidekohtaiset epävarmuudet. Luontaisen palautumisen ja lahoppuun liisäyksen yhdistelmä tuottaa vasteiden perusteella luonnontilaista vastaavan metsän (ekologinen tila päättyy arvoon 1,0). Tämä luku vastaa luonnonsuojelulaissa (103 §) mainittua hyvitysalueen tavoiteltua tilaa, joka tulee liittää hyvityssuunnitelmaan.

Solu M3: Minä vuonna lopputila vasteiden mukaan saavutetaan. Tässä tapauksessa kohteesta kehkeytyy luonnontilaisen kaltainen metsä (ekologinen tila 1,0) vuonna 2072.

13 Johtopäätökset

Kauramäen kaavojen III ja IV aiheuttamaa metsien heikennystä ei voida täysimääräisesti hyvittää suojelemalla metsää suunnitellulla hyvitysalueella. Se ei ole mahdollista lakisääteisellä palautumishyvityksellä eikä lain vastaisella suojelehyvityksellä. Lakisääteisellä tavalla toteutettuna alue kattaa tarvittavasta hyvityksestä vain murto-osan. Tähän vaikuttaa kompensatiolainsäädännön vaade suojelettavan kohteen edustavuudesta, minkä tulkitaan tässä julkaisussa tarkoittavan vähintään ekologisessa tilassa 0,7 olevaa metsää (luku 9.1). Lisäksi laki sallii laskea suojeleusta hyötyä vain kohteen luontaisen palautumisen kautta. Hyvä ei paljoa voi parantua, jolloin hyötyä kertyy vähän ja hyvityksen pinta-ala kohoaa suureksi. Suunnitellulla hyvitysalueella on vain vähän riittävän edustavassa tilassa olevia metsiä, eikä niitä ole kovin paljoa koko Suomessa. Ainakin metsäluontotyyppien osalta lakisääteinen suojelehyvittäminen jäänee nykymuodossaan hyvin vähän käytetyksi työkaluksi.

Lain vastaisella suojelehyvityksen laskentatavalla lehtomaiset, tuoreet ja kuivahkot kankaat pystytään hyvittämään suunnitellulla alueella, mutta osa lehtojen heikennyksestä jää hyvittämättä (luku 10.3). Lehtoja on suunnitellulla hyvitysalueella liian vähän ja ne ovat liian heikossa tilassa, jotta vältehtyn haitan mekanismi vähennettynä vuodolla riittäisi tuottamaan kylliksi hyötyä.

Kauramäen tapauksessa metsien lakisääteinen ekologinen kompensatio voidaan tehdä ennallistamishyvityksen avulla. Tällöin ehdotettu hyvitysalue todennäköisesti riittäisi ainakin kangasmetsien osalta. Alueen metsät ovat pitkälti talouskäytössä, joten ennallistamispotentiaalia niissä on. Metsät toki palautuvat luonnontilaisiksi, kun hakkuut lopetetaan, joten ennallistamistoimet ovat polttoa lukuun ottamatta luonnontilaistumisen nopeuttajia, eivätkä sen edellytys. Onkin mahdollista, että lakisääteisen suojelehyvityksen ollessa kannattamatonta hyvitysalueilla ajaututaan tekemään paikoin turhia ja huonoimmassa tapauksessa jopa vahingollisia ennallistamistoimenpiteitä eritoten sellaisissa luontotyypeissä, jotka palautuisivat luonnontilaisiksi ilman ihmisen apua.

Kauramäessä metsien lain vastaisten palautumis- ja suojelehyvitysten pinta-alat voivat olla kompensatiokenttää tuntevan mielestä yllättävän pieniä. Kaikkiaan haitan piiriin jää 91 hehtaaria, joista 38 hehtaaria on välittömän haitan ja 53 hehtaaria välillisen haitan piirissä (luku 8). Lain vastaisella palautumishyvityksellä laskien hyvitysalueen koko on 236 hehtaaria ja lain vastaisella suojelehyvityksellä 185 ha, mikä tarkoittaa noin 2–3-kertaista alaa verrattuna koko heikennettävään alaan (luku 10.3). Hyvitysalueen pieni koko selittyy ennen muuta välillisten haittojen suurella pinta-alalla sekä niiden vähäisellä voimakkuudella. Rakennettava alue on jo valmiiksi melko voimakkaiden välillisten haittojen piirissä, joten rakentamisen aiheuttamien lisäisten välillisten haittojen voimakkuudeksi arvioitiin maltillinen 35 %. Lisäksi heikennysalueella olevat luontotyypit ovat melko heikossa ekologisessa tilassa: runsaana esiintyvät lehtomaiset ja tuoreet kankaat ovat välittömän haitan piirissä keskimäärin tilassa 0,5 vaihteluvälin ollessa 0,3–0,7 ja painottuen heikommassa tilassa oleviin. Myös heikennettävien luontotyyppien uhanalaisuuden luokka vaikuttaa, sillä lehtomaiset ja tuoreet kankaat ovat vaarantuneita, jolloin niiden uhanalaisuuden kerroin on pienempi kuin esimerkiksi erittäin uhanalaisilla tuoreilla runsasravinteisilla lehdoilla. Ylipäätään vain yhden osakertoimen käyttäminen pienentää hyvitysala. Lisäksi lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden luontaisen palautumisen epävarmuus on melko alhainen (20 %), mikä tarkoittaa, että niiden suojeleminen tuottaa suhteessa enemmän hyötyä kuin esimerkiksi lehtojen, joiden kohdalla epävarmuus on 55 % (Jalkanen 2025, toim.).

Puustoisten soiden osalta lakisääteinen suojelehyvitys on poissuljettu, koska suunnitellun hyvitysalueen suot eivät ole lain edellyttämässä edustavassa tilassa. Vaikka näin olisi, ei tätä kirjoittaessa ole

selvää, millaisissa tapauksissa ympäristöviranomaisen voi sallia luontaisesta palautumisesta kertyvän hyödyn laskennan puustoisilla soilla.

Myös ennallistamishyvityksen riittävyys jää soiden osalta epäselväksi (luku 11.3). Kaavojen III ja IV toteuttaminen heikentää useita sellaisia suotyyppejä, joita suunnitellulla hyvitysalueella ei ole. Esimerkiksi korvet ja nevakorvet kuuluvat kuitenkin kompensatioasetuksen liitteessä 2 samaan ryhmään, jolloin heikennettävän korpityypin voi hyvitysalueella vaihtaa yhtä uhanalaiseen tai uhanalaisempaan korpityyppiin. Hyvitysalueella on kuitenkin korpia vain vähän ja niiden ennallistamiskelpoisuus on epävarmaa. Alueella on myös turvekankaita, mutta niiden alkuperäistä suotyyppiä on vaikeaa tai mahdotonta määrittää, ja siksi on vaikea arvioida, ennallistuisivatko ne suoksi ja tarkalleen ottaen millaiseksi suotyyppiä. Tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa ennakkotapausta siitä, minkä suotyyppien hyvitykseksi turvekankaan ennallistaminen kelpaisi.

On tärkeää huomata, etteivät BOOST-hankkeen tarjoamat ennallistamisen ja luonnonhoidon vasteet sisällä toimenpiteen tekemisen kustannuksia. Eritoten, jos hyvittäjä ei tarvitse hyvitykselleen ympäristöviranomaisen hyväksyntää ja voi laskea vaadittavan suojeluhyvityksen koon perustuen vältettyyn haittaan ja vuotoon (ja luontaiseen palautumiseen), voi tämä hyvittämisen tapa koitua halvemmaksi kuin ennallistaminen, vaikka ennallistamalla hyvityksen pinta-ala jäisi hiukan pienemmäksi. Hyvittäjän tehtäväksi jää arvioida kunkin hyvittämistavan kustannustehokkuutta.

Tässä julkaisussa esitellään kaksi periaatteiltaan erilaista suojeluhyvityksen laskentatapaa (luku 9.1). Ne heijastuvat myös ennallistamishyvityksiin, koska ennallistamisen jälkeen tehtävä rajaus ja siitä seuraava hävitys- ja heikennyskielto vastaavat käytännössä suojelua. Suomalaisessa ekologisen kompensaation lainsäädännössä suojeluhyvityksen hyöty lasketaan kertyväksi pelkästään luontotyypin luontaisesta palautumisesta kohti luonnontilaa. Sen sijaan kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa hyödyn laskenta tapahtuu vältetyn haitan mekanismilla pois lukien suojelun aiheuttama maankäytön vuoto muille alueille; kaiken luonnonsuojelun lähtökohtahan on, että suojelu säästää luontoa heikentymiseltä ja ehkäisee siten luontotyyppien ja lajien katoa (joskin esimerkiksi ilmastonmuutos voi silti tuhota osan luonnonarvoista). Tämä julkaisu osoittaa, että tieteellisessä kirjallisuudessa tunnettu, mutta Suomen lainsäädännössä kielletty laskennan tapa tuottaa merkittävästi pienempiä hyvityspinta-aloja (luku 10.2.5). Tämä luonnollisesti pienentää hyvittämisen kustannuksia ja tekee lain vastaisen suojeluhyvityksen käyttämisestä houkuttelevampaa. Lisäksi lain vastainen hyödyn laskentatapa mahdollistaa myös muiden kuin edustavassa tilassa olevien kohteiden ottamisen mukaan hyvitykseen. Tämä on merkittävä etu, sillä luontotyyppiemme ekologinen tila on keskimäärin heikko ja laajoja edustavassa tilassa olevia suojelemattomia alueita ei ole enää jäljellä. Kuitenkin edes kelvollisessa tilassa olevien laajojen yhtenäisten alueiden suojeleminen ja tarpeen vaatiessa ennallistaminen on merkittävämpi teko luontokadon hidastamisessa kuin yksittäisten pienten alueiden.

Ekologisen kompensaation lainsäädäntö on monilta osin Suomessa erittäin hyvällä tolalla. Suurimmat ongelmat liittyvät suojeluhyvityksen laskentatapaan sekä tietysti kompensaation vapaaehtoisuuteen. Mitään ei siis ole pakko kompensoida, eikä kompensaatiota ole pakko tehdä lain kirjaimen mukaisesti. Oletusarvoisesti kompensointiin ryhtyvällä on kuitenkin tavoitteena torpata luontokatoa oman toimintansa osalta. Jos toimija päättääkin tehdä täysimääräisyyteen tähtäävän kompensaation lain vastaisesti eli esimerkiksi laskemalla suojeluhyvityksen hyödyn myös vältetystä haitasta (pois lukien vuoto), kannattaa haitta- ja hyvityslaskelmat sekä lopullinen hyvitysalue julkaista täysin avoimesti kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden nähtäväksi. Muuten viherpesun ja sen syytösten riski kasvaa merkittävästi.

14 Lähdeluettelo

- BOOST & Syke (2023). Luontotyyppien ekologisen tilan arviointi ekologisessa kompensaatiassa. Versio 1–2023. Luonnos 20.4.2023. https://boostbiodiversityoffsets.fi/wp-content/uploads/2023/04/Luontotyyppien_tilamittarit_kompensaatiassa_luonnos_20230420.pdf
- BOOST & Syke (2024). Luontotyyppien ekologisen tilan arviointi ekologisessa kompensaatiassa. Versio 1–2024. Luonnos 4.7.2024. https://boostbiodiversityoffsets.fi/wp-content/uploads/2024/07/20240704_Luontotyyppien_tilamittarit_kompensaatiassa_tulkintaohjeet_Luonnos.pdf
- Crockatt, M.E. (2012). Are there edge effects on forest fungi and if so do they matter? *Fungal Biology Reviews* 26: 2–3, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2012.08.002>
- Gordon, A., Bull, J.W., Wilcox, C. & Maron, M. (2015). Perverse incentives risk undermining biodiversity offset policies. *Journal of Applied Ecology* 52: 532–537. doi: 10.1111/1365-2664.12398
- Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (2022). <https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807a7fc9> Luettu 20.7.2024.
- Harper, K.A., Macdonald, S.E., Mayerhofer, M.S., Biswas, S.R., Esseen, P.-A., Hylander, K., Stewart, K.J., Mallik, A.U., Drapeau, P., Jonsson, B.-G., Lesieur, D., Kouki, J. & Bergeron, Y. (2015). Edge influence on vegetation at natural and anthropogenic edges of boreal forests in Canada and Fennoscandia. *Journal of Ecology* 103: 550–562. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12398>
- Hohti, J., Nieminen, E., Jalkanen, J., Oinonen, I., Huttunen, S., Pappila, M., Halme, P., Salokannel, V., Pietilä, K., & Kujala, H. (2022). Kunnat hidastamaan luontokatoa: suosituksia luontohaittojen välttämiseksi, lieventämiseksi ja kompensoimiseksi kuntien maankäytössä. *Wisdom Letters* 2022(1). <http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210034766>
- Jalkanen, J. (2025, toim.). Luontotyyppien ennallistamisen, luontaisen palautumisen ja luonnonhoidon vasteet ekologisessa kompensaatiassa. Versio 1.0–2025. <https://zenodo.org/records/14409001>
- Jalkanen, J., Nieminen, E. & Ahola, A. (2025a). Luontotyyppien ekologisen tilan arviointi ekologisessa kompensaatiassa. Versio 1.0–2025. <https://zenodo.org/records/14409001>
- Jalkanen, J., Nieminen, E. & Ahola, A., Salo, P., Pekkonen, M., Luoma, E., Kettunen, A., Halme, P., Pappila, M., Kotiaho, J. & Kujala, H. (2025b). Heikennys- ja hyvitysalueiden luonnonarvohehtaarien laskeminen luonnonsuojelulain mukaisessa ekologisessa kompensaatiassa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2025. <https://helda.helsinki.fi/items/68b47347-a699-4a84-91db-5b3f13c14771>
- Johansson, P. (2008). Consequences of disturbance on epiphytic lichens in boreal and near boreal forests. *Biological Conservation* 141: 8, 1933–1944. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.05.013>

- Jyväsjärvi, J., Koivunen, I., & Muotka, T. (2020). Does the buffer width matter: Testing the effectiveness of forest certificates in the protection of headwater stream ecosystems. *Forest Ecology and Management*, 478, 118532. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118532>
- Kallio, A.M.I. & Solberg, B. (2018). Leakage of forest harvest changes in a small open economy: case Norway. *Scandinavian Journal of Forest Research*. <https://doi.org/10.1080/02827581.2018.1427787>
- Kontula, T. & Raunio, A. (2018). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4816-3> Luettu 30.7.2024.
- Kotiaho, J. S., Bäck, J., Herzon, I., Häyrynen, S., Jokimäki, J., Kallio, K. P., Kulmala, L., Laine, I., Lehikoinen, A., Nieminen, T.M., Oksanen, E., Onkila, T., Pappila, M., Silfverberg, O., Sinkkonen, A., Sääksjärvi, I. ja Kangas, J. (2023). Suomen luonnon tila ja tulevaisuus – toimenpidekuilun analyysi ja ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseksi. *Suomen Luontopaneelin julkaisuja 4A/2023*. Raportin yhteenveto. Saatavilla: <https://luontopaneeli.fi/wp-content/uploads/2023/12/suomen-luontopaneelin-julkaisuja-4a-2023-suomen-luonnon-tila-ja-tulevaisuus-toimenpidekuilun-analyysi.pdf>
- Kujala, H., Pappila, M., Leskinen, P., Tuomisaari, J., Jalkanen, J., Salokannel, V., Nieminen, E., Moilanen, A., Halme, P., Aulake, M., Pykäläinen, E., Mustajärvi, M., Oinonen, I., Kotilainen, J. & Kotiaho, J. (2024). Ekologinen kompensatio Suomessa - analyysi sääntelyn vahvuuksista, heikkouksista ja kehitysmahdollisuuksista. *Alue ja ympäristö* 53: 1, s. 112–135. <https://doi.org/10.30663/ay.141917>
- Laine, J., Vasander, H., Hotanen, J-P., Nousiainen, H., Saarinen, M. & Penttilä, T. (2018). Suotyypit ja turvekankaat – kasvupaikkaopas. Luke, Helsingin yliopisto, Tapio.
- Larrivé, M., Drapeau, P. & Fahrig, L. (2008). Edge effects created by wildfire and clear-cutting on boreal forest ground-dwelling spiders. *Forest Ecology and Management* 255: 1434–1445. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.10.062>
- Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu. Luontotyyppien uhanalaisuustiedot Excel-taulukkona (.xlsx). <https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/lis%C3%A4tietoa>
- Mikkonen, N., Leikola, N., Lehtomäki, J., Halme, P. & Moilanen, A. (2023). National high-resolution conservation prioritisation of boreal forests. *Forest Ecology and Management* 541: 121079. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121079>
- Moilanen, A., Nieminen, E. & Jalkanen, J. (2025). Kompensatiolaskurit versio 1.0-2025. Saatavilla: <https://zenodo.org/records/14409001>
- Moilanen, A. & Lehtinen, P. (2025). Simple analysis of biodiversity response functions and multipliers for biodiversity offsetting and other applications. *Environmental Modelling and Software* 185: 106322. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2025.106322>
- Moilanen, A. & Kotiaho, J.S. (2020). Liite 18: Vapaaehtoinen ekologinen kompensatio. Vapaaehtoinen ekologinen kompensatio AA Sakatti Mining Oy:n mahdolliselle Sakatin kaivokselle – Liite

ympäristövaikutusten arviointiin. Saatavilla: <https://finland.angloamerican.com/~media/Files/A/Anglo-American-Group/Finland/environment/sakatin-ymparistovaikutusten-arviointi/liite-18-ekologinen-kompensaatio.pdf> Luettu 8.2.2023.

Moilanen, A. & J.S. Kotiaho. (2021). Three ways of delivering a net positive impact with biodiversity offsets. *Conservation Biology* 35: 197–205. <https://doi.org/10.1111/cobi.13533>

Nieminen, E., Halme, P., Jalkanen, J. & Moilanen, A. (2023). Metsien ekologisen kompensaation laskenta, versio 1.0. <https://zenodo.org/records/8177239>

Oldén, A., Mäenpää, H., Peura, M., Kotiaho, J. S., Mönkkönen, M., & Halme, P. (2020). Puronvarsimetsien suojavyöhykkeiden vaikutus kasvi- ja kääpälajistoon, pienilmastoon ja tuulenkaatoihin. *Metsätieteen aikakauskirja*, 2020.

Liite 1. Hyödyn laskentatapojen tehokkuus

Tässä liitteessä tarkastellaan luontohyödyn eri laskentatapojen sekä eri ennallistamistoimien tehokkuutta eli niiden tuottamaa pinta-alakerrointa. Laskenta tehdään ilman osakertoimia tai aikadiskonttausta, koska tavoitteena on tarkastella vain hyvitystapojen ja -toimenpiteiden vaikutusta hyvitetävän pinta-alan kokoon.

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä hyvitysalueen metsä on eteläsuomalaista lehtomaista kangasta. Metsäkuvion pinta-ala on 1 ha, mutta ekologinen tila ja kehitysluokka vaihtelevat. Maankäyttö vuotaa keskimäärin tilassa 0,4 olevaan metsään (Panu Halme ym. julkaisematon). Hakkuupaine perustuu Luken tilastotietokantaan (ks. luku 10.1). Alueen ekologinen tila on selvitetty äskettäin ja hyvitysalue halutaan perustaa ja ottaa käyttöön heti.

Taulukkoon A on listattu eri hyvitystoimenpiteiden kokonaisparanemia ja pinta-alakertoimia kyseisellä alueella. Kun suojelun hyöty lasketaan kansainväliset kriteerit täyttävällä tieteellisesti perustellulla tavalla eli huomioiden vältetty haitta (pois lukien vuoto), on pinta-alakerroin ja siten hyvitykseen tarvittava pinta-ala lähes kaikissa tapauksissa pienempi verrattuna laissa esitettyyn tapaan laskea hyöty vain metsän luontaisesta palautumisesta. Ero on merkittävin silloin, kun hyvitysalueen metsä on tilassa 0,7, eikä siellä tehdä mitään aktiivisia ennallistamistoimenpiteitä. Silloin lakisääteinen laskentatapa kaksinkertaistaa hyvitykseen tarvittavan alan. Ero olisi sitä suurempi, mitä paremmissa tilassa metsä olisi (taulukko 10.3). Tilassa 0,5 ero on pienempi, koska maankäytön vuoto syö vältetystä haitasta kertyvää hyötyä enemmän kuin tilan ollessa korkeampi. Vain tilassa 0,3 eroa ei ole, koska hyvitysalueen metsä on matalammassa tilassa kuin metsä, johon maankäyttö keskimäärin vuotaa, eikä vältetystä haitasta kerry lainkaan hyötyä. Tällöin hyöty kertyy molemmilla laskentatavoilla vain metsän luontaisesta palautumisesta.

Taulukossa A on tarkasteltu myös kolmea eri aktiivista ennallistamistoimea lehtomaisella kankaalla. Taulukon perusteella poltto on niistä kaikkein tehokkain pienentäen hyvitysalaa eniten. Lahopuun lisäys on toiseksi tehokkain ja metsän rakennepiirteiden parantaminen tehottomin. On kuitenkin huomattava, että tässä tarkastelujakso on lakisääteinen 30 vuotta, ja että pidemmällä tarkastelujaksolla metsän rakennepiirteitä parantavat toimet tuottavat enemmän hyötyä kuin lahopuun lisäys. Näin on, koska rakennepiirteiden parantamisen vaste on muodoltaan sigmoidi ja lahopuun tuottamisen vaste taas kupera (Jalkanen 2025, toim.). Siksi ensin mainittu tuottaa 30 vuoden jälkeen luontohyötyä vielä pitkään ja johtaa lopulta todennäköisemmin nettopositiiviseen luontohyötyyn. Vastavasti poltto on pitkälläkin aikavälillä ylivoimaisen vaikuttava ennallistamistoimenpide verrattuna kahteen muuhun. Ennallistamistoimenpiteitä pohdittaessa onkin ensin tarkistettava, että kyseinen toimi ylipäättään soveltuu kyseiselle kohteelle ja sitten pohdittava, haluaako hyvityksessä painottaa lyhyen vai pitkän aikavälin tavoitteita.

Taulukko A. Erilaisia pinta-alakertoimia, kun hyvitysalue koostuu eteläsuomalaisesta lehtomaisesta kankaasta, jonka ekologinen tila, kehitysluokka ja soveltuvat aktiiviset ennallistamistoimenpiteet vaihtelevat. Hyvitysalueen pinta-ala on 1 ha. Osakertoimia ja diskonttausta ei ole käytetty. Hyvityksen tavassa on mainittu, mikäli kyseinen hyvittämisen tapa on kompensatiolainsäädännön mukainen.

Hyvityksen tapa	Hyvitysalueen metsä	Aktiivinen ennallistamistoimenpide	Kokonaisparanema, lha/ha	Kokonaisparanemaa vastaava kerroin	Lain vastainen laskenta tuottaa % enemmän luontohyötyä
Palautumishyvitys, lakisääteinen	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,7, uudistuskypsä	-	0,119	8,4	102 %
Suojeluhyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,7, uudistuskypsä	-	0,240	4,2	
Palautumishyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	-	0,106	9,5	17 %
Suojeluhyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	-	0,124	8,0	
Palautumishyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,3, nuori kasv. metsä	-	0,087	11,5	0 %
Suojeluhyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,3, nuori kasv. metsä	-	0,087	11,5	
Palautumis- ja ennallistamishyvitys, lakisääteinen	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	Lahopuun lisäys	0,276	3,6	7 %
Suojelu- ja ennallistamishyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	Lahopuun lisäys	0,295	3,4	
Palautumis- ja ennallistamishyvitys, lakisääteinen	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	Metsän rakennepiirteitä parantavat toimenpiteet	0,142	7,0	13 %
Suojelu- ja ennallistamishyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	Metsän rakennepiirteitä parantavat toimenpiteet	0,161	6,2	
Palautumis- ja ennallistamishyvitys, lakisääteinen	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	Poltto	0,356	2,8	5 %
Suojelu- ja ennallistamishyvitys	Lehtomainen kangas, ekol. tila 0,5, varttunut kasv. metsä	Poltto	0,374	2,7	